

Abstract

Die Ausbildungsstätte Auboden feiert im Jahr 2013 ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass entsteht diese Masterthese. Sie soll die Entwicklung dieser Institution würdigen. Dabei wird der Fokus auf die Bereiche „Werte“, „Ziele“ und „interaktive Konzeptionen“ gelegt und betrachtet, in welcher Form sich diese in den letzten 50 Jahren gewandelt haben. Um dieser Frage nachzugehen, wird eine zusammenfassende Inhaltsanalyse angewendet, bei welcher die Schul- und Jahresberichte genauer unter die Lupe genommen werden. Es kristallisiert sich heraus, dass die Institution primär die berufliche Eingliederung anstrebt. Weiter kann ein Wandel bezüglich der Werte sowie der Grundhaltung festgestellt werden. Diese Arbeit zeigt auf, dass sich diese Institution mit den aktuellen heilpädagogischen Strömungen auseinandersetzt und diese sich in der konkreten Arbeit mit den Jugendlichen widerspiegeln.

Nichts ist so beständig wie der Wandel

(Heraklit von Ephesus)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Die Ausbildungsstätte Auboden heute	5
1.2 Forschungsergebnisse	5
1.3 Gliederung der Arbeit	6
1.4 Danksagung	7
2. Die Geschichte der Ausbildungsstätte Auboden.....	8
3. Ausgehende Fragestellung	12
3.1 Theoretische Grundlagen	13
3.1.1 Zentrale Begriffe und Theorien.....	13
3.1.1.1 Wert.....	13
3.1.1.2 Ziel	14
3.1.1.3 Interaktive Konzeption	15
3.2 Präzisierung der Fragestellung	15
4. Methodisches Vorgehen	16
4.1 Forschungsstrategien	16
4.1.1 Forschungsschwerpunkt	16
4.1.2 Auswahlkriterien der zu bearbeitenden Unterlagen	17
4.2 Forschungsmethode.....	18
4.2.1 Dokumentenanalyse	18
4.2.2 Zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse	20
5. Durchführung der Datenerhebung.....	22
5.1 Reduktion der Quellen.....	22
5.2 Kategorienbildung.....	25
5.2.1 Selektionskriterium.....	26
5.2.2 Kategoriendefinition	26
5.2.3 Revision der Kategorien.....	34
6. Datenauswertung.....	39
7. 50 Jahre Auboden – Epochen im Vergleich	41
7.1 Berufliche Eingliederung.....	41
7.1.1 Diskussion der Ergebnisse zur beruflichen Eingliederung	45
7.2 Individualisierung.....	49
7.2.1 Diskussion der Ergebnisse zur Individualisierung.....	49
7.3 Verhaltensauffälligkeiten/Lernschwierigkeiten	51
7.3.1 Diskussion der Ergebnisse zu Verhaltensauffälligkeiten/Lernschwierigkeiten.....	53

7.4 Werte.....	56
7.4.1 Diskussion der Ergebnisse zu Werte.....	56
8. Epochen und ihre Hintergründe	58
8.1 Epoche 1 - Sicherheit in der Gemeinschaft durch Orientierung an materialistischen Werten	58
8.1.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 1	60
8.2 Epoche 2 - Die Lernende mit ihren Schwierigkeiten im Zentrum.....	62
8.2.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 2	64
8.3 Epoche 3 - Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation	67
8.3.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 3	70
8.4 Epoche 4 - Persönlichkeitsentwicklung durch sozialen Umgang im Fokus.....	74
8.4.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 4	76
8.5 Epoche 5 - System Ausbildungsstätte Auboden – Lösung statt Problem	79
8.5.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 5	80
8.6 Epoche 6 - Systemische Grundhaltung bleibt bestehen, medizinische hält nach aussen wieder Einzug.....	84
8.6.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 6	85
9. Beantwortung der Fragestellung	87
9.1 Fazit	90
9.2 Kritische Reflexionen des Forschungsvorgehens	92
10. Literaturverzeichnis	95
11. Abbildungsverzeichnis	101
12. Tabellenverzeichnis	102
Anhang	103
Anhang A Erste Version des Kategoriensystems	103
Anhang B Kodierungen.....	104
Anhang C Auswertungstabellen der Epochen	123

1. Einleitung

Die Ausbildungsstätte Auboden feiert im Jahr 2013 ihr 50-jähriges Bestehen. Mit Respekt gegenüber der 50-jährigen Aufbau- und Integrationsarbeit wird auf die Geschichte der Ausbildungsstätte Auboden zurück geblickt. Um einen Teil zum Jubiläum beizutragen und die Entwicklungsschritte dieser Institution der Öffentlichkeit näher zu bringen, entsteht nun diese Arbeit. In einem ersten Schritt wird aufgezeigt, wo die Ausbildungsstätte Auboden heute steht, welches Leitbild die Arbeit prägt und welche Ausbildungsangebote vorherrschen. Wohin hat der Erfahrungsreichtum von 50 Jahren in der Arbeit mit Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten oder psychosozialen Beeinträchtigungen geführt? Nachfolgend werden bereits erste Forschungsergebnisse vorweggenommen und die Gliederung der Arbeit erläutert.

1.1 Die Ausbildungsstätte Auboden heute

Die Ausbildungsstätte Auboden bietet anerkannte berufliche Ausbildungsplätze in den Bereichen Hauswirtschaft, Küche, Gärtnerei, Floristik und Hauswartung an, wobei berufliches und soziales Lernen im Fokus steht. Ziel ist es, eine berufliche und soziale Integration, grösstmögliche Autonomie und eine Persönlichkeitsentwicklung in Richtung Selbstvertrauen und Eigenverantwortung zu ermöglichen. Die Ausbildungsinstitution ist von der Invalidenversicherung anerkannt und beschäftigt Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, leichten Körperbehinderungen oder psychosozialen Beeinträchtigungen. Träger dieser Institution ist der Verein „COMPAGNA Ostschweiz“. Nebst dem Trägerverein unterstützt der Förderverein die Institution bei der regionalen Verankerung. Der Aubodenrat ist für die strategische Führung zuständig.

Aussagen wie „lernen für sich selbst“, „sich und seine Grenzen kennen lernen“, „lernen fürs Leben“ und „voneinander lernen“ prägen das Leitbild der Institution und widerspiegeln die lösungsorientierte Grundhaltung. Mit dem Blick auf die Ressourcen gerichtet, sollen den Jugendlichen Entwicklungsschritte zu Gunsten einer sinnvollen Lebensgestaltung ermöglicht werden. Diese Förderung findet in einem ganzheitlichen Rahmen statt, da Wohnen und Ausbildung Hand in Hand gehen. Dabei bietet die Ausbildungsstätte, neben beruflichem Know-how, Praktikumsplätze in der freien Wirtschaft, Gesprächstherapien und Gestaltungsmöglichkeiten für die Freizeit an (vgl. Ausbildungsstätte Auboden, 2012).

1.2 Forschungsergebnisse

Die Forschung beschäftigt sich mit den Begriffen „Werte“, „Ziele“ und „interaktive Konzeptionen“ und stellt diese ins Zentrum der Betrachtung. Es kristallisiert sich heraus, dass die Ausbildungsstätte Auboden bereits seit 50 Jahren das primäre Ziel der beruflichen Eingliederung verfolgt und diesem Ziel bis heute treu geblieben ist. Dabei hat sie vermehrt mit gesellschaftlichen Anforderungen zu kämpfen, welche sie in den Ausbildungsinhalten zu verankern sucht. Die Ausbildungsinhalte passen sich dabei den veränderten Anforderungen an und werden stets überarbeitet. Die Indivi-

dualisierung, das angeleitete Arbeiten wie auch der Umgang mit Lernschwierigkeiten/Verhaltensauffälligkeiten sind Elemente, welche die letzten 50 Jahre in grossem Masse prägen. Allerdings gibt es auch Aspekte, welche sich stetig wandeln. Seien dies die Werte, welche eine klare Veränderung vom Materialistischen hin zum Postmaterialistischen vollziehen oder die interaktiven Grundhaltungen, welche einst medizinischer Natur waren und heute systemisch geprägt sind.

1.3 Gliederung der Arbeit

Einerseits wird eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, welche eine qualitative Erforschung der Ausbildungsstätte mit Schwerpunkt auf den vorhandenen Zielen, Werten und interaktiven Konzeptionen beinhaltet. Andererseits wird am Mittwoch, 18. September 2013, basierend auf diesen Forschungsergebnissen im Chössi-Theater in Lichtensteig eine Präsentation stattfinden. Dabei steht die Begegnung von Kunst und Wissenschaft im Zentrum.

Im nachfolgenden Abschnitt wird erläutert, wie die Arbeit gegliedert ist und aus welchen Inhalten sie besteht.

Zu Beginn wird den Lesenden eine kurze Übersicht über die 50-jährige Geschichte der Institution vermittelt. Dabei geht es noch nicht um die eigentliche Forschungsarbeit, sondern es soll die Ausbildungsstätte mit ihren Facetten präsentiert werden. Anschliessend startet die eigentliche Forschungsarbeit. Wie jede wissenschaftliche Forschung geht auch diese Arbeit von einer Fragestellung aus. Auf der Suche nach einer geeigneten Fragestellung wird nach Kernbereichen gesucht, welche den Alltag, das Lernen und das Zusammenleben im Auboden ausmachen. Diese Kernbereiche bilden das Fundament. Einerseits geben sie die Grundlagen der Ausbildungsstätte wieder, andererseits, bilden sie die Basis für das weitere Forschungsvorgehen. In diesem Fall liegen Werte, Ziele und interaktive Konzeptionen im Fokus des Betrachters und werden anfangs definiert. Diese Definitionen dienen als Ausgangslage für die qualitative Inhaltsanalyse mit nachfolgender induktiver Kategorienbildung. Im Kapitel „Methodisches Vorgehen“ werden anschliessend Punkte wie Forschungsstrategie, Dokumentenanalyse und Forschungsmethoden thematisiert. Als Untersuchungsgegenstand dienen hauptsächlich die Jahresberichte wie auch Schülerinnen- und Schülerakten, welche durch die qualitative Inhaltsanalyse untersucht und interpretiert werden. Die Durchführung der Datenerhebung wird in einem nächsten Kapitel erläutert, die Reduktion der Quellen und die induktive Kategorienbildung stehen hier im Mittelpunkt. Nach der durchgeführten Datenerhebung wird darauf eingegangen, wie bei der Datenauswertung vorgegangen wird, welche schlussendlich zum Kern unserer Arbeit führt, nämlich dem Inhalt und dem Wandel innerhalb der einzelnen Epochen. Diese werden zuerst allgemein beschrieben und mit theoretischen Hintergründen belegt. Danach gehen die Forschenden auf die prägenden Elemente der einzelnen Epochen ein. Jede dieser Epochen erhält einen Übertitel, welcher die Hauptströmungen der Epoche charakterisiert. Darauf folgt wiederum die Diskussion dieser Ergebnisse. Im Anschluss folgt die Beantwortung

tung der ausgehenden Fragestellung, ein Fazit und weiterführende Thesen werden formuliert. Ganz zum Schluss ziehen die Forschenden Bilanz über ihre wissenschaftliche Tätigkeit und es findet eine kritische Reflexion statt.

1.4 Danksagung

Abschliessend wollen die Forschenden sich bei allen Beteiligten bedanken, welche zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Unser Hauptdank gilt dem Leitungsteam der Ausbildungsstätte Auboden, Regula Sarbach und Franz Schibli, welche uns die Chance, diese Arbeit zu verfassen, ermöglicht haben. Sie haben uns stets Einlass in die Archive gewährt und sind bei Fragen tatkräftig zur Seite gestanden. Weiter möchten wir unserer Begleitperson, Monika Wicki, für die schnellen Rückmeldungen und wichtigen Anregungen danken. Ein zusätzlicher Dank geht an Bruno Schüpp und Simone Thoma, welche unseren Sprachstil unter die Lupe genommen haben.

2. Die Geschichte der Ausbildungsstätte Auboden

Dieses Kapitel widmet sich der Geschichte der Ausbildungsstätte Auboden, um den Lesenden die Institution und die Entwicklung der letzten 50 Jahre etwas näher zu bringen.

An idyllischer Lage am Südhang unterhalb der Wilket zwischen St. Peterzell und Brunnadern wurde im Jahr 1680 ein herrschaftliches Haus erbaut. Besitzerin war die Witwe eines Offiziers des Fürstabtes von St. Gallen. Anschliessend war es mehr als 100 Jahre im Besitz einer Ärztesfamilie aus dem Tal. Im Jahre 1910 wurde die gesamte Liegenschaft zu einem sehr niedrigen Preis an den Verein „Freundinnen junger Mädchen“ der Sektion St. Gallen verkauft. Im weiteren Verlauf diente die Liegenschaft als Ferienhaus für minderbemittelte Frauen und Töchter. Aufgrund der spärlichen Nutzung war die finanzielle Lage eher kritisch und es wurde nach neuen Lösungen gesucht. Wegen steigender Nachfrage und nur wenig vorhandenen Ausbildungsplätzen für geistig und körperlich behinderte Mädchen in der Ostschweiz seit 1960, also seit der Kostenübernahme durch die eidgenössische Invalidenversicherung, wurde aus dem ursprünglichen Ferienhaus eine Haushaltungsschule. Mit der Gründungssitzung am 26. März 1962 wurde der Grundstein gelegt. Es folgte eine intensive Zeit, in der die Finanzierung, bauliche Massnahmen und Personalaspekte geklärt wurden. Einzig die Leitung war von Beginn an gesichert. Mit Fräulein Freitag konnte eine Person mit Erfahrungen in Heimbetrieben und Kenntnissen der örtlichen Begebenheiten gewonnen werden (vgl. Giezendanner, 1963, S.3-4).

Mit dem Start als Haushaltungsschule für die Ausbildung von geistig und körperlich behinderten Mädchen im Februar 1963 wurden, wie man aus einem damaligen Zeitungsbericht entnehmen kann, folgende Ziele gesetzt:

Die Haushaltungsschule «Auboden» bei Brunnadern hat sich zum neuen Ziel gesetzt, geistig und körperlich zurückgebliebene Mädchen in zweijährigen Kursen die nötigen hauswirtschaftlichen Kenntnisse für ein selbständiges Fortkommen zu vermitteln. Was man in Haushalten, Betriebsküchen und Nähereien können muss, wird den Mädchen in kleinen Arbeitsgruppen unter Anleitung von Hauswirtschaftslehrerinnen und Erzieherinnen vermittelt. (Unbekannt, St.Galler-Tagblatt, 1963)

Nach siebenjähriger Konstanz in der Heimleitung steht im Februar 1970 ein Wechsel an. Fräulein Freitag tritt nach 40 Jahren Dienst in verschiedenen Heimen ihre wohlverdiente Pension an (vgl. Freitag, 1969, S. 3). Ihre Nachfolge ist durch das Ehepaar Edgill-Knaus, welches sich die Leitung der Haushaltungsschule teilen wird, gesichert. Ihrer Hausgemeinschaft, wie sie den Auboden nennt, gibt Fräulein Freitag (1969) in ihrem letzten Jahresbericht folgendes mit:

Der ganzen Hausgemeinschaft im Auboden möchte ich ein Wort von Dietrich Bonhoeffer auf den Weg in die Zukunft mitgeben:

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag“. (Freitag, 1969, S. 7)

Dank eines Neubaus können ab den Jahren 1974/1975 die Ausbildungsplätze von 18 auf 30 erhöht werden. Das Ziel, auch unter der Leitung des Ehepaars Edgill-Knaus, ist nach wie vor die Förderung von lernbehinderten Mädchen in hauswirtschaftlichen Belangen. Durch die gezielte Förderung in diesem Fachbereich sollte für die jungen Frauen im Anschluss an die Ausbildung eine ganze oder teilweise Eingliederung als Hilfskräfte in Betrieben oder Privathaushaltungen möglich sein (vgl. Franziska, 1974). Dass nebst dem neu entstehenden Gebäude auch sonst ein frischer Wind weht, zeigen die neuen Ausbildungsinhalte, welche sich nicht mehr nur auf hauswirtschaftliche Tätigkeiten beschränken, sondern auch die Allgemeinbildung beinhalten.

Der Unterricht erfolgt in den Fächern Kochen und Ernährungslehre, einschliesslich hauswirtschaftliches Rechnen, Hausarbeiten, Haushaltskunde und häusliche Hygiene, Waschen, Bügeln, Kleiderpflege, Handarbeiten, Gartenbau sowie Muttersprache, Lebens- und Vaterlandskunde, Rhythmik, Singen, Spielen und Basteln. Dabei wird einer sorgfältigen Erziehung und dem Training des Arbeitscharakters besondere Aufmerksamkeit geschenkt. (Franziska, 1974)

Nebst den Änderungen im Lehrplan lässt das Ehepaar Edgill-Knaus ihren Pioniergeist auch in weiteren Bereichen walten. So wird im Jahresbericht 1981 ein grosser Dank den im Hintergrund stehenden Frauen aus der Umgebung gewidmet, welche die Schülerinnen bei ihrem wöchentlichen Halbtagespraktikum betreuen (vgl. Edgill-Knaus & Edgill-Knaus, 1981, S.6-7). Ein nicht ganz neuer Inhalt, welcher aber institutionalisiert wurde.

Dass diese Art von Lernen und Anwenden auch zwei Jahre später und mit neuer Heimleitung von Bedeutung ist, zeigt folgendes Zitat aus einem Zeitungsbericht. „In vier Gruppen wird das im Unterricht Gelernte praktisch angewendet und geübt. Im letzten Semester arbeiten die Schülerinnen jeweils einen Tag auswärts in Privathaushaltungen von Brunnadern und Umgebung“ (Unbekannt, Der Altoggenburger, 1983).

Nachdem anfangs 1983 Herr Edgill-Knaus in den Ruhestand tritt, wird die Grossfamilie Auboden mit der Kleinfamilie Rogger ergänzt. Herr Rogger übernimmt neu die Leitung und zieht mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Auboden ein. Dass mit der Anstellung von Herrn Rogger ein fachlich kompetenter und gut ausgebildeter Hausvater und Betriebsleiter gefunden werden konnte, macht auch vor der Presse nicht halt (vgl. W. E., 1982). So schreibt beispielsweise der Amts-Anzeiger am 31. Dezember 1982: „Herr Rogger bringt bereits reiche Erfahrungen im Umgang mit der Invalidenversicherung mit. Die bisherigen Erfahrungen mit Behinderten, Sonderschulwesen, Berufsberatung und IV-Stellen werden ihm eine nützliche Hilfe sein“ (Unbekannt, Der Toggenburger, 1982).

Die fundierte, breite Ausbildung spricht für Rogger. In seiner sechsjährigen Tätigkeit im Auboden hinterlässt er, mit der Unterstützung und durch die Zusammenarbeit mit dem Betriebsausschuss, bleibende Veränderungen.

So wurden im Jahr 1986 die Zielsetzung und die Entwicklungsmöglichkeit der Schule analysiert und ein neues Konzept wurde erarbeitet. Durch die vorgesehene Erhöhung der erzieherischen

Betreuung sollte nicht etwa auch die Schülerinnenzahl steigen. Im Gegenteil, diese sollte konstant weiter geführt und so die Betreuung optimaler gewährleistet werden. Nebst diesen Neuerungen werden eine psychologische Beratung und ein internes Therapieangebot angestrebt. Letzteres konnte bereits ein Jahr später, in Form einer Musiktherapie, erfolgreich umgesetzt werden (vgl. Gro., 1988a).

Mit dem Wechsel im Jahr 1988 und der Übernahme der Leitung des Aubodens durch Herrn Meier wurde die Führung an einen Mann mit Ursprung und viel Erfahrung in der Wirtschaft übertragen. Mit der neuen Heimleitung kommen auch weitere Veränderungen auf die Haushaltungsschule zu. Nach einer Grundsatzdiskussion zur Daseinsberechtigung einer Haushaltungsschule wird die Planung eines neuen Ausbildungskonzeptes in Angriff genommen. Es soll nach einem einjährigen hauswirtschaftlichen Grundausbildungsjahr eine zweijährige Anlehre in einem spezifischen Fachgebiet gemacht werden können. 1992 wird das neue Ausbildungskonzept jedoch nicht um das angestrebte Grundjahr erweitert. Den Lernenden wird eine Anlehre in den Bereichen Haushalt, Wäscherei, Kochen und Garten angeboten. Zwei Jahre nach dem 30-jährigen Bestehen der Haushaltungsschule bekommt diese ein Facelifting verpasst. Neu tritt der Auboden in der Öffentlichkeit mit neuem Signet und als Ausbildungsstätte auf (vgl. Ausbildungsstätte Auboden, 2003, S.5). Die Ära als Haushaltungsschule ist endgültig vorüber. Doch mit all diesen Veränderungen noch nicht genug. Um den Verein „Freundinnen junger Mädchen“ beim stetigen Wachstum und bei den immer währenden Veränderungen in seiner Arbeit zu unterstützen, wurde ein „Förderverein“ gegründet. Nebst der bereits angesprochenen Unterstützung soll die Trägerschaft die Schule breiter in der Öffentlichkeit abstützen und in der Region verankern (vgl. Ingeber, 1996).

Zu all diesen Veränderungen wird die Stellungnahme des Heimleiters Walter Meier in einem Zeitungsbericht folgendermassen wiedergegeben:

Aus Sicht der Heimleitung haben die Veränderungen des Arbeitsmarktes zu Veränderungen des Ausbildungskonzeptes geführt. Die Beschränkung auf den Haushaltsbereich mache es immer schwieriger, geeignete Stellen wie Grossküchen, Altersheime oder Spitäler zu finden, meint Meier. Es galt das frühere Berufsfeld in Privathaushalten auf Altersheime, Spitäler, Hotels, Grossküchen, Wäschereien oder Gärtnereien auszudehnen. (Chs., 1996)

Im Jahr 1999 kommt es zu einem weiteren Wechsel der Heimleitung und somit weht wieder ein frischer Wind durch die Räume des Aubodens. Hans Schirmer übernimmt diese verantwortungsvolle Aufgabe und beginnt seine Arbeit mit dem Entwurf eines neuen Auboden-Konzeptes. Dabei wird neu jungen Burschen die Türe geöffnet und eine Ausbildungsmöglichkeit angeboten. Es leuchtet wohl ein, warum der Trägerverein „Freundinnen junger Mädchen“ eine Umbenennung in COMPAGNA vollzieht. Mit dem neuen Auboden-Konzept fliesst ebenfalls eine neue Grundhaltung ein. Lösungsorientierung ist das Schlagwort. Die Mitarbeitenden werden in die lösungsorientierte Arbeit mit den Jugendlichen eingeführt. Eine neue Arbeitsmappe und ein neues Leitbild werden erstellt, um den aktuellen Ausbildungsstandards und Wertvorstellungen Rechnung zu tragen. Ab

2002 wird Hans Schirmer als Heimleiter von seiner Frau Marianne Schirmer in dieser Aufgabe unterstützt (vgl. Ausbildungsstätte Auboden, 2003, S.5).

Um diese Ära zu untermauern, nachfolgendes Zitat aus einem Jahresbericht:

„Ich bin nicht ohnmächtig - ich kann nicht gar nichts

Ich bin nicht allmächtig - ich kann nicht alles

Ich bin teilmächtig: «Ich kann, was ich kann»“

(Cohn; zitiert nach Schirmer & Schirmer, 2004, S.0).

Der letzte Heimleiterwechsel findet im Jahr 2010 statt. Regula Sarbach und Franz Schibli übernehmen in einem gut gestalteten Übergang diese Aufgabe. Dieser Übergang wird im ersten Jahresbericht der beiden wie folgt erwähnt:

Wir hatten das Glück, mit einem eingespielten und sehr motivierten Team an Bewährtem anknüpfen zu können: an der lösungsorientierten Grundhaltung, die Hans und Marianne Schirmer mit viel Herzblut und Engagement im Auboden eingeführt haben, an erarbeiteten Strukturen und Abläufen, die die alltägliche Arbeit stark erleichtern und nicht zuletzt an den sehr guten Beziehungen zu IV-BerufsberaterInnen ... - um nur einige Punkte zu nennen. (Sarbach & Schibli, 2010, S. 6)

Dieses Zitat zeigt, dass der Wechsel fließend von Statten geht. Und es wird gespannt beobachtet, welche neuen Einflüsse und Errungenschaften von diesen zwei Persönlichkeiten ausgehen werden (vgl. Sarbach & Schibli, 2010, S.6-7).

3. Ausgehende Fragestellung

Beim Einkreisen der Fragestellung wird auf die Wünsche des Auftraggebers eingegangen. Die Heimleitung der Ausbildungsstätte Auboden betont, dass eine wissenschaftliche Untersuchung über die Bilder von Behinderungen und die Förderkonzepte im Laufe der letzten 50 Jahre auf grosses Interesse stossen würde. Deshalb haben sich die ersten Gedanken ebenfalls in diese Richtung bewegt. Zu Beginn stand die Korrelation der heilpädagogischen Strömungen mit den Förderkonzepten der Ausbildungsstätte im Mittelpunkt der Forschung. Es wurde jedoch nach anfänglicher Literaturrecherche schnell klar, dass allein das Erfassen der heilpädagogischen Meilensteine innerhalb der letzten 50 Jahre genügend Stoff für eine Masterthese bieten würde und die vorgegebenen Möglichkeiten deutlich überstiege.

Nach einer längeren Diskussion und anschliessender Einigung werden die heilpädagogischen Strömungen verlassen und die Arbeit mit den Lernenden in der Ausbildungsstätte Auboden aus Sicht der unterschiedlichen Paradigmen rückt ins Zentrum der Arbeit.

In der Heilpädagogik trifft man auf unterschiedliche Paradigmen, welche die Betrachtungsweise von Behinderungen beeinflussen und eine Grundhaltung in der pädagogischen Arbeit mit Menschen widerspiegeln. Man unterscheidet dabei vier zentrale Paradigmen, nämlich das personenorientierte, das interaktionistische, das systemtheoretische und das gesellschaftstheoretische Paradigma (vgl. Wolfisberg & Filippini, 2010a).

Dieser Ansatz bildet den äusseren Rahmen und dient als Hilfe bei der Suche nach vorhandenen Schwerpunkten. Die zentralen Beobachtungspunkte liegen auf den interaktiven Konzeptionen, Zielen und Werten der Betreuenden. Um das Resultat durch die Paradigmen und die Theorien nicht bereits von Beginn der Analyse an einzugrenzen und zu suggerieren, liegt ein klarer Vorteil in der induktiven Vorgehensweise.

Unter dieser Vorgehensweise wird verstanden, dass eine Theorie konstruiert und Hypothesen gebildet werden. Im Gegenzug steht die deduktive Vorgehensweise, welche der Überprüfung von Hypothesen dient (vgl. Lamnek, 2010, S. 222).

Nachfolgend wird eine erste Fragestellung formuliert, welche durch die Arbeit begleitet wird. Diese wird nach der Erarbeitung der Fragen an die Texte und die dazugehörigen theoretischen Grundlagen weiter präzisiert. Zusätzlich ergänzt eine Unterfrage die Hauptfragestellung.

Welche Werte, Ziele und interaktive Konzeptionen prägen die Schilderungen in den Jahresberichten und Schülerinnen- und Schülerakten der Heimleitung wie auch der Mitarbeitenden der Ausbildungsstätte Auboden in den letzten 50 Jahren?

- Ist eine Schwerpunktsetzung der drei Paradigmen „systemisch“, „personenorientiert“ und „interaktionistisch“ in der Arbeit mit den Jugendlichen unter der Leitung von unterschiedlichen Persönlichkeiten festzustellen?

3.1 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden theoretische Hintergründe erläutert, welche der Inhaltsanalyse dienen, um abschliessend die Fragestellung zu präzisieren.

3.1.1 Zentrale Begriffe und Theorien

In der vorgängig formulierten Fragestellung stehen die Begriffe „Wert“, „Ziel“ und „Interaktive Konzeption“ im Zentrum. Diese werden in einem ersten Schritt erklärt und passende Fragestellungen dazu formuliert, welche als Leitfaden der Inhaltsanalyse dienen. Ein weiterer Fokus auf theoretischem Hintergrund wird nach der Auswertung in Form einer Diskussion stattfinden.

3.1.1.1 Wert

Werte regieren und beeinflussen das Weltgeschehen seit Anbeginn. Jedoch können sie als variabel bezeichnet werden, denn sie werden durch das gesellschaftliche Denken gesteuert und beeinflusst. So wurde im Absolutismus der unbedingte Gehorsam auf die Werteliste gesetzt. Darauf folgte die Aufklärung, welche die Vernunft gross schrieb. Anschliessend hielten Ordnung, Fleiss, Sparsamkeit und Pflichterfüllung unter dem Begriff „bürgerliche Tugenden“ Einzug in die Gesellschaft. Abgelöst wurden diese Tugenden durch die neue Erziehungsdynamik in der 68-er Bewegung. Diese strebte die Aufhebung von Verhaltensvorschriften und Verboten an. Stattdessen wurden Solidarität und Gleichberechtigung gross geschrieben. Und was ist heute? Der Lauf der Zeit hat gezeigt, dass sich beide Extreme in der Praxis nicht bewährten und die Zeit reif für einen Mittelweg ist (vgl. Stöcklin-Meier, 2009, S. 16-18). Cloerkes (2001) versteht unter Werten folgendes. „»Werte« sind im Prinzip Einstellungen, aber solche zu symbolischen oder abstrakten Konzepten, etwa »Gesundheit«, während Einstellungen Bezug nehmen auf konkrete soziale Objekte“ (S. 75). Cloerkes zieht daraus den Schluss, dass Werte demzufolge hinter den Einstellungen stehen (vgl. Cloerkes, 2001, S. 75). Aufgrund dieser Annahmen sollte in den vorhandenen Berichten nicht nach Werten, sondern viel mehr nach Einstellungen gesucht werden, welche in einem weiteren Schritt Werten zugeordnet werden können. Aus diesen theoretischen Grundlagen leiten wir für uns folgende Definition ab:

Der Mensch ist von Einstellungen, welche den Werten zugeordnet werden können, geprägt. Diese Einstellungen wie auch die Werte sind variabel und werden durch die Gesellschaft gesteuert und beeinflusst.

Diese Definition dient der Formulierung von Fragen, welche im Anschluss versuchen, Einstellungen der Verantwortlichen in den zu analysierenden Texten heraus zu kristallisieren.

- Sind die Einstellungen defizit- oder ressourcenorientiert?
- Sind die Einstellungen vorwiegend sozialer oder personaler Natur?
- Nehmen die Werte einen hohen Stellenwert ein?

3.1.1.2 Ziel

Nach Gonschorek und Schneider führt ein Lernprozess eine Veränderung herbei, wobei die Ziele die Richtung, das Ausmass und den Inhalt der Veränderung angeben. Das Ziel ist demnach ein angestrebter Zustand in der Zukunft oder ein zu erreichendes Resultat, die gewählte Methode der Weg dort hin. Dabei wird das Ziel gerne mit dem Begriff Kompetenz gleichgesetzt (vgl. Gonschorek & Schneider, 2009, S. 301).

Peterßen bezeichnet fünf Kriterien, welche den Lernzielbegriff genauer definieren:

1. Die Ziele werden durch die Fachperson von aussen vorgegeben.
2. Die Ziele beschreiben immer ein beobachtbares Verhalten oder eine wahrnehmbare Handlung.
3. Dieses beobachtbare Verhalten bezieht sich auf die Lernenden, ist schülerbezogen und stützt sich nicht auf allgemeine Absichten.
4. Im Zentrum steht immer ein erwünschtes Verhalten.
5. Die Ziele beschreiben das erhoffte Verhalten möglichst präzise und eindeutig (vgl. Peterßen, 1982, S. 87).

Diese Lernziele beruhen auf vier Kompetenzbereichen, welche vor allem für die nachfolgenden Fragestellungen richtungsweisend sind. Dabei handelt es sich um die fachlich-sachlichen, die methodischen, die sozialen und die personalen Kompetenzen. Die fachlich-sachlichen Kompetenzen beinhalten die Fachkenntnisse und das Sachwissen, wohingegen die methodische Kompetenz Schlagwörter wie „Selbstständigkeit“ und „Handlungsfähigkeit“ integriert. Bei der sozialen Kompetenz werden Punkte wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit angesprochen. Die personale Kompetenz inkludiert die Haltung, die Motivation und die Einstellungen und beinhaltet die Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Gonschorek & Schneider, 2009, S. 97).

Diese vorgängig theoretische Auseinandersetzung mit den Zielen führt zu einer relevanten Definition für diese Arbeit und lautet wie folgt:

Das Ziel ist ein gewünschtes Endverhalten, welches in fachlich-sachlichen, methodischen, personalen und sozialen Bereichen eine Veränderung herbeiführen soll. Dieses Ziel wird von aussen vorgegeben und zielt auf eine beobachtbare Verhaltensänderung bei den Jugendlichen ab.

Aufgrund dieser Definition werden an den Text folgende Fragen gestellt:

- Welche gewünschten Endverhalten werden genannt?
- Sind die verfolgten Ziele fachlich-sachlicher, methodischer, personaler oder sozialer Art?
- Wie wird die Zielerreichung überprüft?
- Gibt es in den Texten Hinweise über die Zielkommunikation?

3.1.1.3 Interaktive Konzeption

Eine Interaktion bezeichnet einerseits ein wechselseitiges Aufeinandertreffen von Akteuren oder Systemen, andererseits das Handeln zweier oder mehrerer Personen, welches aufeinander bezogen ist (vgl. Wagner-Lenzin, 2011).

Für die Analyse der Schülerinnen- und Schülerdossiers wird daraus folgendes geschlossen:

Unter interaktiver Konzeption sind alle Vorgänge zwischen Lernenden und Lehrenden gemeint, welche einen Bezug zu einer Aufgabe und deren Lösung beinhalten. Mit eingeschlossen sind aber auch die Aspekte, die unter den Involvierten ohne direkten Bezug zur Aufgabe mit beeinflussen.

Besonders im Umgang mit Konflikten spürt man die Interaktionskompetenz der betreuenden Fachperson heraus. Dabei beschreibt Wagner-Lenzin übergreifende Elemente, welche bei einem konstruktiven Umgang mit Konflikten notwendig sind. Sie betont die Wichtigkeit von Kommunikation und Wahrnehmung der unterschiedlichen Perspektiven. Weiter geht sie auf die nötige Sorgfalt ein, welche im Umgang mit Bewertungen nicht vernachlässigt werden darf. Zudem unterstreicht sie in dieser Aufzählung die Schlagwörter „Empathie“, „Selbstvertrauen“, „Respekt“ und „positive Kommunikationskultur“ (vgl. Wagner-Lenzin, 2011).

Diese alltäglichen Elemente, welche die interaktiven Konzeptionen beeinflussen, werden in den Berichten mit dem Fokus auf untenstehende Fragen untersucht:

- Mit welchen Mitteln wird ein förderliches Lernklima erarbeitet?
- Werden Investitionen in die Konflikt- und Kommunikationskultur genannt?
- Finden sich Aspekte der Selbstbestimmung wieder?
- Wird die individuelle Entwicklung oder das Agieren in Gruppen ins Zentrum gerückt?

3.2 Präzisierung der Fragestellung

Beim jetzigen Stand ist keine Anpassung der Hauptfragestellung nötig. Dennoch wird zur Präzisierung die Hauptfragestellung durch weitere Unterfragen ergänzt.

Welche Werte, Ziele und interaktive Konzeptionen prägen die Schilderungen in den Jahresberichten und Schülerinnen- und Schülerakten der Heimleitung wie auch der Mitarbeitenden der Ausbildungsstätte Auboden in den letzten 50 Jahren?

- Ist eine Schwerpunktsetzung der drei Paradigmen „systemisch“, „personenorientiert“ und „interaktionistisch“ in der Arbeit mit den Jugendlichen unter der Leitung von unterschiedlichen Persönlichkeiten festzustellen?
- Welche interaktiven Konzeptionen sind am meisten vertreten?
- Wird eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Kompetenzen bezüglich Ausbildungszielen sichtbar?

4. Methodisches Vorgehen

4.1 Forschungsstrategien

Für den Forschungsteil der Masterarbeit stehen zwei Strategien zur Verfügung. Zum einen die quantitative, zum anderen die qualitative Auswertung. Die Methode der quantitativen Auswertung widmet sich der Überprüfung von Hypothesen und Theorien. Es wird nach Gesetzmässigkeiten geforscht, der auf die Daten gerichtete Fokus ist eher eng und präzise. Die gesammelten Daten werden mittels Fragebogen und Messungen erhoben und im Anschluss in Zahlenwerten festgehalten. Im Gegensatz dazu steht die qualitative Forschungsmethode. Dabei handelt es sich um eine flexible Variante der Datenerhebung, welche ihren Fokus suchend auf die zu bearbeitende Materie richtet. Diese Methode eignet sich für das Erheben von Daten aus Beobachtungen, Texten und Interviews und wird in Text-, Wort- oder Bildform dargestellt. Während bei der quantitativen Forschung statistische Beziehungen die Analyse ausmachen, handelt es sich bei der qualitativen um Muster und Themen (vgl. Ventez, 2010). Die Dokumentenanalyse ist immer dann sinnvoll, wenn die Forschungsmethoden des Beobachtens, Befragens und Messens nicht möglich sind. Da das Forschungsgebiet 50 Jahre zurück reicht, scheidet das Beobachten und Messen aus dem Repertoire. Die Methode der qualitativen Befragung könnte im Fall einer historischen Lücke zur Anwendung kommen (vgl. Mayring, 2002, S. 46 - 47).

Schnell könnte bei dieser Form der Auswertung der Verdacht aufkommen, dass in Bezug auf das Verfahren eine gewisse Narrenfreiheit bestehe. Dem ist aber nicht so. Moser (2008) schreibt dazu: „Wichtig ist auch hier ein systematisches und kontrolliertes Vorgehen, um Bedeutungen, die von den Beforschten mit bestimmten Themen verbunden werden, zuverlässig herauszuarbeiten. Die Interpretation der Forschenden muss auch für Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel sein“ (Moser, 2008, S. 114). Mayring hält zur Debatte der beiden Forschungsansätze fest, dass das Grundgerüst des qualitativen Denkens nicht als Alternative zum quantitativen Denken gesehen werden darf. Viel mehr muss man sich bewusst sein, dass in einem Forschungsprozess meist qualitatives und quantitatives Denken enthalten sind (vgl. Mayring, 2002, S. 19).

4.1.1 Forschungsschwerpunkt

Wie in der Einleitung beschrieben, werden in dieser Masterthese die letzten fünfzig Jahre der Ausbildungsstätte Auboden in Brunnadern mit Hilfe einer Fragestellung erforscht. Nach Sichtung des vorhandenen Materials wird entschlossen, eine Auswahl von Schülerinnen- und Schülerdossiers (1973-2012) wie auch die Texte der Heimleitung in den Jahresberichten (1963-2012) nach vorherrschenden Grundhaltungen zu untersuchen. Durch diese Auswahl wird ein Gesamtüberblick über die letzten fünfzig Jahre der Ausbildungsstätte Auboden gesammelt. Ebenfalls werden verschiedene Perspektiven miteinbezogen. Bei der Bearbeitung der Jahresberichte handelt es sich um die Perspektive der jeweiligen Heimleitung oder Mitarbeitenden, bei den Schülerdossiers um die der Betreuungspersonen. Alle Dokumente sind in schriftlicher Form vorhanden. Die Jahresbe-

richte der Heimleitung dienen dem Jahresrückblick, die Schüler- und Schülerinnendossiers der Beuteilung und Standorterfassung der Lernenden bei Ausbildungsende.

4.1.2 Auswahlkriterien der zu bearbeitenden Unterlagen

Die zu untersuchenden Dokumente dienen der Einschätzung und Beurteilung von Lernenden wie auch dem Gesamtrückblick auf das vergangene Schuljahr und die gesamte Ausbildung. Die emotionalen und kognitiven Hintergründe der Verfassenden sind wenig nachvollziehbar aufgrund der zeitlichen Distanz.

Aufgrund der vorhandenen Ressourcen ist es nicht möglich alle Schülerinnen- und Schülerdossiers zu analysieren. Deshalb werden die vorhandenen Akten den Epochen zugeordnet, welche der Amtsdauer einer Heimleitung entsprechen. Diese Festlegung der Epochen wird von den Forschenden bewusst gewählt. Sie basiert auf der Annahme, dass die jeweilige Heimleitung durch ihre Einstellungen, ihr Hintergrundwissen und durch den beruflichen Werdegang das Leben im Auboden prägt. Im Anschluss an die Zuordnung werden jeweils fünf Dossiers pro Epoche für die Analyse genauer betrachtet. Das Auswahlverfahren basiert auf dem Zufallsprinzip, die Akten werden ohne Vorwissen dem Aktenschrank entnommen. Das identische Verfahren wird für die Jahresberichte aus Sicht der Heimleitung oder der Mitarbeitenden angewendet. Entsprechend einer Epoche werden zwei Berichte untersucht. Aufgrund fehlender Schülerdossiers der ersten Epoche werden für diese Zeitspanne anstelle dieser zwei weitere Berichte der Heimleitung analysiert. Die bereits angesprochenen Epochen werden in der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 1 Heimleitungen und ihre Amtsdauer

Nr.	Epochen	Heimleitung
1	1963 - 1970	Fräulein Freitag
2	1970 – 1982	Frau und Herr Edgill-Knaus
3	1982 - 1988	Herr Rogger
4	1988 - 1999	Herr Meier
5	1999 - 2010	Frau und Herr Schirmer
6	2010 - 2012	Frau Sarbach und Herr Schibli

4.2 Forschungsmethode

Wie bereits erwähnt, basiert der Forschungsteil der Masterthese auf der qualitativen Datenanalyse. Dieser Teil der Arbeit wird auf der Theorie nach Mayring aufgebaut. Gemäss Mayring stützen sich die Grundlagen des qualitativen Denkens auf fünf Grundsätze.

Abbildung 1 Fünf Grundsätze des qualitativen Denkens (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24)

Im Falle dieses Forschungsschwerpunktes liegt die Subjektbezogenheit darin, dass Akten analysiert werden, welche vom zu erforschenden Subjekt erstellt wurden und dessen Wahrnehmung wiedergeben. Diese Akten werden durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse reduziert und bieten somit eine genaue Deskription des Ausgangspunktes. Die darauf folgende Kategorienbildung basiert auf der Interpretation der Forschenden. Damit werden Verbindungen geknüpft und neue Zusammenhänge erschlossen, eine Verallgemeinerung findet statt. Die alltägliche Umgebung ist dadurch gegeben, dass dieses Dokument nicht zum Analysezweck oder in einer Testsituation erstellt wurde, sondern zur Sicherstellung der pädagogischen Arbeit.

Die Wurzeln des qualitativen Denkens sind auf die Hermeneutik zurückzuführen. „Darunter sind alle Bemühung zu verstehen, Grundlagen wissenschaftlicher Interpretation zur Auslegung von Texten zu erarbeiten“ (Mayring, 2002, S. 13).

Festzuhalten gilt es noch, dass sich in der qualitativen Forschung mehrere Verfahren zur Untersuchung von Forschungsinhalten anbieten. Diese Masterthese widmet sich der Strategie der qualitativen Inhaltsanalyse, welche in den folgenden Kapiteln genauer beschrieben wird.

4.2.1 Dokumentenanalyse

Für die Untersuchung der Dokumente, welche zur Verfügung stehen, wird eine Dokumentenanalyse gewählt. Nach Mayring erfasst die Dokumentenanalyse Material, welches den Forschenden

bereits ohne Datenerhebung in einer grossen Fülle zur Verfügung steht. In diesem konkreten Fall liegen die Jahresberichte und die Schülerakten bereits vor. Weiter steht nach der Erschliessung der Inhalte die qualitative Interpretation im Zentrum (vgl. Mayring, 2002, S. 47).

Mayring geht noch vertiefter auf die Dokumentenanalyse ein und beschreibt vier Schritte, welche eingehalten werden müssen:

1. Formulierung einer klaren Fragestellung
2. Definition der Dokumente
3. Quellenkritik – Ermittlung des Erkenntniswertes
4. Interpretation der Dokumente

Bei der Quellenkritik weist er auf drei Analyseschritte hin, welche den Erkenntniswert der Quelle deuten. In einem ersten Schritt muss man sich aus der Datenfülle auf gewisse Dokumente festlegen, weiter folgt eine Beschreibung der Entstehung und schlussendlich wird die Form des Materials genauer untersucht (vgl. Mayring, 2002, S. 46 - 49).

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Festlegung des Materials mit Hilfe von Epochen und der Wahl nach dem Zufallsprinzip. Da es sich bei den zu analysierenden Unterlagen um zwei verschiedene Typen handelt, welche unterschiedlichen Verwendungszwecken dienen, kann die Entstehungssituation dadurch beeinflusst worden sein. Bei den Jahresberichten muss daher beachtet werden, dass diese für die Öffentlichkeit geschrieben wurden. Sie repräsentieren die Ausbildungsstätte. Diese ist auf Spendengelder und Gönner angewiesen, was dazu führen kann, dass negative Aspekte verschwiegen oder gar schöngeredet werden. Ebenfalls etwas kritisch müssen die Berichte der Schülerinnen und Schüler betrachtet werden. Da die Lernenden auf IV-Gelder angewiesen sind und ihnen diese nur bei Erfüllung bestimmter Kriterien zugesprochen werden, könnte dies auf die Beurteilung abfärben. Diese Kritik wird als relevant angesehen, da auf einigen Berichten die Weiterleitung an die IV-Stelle schriftlich festgehalten wird. Ebenfalls gilt es zu beachten, dass beim Aufbau der Berichte keine Kontinuität herrscht. Die Formulare wie der Aufbau der Texte wechseln zu Beginn je nach Verfasser, im Laufe der Zeit mit dem Wechsel der Heimleitung. Ein weiterer Punkt bildet die Subjektivität des Schreibenden, dessen Wahrnehmung und Empfindung automatisch auf die Texte abfärbt.

Zwei weitere Aspekte, welche kritisch beleuchtet werden müssen, sind einerseits das Fehlen von Schulberichten in der ersten Epoche und andererseits die unterschiedlichen Zeitspannen der Epochen. Im ersten Fall kann das Fehlen der Schulberichte grosse Auswirkungen auf das Gesamtbild haben, da jede Art von Dokumenten andere Schwerpunkte setzt und somit andere Items beinhaltet. Ein Vergleich zu anderen Epochen ist demnach mit Vorsicht zu geniessen und immer mit einem kritischen Auge zu betrachten, da die Nennungen und entsprechenden Zuordnungen auf einer engeren Sichtweise beruhen. Es werden somit in der ersten Epoche lediglich die Ansichten der Heimleitung beigezogen, denn die pädagogischen Strömungen anderer Persönlichkeiten können wegen fehlender Schulberichte nicht erfasst werden. Der zweite Punkt, nämlich die unterschiedli-

chen Längen der Epochen, muss ebenfalls kritisch betrachtet werden. Dadurch, dass die letzte Epoche beispielsweise erst seit zwei Jahren dauert, können kaum weitreichende Veränderungen beobachtet werden. Entwicklungsschritte und das Einbringen von eigenen Einflüssen einer neuen Heimleitung können in so kurzer Zeit nicht vollständig ermöglicht werden und sind somit für die Forschenden nicht gänzlich nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu stehen Epochen, welche mehr als zehn Jahre andauern. Dort ist es schwierig, alle Entwicklungen während einer derart langen Zeitspanne zu eruieren. Durch die Wahl der Berichte nach Zufallsprinzip kann es sein, dass wesentliche Schwerpunkte einer Epoche vernachlässigt werden.

4.2.2 Zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse

Die oben beschriebene Dokumentenanalyse ist das Design, während die hier beschriebene qualitative Inhaltsanalyse das Auswertungsverfahren darstellt. Eine Erhebungs- und Aufbereitungsmethode muss in diesem Fall nicht beschrieben werden, da die zu erforschenden Dokumente bereits vorliegen (vgl. Mayring, 2002, S. 134).

Die Basis der qualitativen Inhaltsanalyse lieferte die Kommunikationswissenschaft, welche sich der Analyse von Massenmedien widmete. Dieses Verfahren wurde dann für qualitative Erhebungsmethoden angepasst und die systematische Vorgehensweise wurde übernommen. Die Vorteile dieses Vorgehens liegen darin, dass die Texte schrittweise und methodisch kontrolliert analysiert werden. Vor der konkreten Analyse werden Fragen erstellt, um die zu erforschenden Aspekte festzuhalten. Dies ermöglicht ein gezieltes Herausfiltern an Informationen (vgl. Mayring, 2002, S. 114). In diesem Fall handelt es sich um eine zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse, da eine Reduzierung der wesentlichen Inhalte erreicht werden möchte. Dabei wird ein angestrebtes Abstraktionsniveau vorgängig definiert und ein Selektionskriterium für die Kategorien festgelegt. Dazu dienen die aus der Theorie herausgearbeiteten Fragen. Diese werden aufgrund von Theorien begründet und sollten immer das Ziel der Analyse im Auge behalten. Um die Datenfülle zu minimieren, werden in einem ersten Schritt die Texte durch Selektion reduziert sowie gebündelt dargestellt. Das Erstellen der Kategorien wird dann auf einem induktiven Weg vollzogen. Dabei werden die reduzierten Textstellen gelesen und fortlaufend neue Kategorien gebildet. Passende Textstellen werden bereits bestehenden Kategorien zugeordnet, dies nennt sich Subsumption. Sobald keine neuen Kategorien mehr gebildet werden können, nach Sichtung von ca. 10 bis 50 % des Materials, wird das Kategoriensystem überarbeitet und angepasst. Dabei muss besonders auf Überlappungen geachtet werden. Im Anschluss erfolgt die Kategorisierung der weiteren Dokumente und ein endgültiger Materialdurchgang. Abschliessend wird das gesamte Kategoriensystem ausgewertet und interpretiert (vgl. Mayring, 2002, S. 115).

Nachfolgend ist das Ablaufmodell einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (siehe Abbildung 2, Seite 21) nochmals aufgeführt, um einen kurzen Überblick über das Vorgehen zu gewährleisten.

Abbildung 2 Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S.96)

Um die enorme Datenmenge zu strukturieren wird bei der Arbeit der Kategorienbildung ein Computerprogramm beigezogen. Durch die Arbeit mit einem Datenbankprogramm können die zugeordneten Kodierungen auf einer separaten Datenbank organisiert werden (vgl. Mayring 2010, S. 112). Konkret wird mit dem Programm MAXQDA gearbeitet. Darin lassen sich verschiedene Ordner und Unterordner definieren. Diesen können wiederum beliebig Texte zugeordnet werden (vgl. Kuckartz, 2010, S. 53).

5. Durchführung der Datenerhebung

Wie bereits im vorangehenden Kapitel erwähnt, wird nach dem Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse von Mayring gearbeitet. In diesem Kapitel wird das praktische Vorgehen, welches bei dieser Forschung relevant ist, genau erläutert. In einem ersten Schritt wird auf die Methode der Textreduktion eingegangen, nachher liegt der Fokus auf dem Kodierleitfaden und dem verwendeten Programm MAXQDA. Die Textreduktion wird exemplarisch an einem Schulbericht erläutert, welcher in diesem Kapitel abgebildet ist. Auf das Abbilden der anderen Texte wird aus ökologischen Gründen verzichtet. Diese können jedoch zur Nachvollziehbarkeit auf der beigelegten CD, nach Epochen geordnet, eingesehen werden. Die Textreduktionen sind ebenfalls in Epochen gegliedert - auf der CD aufgeführt. Die Auswertung der Ergebnisse findet erst im nächsten Kapitel statt.

5.1 Reduktion der Quellen

Nach der Auslese der Texte werden diese reduziert, um die grosse Datenmenge in einem ersten Schritt einzugrenzen. Dabei werden die Texte nach den Epochen benannt und mit Buchstaben gekennzeichnet. Im nachfolgenden Beispiel wird diese Beschriftung sichtbar, welche sich wie ein roter Faden durch die Forschungsarbeit zieht. Die Unterscheidung zwischen den Jahresberichten und den Schulberichten findet durch die Kennzeichnung mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben statt.

Beim ersten Durchlesen werden die Betroffenen anonymisiert und irrelevante Textstellen gestrichen. Textstellen werden dann gestrichen, wenn sie keinen Bezug zu den drei Bereichen „Wert“, „Ziel“ und „interaktive Konzeption“ aufweisen und keine Antwort auf die dazugehörigen Fragen liefern, welche in Kapitel 3 (siehe S. 12-15) festgehalten sind. Weiter werden Doppelnennungen gestrichen, falls diese bereits hier auffallen.

Nach dieser ersten Reduktion werden die einzelnen Textstellen nummeriert und mit zwei Farben gekennzeichnet. Diese zwei Farben dienen lediglich dazu, die separaten Textstellen besser auseinanderzuhalten. Bei der Nummerierung wird darauf geachtet, dass unterschiedliche Aussagen eine andere Nummer erhalten, auch wenn diese im selben Satz verankert sind. Zudem werden ganze Abschnitte mit derselben Nummer versehen, wenn diese lediglich eine wichtige Kernaussage beinhalten. Diese Arbeitsschritte sind in den Abbildungen 3 und 4 (siehe S. 23-24) ersichtlich.

Nach dieser Vorarbeit werden diese einzelnen Textstellen in tabellarischer Form festgehalten (siehe Tabelle 2, S.25). Dabei werden die nummerierten Abschnitte paraphrasiert und anschliessend generalisiert. Beim Abstrahieren wird darauf geachtet, dass keine wesentlichen Inhalte zu den notierten Fragen in Kapitel 3 (siehe S.12-15) verloren gehen. Das Bestimmen des Abstraktionsniveaus wird zusätzlich durch das gemeinsame Durcharbeiten von fünf Texten austariert und während des ganzen Prozesses des Reduzierens werden bei Unsicherheiten Absprachen durchgeführt. Dennoch muss damit gerechnet werden, dass einige interessante Inhalte durch das gewählte

Abstraktionsniveau wegfallen, wie beispielsweise geläufige Bezeichnungen von Lernenden während dieser Epoche oder unterschwellige Bemerkungen zu einzelnen Lernenden. Weiter spielen auch die forschenden Personen und ihr subjektiver Einfluss ebenfalls eine zentrale Rolle.

SE 2; A

1

I V - Regionalstelle
Braucherstrasse 54
9000 S t . G a l l e n

15. Juni 1979

_____. Vormund: _____

Schlussbericht

_____ hat ihre zweijährige Ausbildung beendet und ist am 7. April 79 aus unserer Schule ausgetreten.

Die Förderung von _____ konnte nicht ganz so verlaufen wie bei den anderen Schülerinnen. Zu Beginn der Ausbildung musste sie vorerst etwas aufgeweckt werden und auf die kleinsten alltäglichen Sachen aufmerksam gemacht werden. Es kam deshalb zuerst recht viel auf sie zu. Wichtig war dabei eine gradlinige Beharrlichkeit in den Forderungen und Konsequenzen bis in die kleinsten Details. Ihre guteütige, anständige, ausgeglichene eher verträumte Art konnte wohl angenehm sein, aber man musste doch immer versuchen, sie der Realität des Lebens etwas näher zu bringen. _____ war sehr selbstzufrieden und wenig anspruchsvoll. Es fehlte ihr weitgehend das Interesse, der Antrieb und der gesunde Ehrgeiz.

Heute ist sie aufgeschlossener und wacher. Ihr persönlicher Lebenskreis ist bedeutend grösser geworden. Die schulischen Leistungen waren gering. Im praktischen Bereich konnte nur durch eine ganz nahe und dauernde Führung einigermaßen befriedigende Leistungen erzielt werden. Die und da überraschte sie dann wieder mit recht guten Leistungen; es war aber jeweils kaum möglich herauszufinden, was dabei ausschlaggebend gewesen war.

Gegen das Ende der Ausbildung sahen wir im Vergleich zum Beginn, dass _____ in jeder Beziehung gute Fortschritte gemacht hat. Trotzdem war es schwer eine Eingliederung zu realisieren. Vor allem ging es darum, _____ das Erleben zu lassen, auf das man

Abbildung 3 Beispiel Textanalyse (Seite 1)

SE 2 ; A

2

mit ihr während der Ausbildung immer gezielt hat. Es ging auch darum ihr eine Chance einzuräumen. Fraglich allerdings war auch, ob man den Arbeitgeber finden kann, der die begonnene Förderung fortsetzt und die nötige Zeit, Geduld und das Einfühlungsvermögen hat, sich dieser besonderen Tochter annehmen zu können. Schliesslich konnte für ~~Martha~~ ein geeigneter Platz gefunden werden im Männerheim Felsengrund, 9631 Stein SG. Die Leitung, Herr und Frau Brügger haben seit längerer Zeit Erfahrung mit einer unserer ehemaligen Schülerin. Nach einem 2-wöchigen Praktikum haben sie sich bereit erklärt, ~~Martha~~ für 1 Jahr in ihrem Betrieb einzustellen und sie nach Möglichkeit weiter zu fördern. ~~Martha~~ konnte dort am 17. April beginnen. Die bis jetzt gemachten Erfahrungen zeigen, dass ~~Martha~~ sich dort recht wohl fühlt. Der Arbeitgeber versucht sie vor allem in kleineren alltäglichen Arbeiten einzusetzen. Sie braucht aber unbedingt dauernde Führung und Kontrolle.¹⁵ Für ~~Martha~~ ist es ausserst wichtig, dass sie eigenen Erfahrungen an einem Arbeitsplatz machen kann. Wir sehen diese Platzierung als ein Versuch, um zu sehen, wo ~~Martha~~ nach einem Jahr steht und ob eine weitere Eingliederung möglich ist. Es wird gut sein, bei einem weiteren Vorgehen die Erfahrungen und Ratschläge des jetzigen Arbeitgebers einzubeziehen.¹⁷

Martha erhält nebst Kost und Logis eine Entschädigung von Fr. 50.-- monatlich.

Mit freundlichen Grüßen

Abbildung 4 Beispiel Textanalyse (Seite 2)

Die so entstandenen Generalisierungen werden nun weiterverarbeitet. Zuerst werden die bedeutungsgleichen Generalisierungen gestrichen, eine Selektion findet statt. Im nachfolgenden Beispiel (siehe Tabelle 2, S. 25) wird die Nummer 15 gestrichen, da diese mit der Nummer 10 inhaltlich übereinstimmt. Danach werden Generalisierungen zur selben Thematik gebündelt, beispielsweise werden alle Nennungen zu positiven Eigenschaften unter diesem Titel zusammengefasst. Die verfolgten Ziele werden bereits im Bezug zu den unterschiedlichen Kompetenzen gebündelt. Weiter werden zum Beispiel die Aussagen 8, 9 und 11 in einer gemeinsamen Reduktion festgehalten, da diese die Leistung der Schülerin betreffen.

Tabelle 2 Exemplarische Reduktion eines Schulberichtes

Schulbericht Epoche 2; A (SE2; A)

S.	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
1	1	Die Förderung verlief nicht wie bei Gleichaltrigen	Keine altersentsprechende Förderung	R1: Diskrepanzen in der Entwicklung zu Peers werden hervorgehoben R2: Positive Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> • Gutmütigkeit • Anstand • Ausgeglichenheit R3: Negative Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> • Verträumtheit • Realitätsfremdheit R4: methodische Kompetenz <ul style="list-style-type: none"> • Fokussieren R5: personale Kompetenz: <ul style="list-style-type: none"> • Interessenlosigkeit • Mangelnder Antrieb • Aufgeschlossenheit R6: Die schulischen und praktischen Leistungen sind gering und inkonstant. R7: Eine Integration wird angestrebt, Bedenken werden geäußert. R8: Vorgegebene Strukturen und Führung sind von grosser Bedeutung. R9: Praxisnahe Erfahrungen übers Erleben sind wichtig. R10: Kommunikativer Austausch zwischen den Betroffenen über die Jugendliche ist zentral.
1	2	War noch abwesend und unaufmerksam	Aufmerksamkeits- und Fokussierungsdefizite zu Beginn	
1	3	Vorgegebene Strukturen und Konsequenzen sind wichtig.	Forderungen und Konsequenzen wichtig	
1	4	Sie ist gutmütig, anständig, ausgeglichen	Ausgeglichenheit, Gutmütigkeit und Anstand sind zentral	
1	5	Sie war verträumt und realitätsfremd	Fehlende Realitätsnähe	
1	6	Sie hat wenig Interesse und ist nicht ehrgeizig	Fehlende Interessen und Ehrgeiz	
1	7	Sie ist aufgeschlossener und wacher.	Ziel der Aufgeschlossenheit und Wachsamkeit erreicht	
1	8	Die schulischen Leistungen sind gering	Geringe schulische Leistungen	
1	9	Die Leistungen in der Praxis sind kaum zufriedenstellend	Unzufriedenstellende Leistung in der Praxis	
1	10	Sie braucht eine nahe und stetige Führung	Führung ist zentral	
1	11	Sie erzielt manchmal ziemlich gute Schulleistungen	Leistungen inkonstant	
1	12	Sie zeigt generell gute Fortschritte seit Beginn der Ausbildung	Allgemein Fortschritte innerhalb der Ausbildung	
1	13	Eine Integration ist schwierig.	Integration schwierig	
1	14	Erarbeitete Ziele sollen für sie erlebbar werden in der Gesellschaft	Erarbeitete Ziele nutzbringend	
2	15	Sie braucht dauernde Führung und Kontrolle	Führung ist zentral	
2	16	Eigene Erfahrungen ausserhalb der Institution sind für sie wichtig	Erfahrungen ausserhalb sind zentral	
2	17	Der jetzige Arbeitgeber soll ins weitere Vorgehen einbezogen werden	Ganzheitliche Entscheidungen mit allen Betroffenen	

Nach dieser Textreduktion folgt die Zusammenstellung der neu entstandenen Aussagen in einem Kategoriensystem, das genaue Vorgehen wird im nächsten Kapitel beschrieben.

5.2 Kategorienbildung

Das Erstellen dieses Kodiersystems findet computergestützt statt, indem das Programm MAXQDA eingesetzt wird. Dieses Programm ermöglicht die effiziente Analyse von Textdokumenten (vgl. Lamnek, 2010, S. 166). Nach Erhalt der Textreduktionen werden diese in ein separates Word kopiert und ins MAXQDA importiert. Dabei werden die Dokumente in sogenannten Dokumentengruppen nach der jeweiligen Epoche geordnet. Dieses Prinzip ist in der Abbildung 5 im Feld „Liste

der Dokumente“ zu erkennen. Somit können danach die Resultate schnell und effizient den einzelnen Epochen zugeordnet werden.

Es ist noch zu erwähnen, dass der ganze Prozess der Kategorienbildung und die endgültige Materialdurchsicht im Forschungsteam durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten wird das weitere Vorgehen direkt besprochen und angepasst. Es kann somit von Interreliabilität gesprochen werden.

Abbildung 5 Ansicht Programm MAXQDA

Diese Abbildung zeigt die Darstellung des Programms MAXQDA. Im rechten Fenster ist zu erkennen, dass die einzelnen Textstellen mit Farbe markiert werden und auf der Seite ein Verweis auf den zugeordneten Code zu finden ist. Links oben sind die Dokumentengruppen zu erkennen und links unten befindet sich das Kategoriensystem.

5.2.1 Selektionskriterium

Ins Kategoriensystem werden Textstellen aufgenommen, welche einen Bezug zur Fragestellung aufweisen. Es werden demnach nur Passagen aufgenommen, welche die Themen „Wert“, „Ziel“ oder „interaktive Konzeption“ beinhalten. Bei anderen Inhalten wird auf eine Kategorienzuordnung verzichtet.

5.2.2 Kategoriendefinition

Die Begrifflichkeiten „Wert“, „Ziel“ und „interaktive Konzeption“ sind ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit und der ausgehenden Fragestellung, daher stellen diese Bereiche die drei Hauptkategorien dar. Diesen drei Codes werden beim ersten unvollständigen Materialdurchgang unterschiedliche Subcodes zugeordnet. Es kann vorkommen, dass eine Textstelle zu mehreren Subcodes zugeordnet wird, da diese inhaltlich beide Thematiken integriert. In einem zweiten Schritt werden diese

Subcodes revidiert, das heisst nochmals gebündelt oder gestrichen. Das endgültige Kategoriensystem ist in der Tabelle 9 ersichtlich (siehe S. 38).

Dem Bereich „Wert“ wird die Farbe Rot zugeordnet und alle passenden Textstellen werden mit entsprechender Farbe markiert. In diesem Bereich findet eine Bündelung aller Einstellungen statt, welche den Hauptfokus auf die positiven und negativen Eigenschaften legen. Wie in der Definition beschrieben, werden diese Einstellungen in der nachfolgenden Diskussion wieder auf die Werte zurückgeführt. Es werden Übertitel zu den einzelnen Eigenschaften als Subcodes notiert. So beinhaltet der Wert „Sorgfalt“ beispielsweise Nennungen wie exakt, genau, gute Arbeitsqualität, etc.. Zusätzlich werden die Negativnennungen wie „ungenau“ oder „nachlässig“ ebenfalls diesem Subcode zugeordnet. Dies geschieht, da negative Nennungen die positive Eigenschaft und den dazugehörigen Wert widerspiegeln. Weiter werden zwei zusätzliche Subcodes mit den Titeln „negative Zuschreibungen“ und „positive Zuschreibungen“ generiert, um weitere Anhaltspunkte für die erste Frage bezüglich Defizit- oder Ressourcenorientierung zu erhalten.

Der Code „Ziel“ ist mit der Farbe Blau gekennzeichnet. In diesem Bereich liegt die Schwerpunktsetzung auf den verfolgten Zielen während der Ausbildungszeit, welche in den Berichten erwähnt werden. Dabei findet hauptsächlich eine Einteilung in die unterschiedlichen Kompetenzbereiche nach Gonschorek und Schneider (vgl. 2009, S. 97) statt, welche als Subcodes festgehalten werden. Dadurch können die Ziele bereits ein erstes Mal stark gebündelt und eine Schwerpunktsetzung im Ausbildungslehrplan kann möglicherweise erkannt werden. Zusätzlich fällt bei der induktiven Kategorienbildung eine Häufung von Nennungen zum Endziel „Eingliederung“ und zu verfolgten Zielen im Praktikum auf, daher werden diese ebenfalls als Subcode im Kategoriensystem verankert. Weitere Inhalte, welche ebenfalls in den vorangehenden Fragen enthalten sind, werden mit den Subcodes „Überprüfung“ und „Bezugsnorm“ aufgegriffen.

Die dritte Thematik „interaktive Konzeption“ wird mit Grün markiert. Hier werden jegliche Anmerkungen zu interaktiven Geschehnissen in Subcodes verankert. Dieses Codesystem stellt das umfangreichste dar und nimmt wiederum Bezug auf die vorausgehenden Fragen. Bei der Erstellung wird darauf geachtet, dass die grosse Anzahl an Nennungen in passenden Oberbegriffen gebündelt und diese einem spezifischen Bereich, wie beispielsweise der Kommunikation, zugeordnet werden. Weiter ist zu erwähnen, dass die Aufnahmekriterien mit den Ausschlusskriterien zusammengefasst werden, da Gründe für einen Ausschluss ebenfalls gegen eine Aufnahme sprechen. Die erste Version des Kategoriensystems ist im Anhang (siehe S. 103) zu finden. Auf dieser Version bauen nachfolgende Änderungen auf. Das definitive Kategoriensystem wird am Schluss dieses Kapitels (siehe S. 38) abgebildet.

Anschliessend wird nun noch genauer auf die einzelnen Subcodes und die entsprechenden Inhalte, welche diesen zugeordnet wurden, eingegangen. In den nachfolgenden Tabellen (siehe Seite 28-34) werden die Argumentation und die Überlegungen zu jedem Subcode erläutert, um die Verfahrensdokumentation zu gewährleisten. Zu Beginn wird der Fokus auf den Teilbereich „Wert“ ge-

legt. Im Anhang (siehe S. 104-122) können zusätzlich die exakten Textstellen und die entsprechenden Kodierungen in der Tabelle nachgelesen werden, da in dieser Tabelle nicht alle Inhalte aufgeführt werden. Zudem bleibt bei einigen Codes die dritte Spalte leer, da die zugeordneten Textstellen lediglich dieselben Worte oder Synonyme beinhalten und somit keine Argumentation von Nöten ist.

Tabelle 3 Inhalte und Argumentation - Subcodes Werte

Subcodes zu Wert	Inhalte	Überlegungen und Argumentation
Kritikfähigkeit	Kritikfähig; Umgang mit Niederlagen	„Umgang mit Niederlagen“ wird hier zugeordnet, da die Auseinandersetzung mit Niederlagen und ein positiver Umgang damit Kritikfähigkeit voraussetzt.
Selbstbewusstsein	Selbstbewusst; unsicher; Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten; eigener Wille; zu hohe Gefügigkeit	Unsicherheiten weisen auf ein fehlendes Selbstbewusstsein hin, wohingegen das Äußern des eigenen Willens und das Vertrauen in eigene Fähigkeiten auf vorhandenes Selbstbewusstsein hindeuten.
Kognitive Fähigkeiten	Intelligenz; Konzentrationsschwierigkeiten; Intellekt; Arbeitsgedächtnis	Nennungen zu den kognitiven Leistungen und Defiziten werden hier gebündelt. Dabei werden ebenfalls Einflussfaktoren wie beispielsweise das Arbeitsgedächtnis oder Konzentrationsschwierigkeiten integriert.
Praktischer Umgang	Praktische Fähigkeiten; handwerkliches Geschick; einsetzbar; Arbeitsgewöhnung	Im Vergleich zu den kognitiven Fähigkeiten liegt hier der Schwerpunkt auf den praktischen Fähigkeiten und dessen Einflussfaktoren, wie beispielsweise der Arbeitsgewöhnung.
Hilfsbereitschaft	hilfsbereit	
Motivation	Motiviert; interessiert; Freude am Beruf; positive oder negative Einstellung; ohne Elan; Ernsthaftigkeit	Hier werden ebenfalls Nennungen zu Interesse und Einstellungen der Lernenden zugeordnet, da diese einen grossen Einfluss auf die intrinsische Motivation haben.
Anpassungsfähigkeit	Anpassung; Toleranz; Rücksichtnahme; kooperativ; stur, kompromissbereit; störend; Verrichten aller Arbeiten	Rücksichtnahme gegenüber anderen und Kooperation bedingt die Fähigkeit der Anpassung, da eigene Wünsche in den Hintergrund treten müssen. Bei Störungen und sturen Denkweisen ist das Individuum nicht fähig,

		sich der Umgebung anzupassen.
Verantwortungsbewusstsein	Pflichtbewusst; Verantwortungsübernahme; kein Eingeständnis ihrer Untaten	Sobald die Lernende ihre Untaten nicht eingesteht, übernimmt diese keine Verantwortung für ihr Handeln.
Selbstständigkeit	Selbstständig; initiativ; eigenständig	Das Ergreifen von Initiativen deutet auf ein selbstständiges Agieren hin.
Sorgfalt	Sorgfältig; arbeitet qualitativ gut; exakt; nachlässig	Sorgfältiges Arbeiten führt oftmals zu qualitativ guter Arbeit, deshalb befinden sich diese Begrifflichkeiten ebenfalls in dieser Kategorie.
Zuverlässigkeit	Zuverlässig; pünktlich; organisiert	Eine gute Organisation, welche ebenfalls das pünktliche Erscheinen beinhaltet, ist eine Voraussetzung für eine zuverlässige Haltung.
Offenheit	Offen, kommunikativ; offen für Neues; verschlossen	
Realitätsnähe	Verträumtheit; realitätsfremd; abwesend	
Ausgeglichener Gemütszustand	Ausgeglichenheit; psychisch labil; nervös; freundlich; zufrieden; sensibel	Bei diesem Subcode werden alle Nennungen zugeordnet, welche auf ein ausgeglichenes Wesen oder eben das Gegenteilige hinweisen.
Sozialer Umgang	Anstand; Manieren; frech; Umgangsformen; distanzlos	Die Textstellen beinhalten Hinweise zum sozialen Umgang, besonders im Fokus stehen der Anstand und die passenden Umgangsformen.
Hygiene und Sauberkeit	Körperpflege; Ordnung; Sauberkeit; gepflegt	
Fleiss	Fleiss; Tüchtigkeit; einsatzwillig	
Religion	Kraft; Hilfe; wird Gott zugeschrieben	Alle Glaubensaussagen und die damit verbundene erhoffte Besserung werden hier zugeschrieben.
Zusammengehörigkeit	Verbundenheit; Teilen von Freud und Leid	Es kommt in diesen Kategorien zu wenig Zuordnungen, da diese Werte lediglich die erste Epoche betreffen. Es wurde diskutiert, diese Codes gänzlich zu streichen. Die Forschenden haben sich dagegen entschieden, da diese Werte eventuell grossen Aufschluss
Mobilität	Mobilität	
Abwechslung	Abwechslung	
Stabilität	Personalsorgen; Konstanz; Stel-	

	lenbesetzung	auf die Sichtweise in der ersten Epoche liefern.
Heimatverbundenheit	Toggenburger Luft	
Gesundheit	Kräftiger Körperbau; guter Gesundheitszustand	In diesen Bereich fallen lediglich Textstellen zum Thema der physischen Gesundheit. Psychische Erkrankungen werden unter ausgeglichenerem Gemütszustand kodiert.
Positive Zuschreibungen	Pünktlich; humorvoll; interessiert; gewissenhaft; freudig	Alle positiven Zuschreibungen fallen zusätzlich in diese Kategorie, diese Begrifflichkeiten werden immer zweifach kodiert. Hier muss jedoch erwähnt werden, dass durch die Textreduktion zu Beginn Zuschreibungen verloren gegangen sind. Dies gilt zudem auch für die negativen Zuschreibungen.
Negative Zuschreibungen	Langsam; faul; laut; unordentlich; labil; kleinkindlich; behindert	Die negativen Beschreibungen der Lernenden werden zusätzlich in dieser Kategorie gesammelt.

Nachfolgend liegt das Augenmerk auf dem zweiten Teilbereich „Ziel“.

Tabelle 4 Inhalte und Argumentation - Subcodes Ziele

Subcodes zu Ziel	Inhalte	Überlegungen und Argumentation
Überprüfung	Differenzierte Beobachtung; Abschlussprüfung; Festhalten von Veränderung	Diese Inhalte weisen alle auf das Verfolgen eines Ziels wie dessen Überprüfung hin, sei es nun mittels einer summativen Prüfung oder einer gezielten Beobachtung.
Soziale Bezugsnorm	Diskrepanzen zu Peers; Leistungsvergleich mit Peers; nicht dem Alter entsprechend	Vergleiche der Leistung im Bezug zu den Gleichaltrigen werden hier zugeordnet.
Individuelle Bezugsnorm	Lernbereiter; ausgeglichener; individuelle Ziele	In diese Kategorie fallen ebenfalls jene Nennungen, die auf einen Vergleich des Verhaltens des Lernenden zu früher hinweisen. Somit werden Bezeichnungen, welche einen Komparativ enthalten, ebenfalls integriert.
Personale Kompetenz	Freizeitgestaltung; Motivation; Lernbereitschaft; Offenheit; emotionale Steuerung	Wie bereits in der Theorie erwähnt, fallen in diesen Bereich Textstellen, welche sich auf Einstellungen, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden beziehen. Diese müssen allerdings im Text als Ziel for-

		muliert werden, ansonsten fallen sie in die Hauptkategorie Wert. Dies gilt ebenfalls für die methodischen, fachlich-sachlichen und sozialen Kompetenzen.
Methodische Kompetenz	Konzentration; Selbstständigkeit; praktische Fähigkeiten	In diesem Bereich finden sich alle Nennungen zu den Zielen bezüglich der „formalen Bildung“ wieder, das heisst Schlagwörter wie Selbstständigkeit, Handlungsfähigkeit und Problemlösefähigkeit.
Soziale Kompetenz	Zusammenarbeit; Zuhören; Umgang mit Peers; Konfliktkultur	Diesem Bereich werden Ziele bezüglich Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein zugeordnet.
Fachlich-sachliche Kompetenz	Fachliche Kenntnisse; Verknüpfung Theorie und Praxis; Allgemeinbildung	Fachliche Ziele in dieser Ausbildung werden diesem Subcode zugeordnet. Die sachlich-fachliche Kompetenz bezieht sich vor allem auf die „materielle Bildung“ und beinhaltet vor allem theoretisches Wissen.
Praktikum <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung Eingliederung • Externe Rückmeldungen • Sicherheit • Selbstvertrauen 	Neue Lernorte; Praxiserfahrungen; Fremdeinschätzung	Diese Kategorie integriert Ziele, welche durch das Praktikum verfolgt werden. Im Kategoriensystem werden noch vier Subcodes dazu formuliert. Diese werden allerdings bei der Analyse zusammenfassend dargestellt.
Eingliederung <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Arbeitsleistung • Tiefe Arbeitsleistung 	Eingliederung; Integration; Anschlussmöglichkeit; Arbeitsleistung	Dieser Subcode beinhaltet einerseits alle Formulierungen, welche das Ziel der beruflichen Integration und Eingliederung betreffen. Weiter wurden zwei Unterkategorien gebildet, welche auf den Grad der Eingliederung hinweisen. Bei einer tiefen Arbeitsleistung gestaltet sich die berufliche Integration demnach schwierig.
Schulentwicklung	Ausbildungsangebote; mehr Platz; Änderungen; Pilotlehrgang	Alle Nennungen zu Veränderungen, baulicher oder institutioneller Art, werden hier zusammengeführt.

In einem letzten Schritt wird das Kodiersystem zum Teilbereich „interaktive Konzeption“ tabellarisch dargestellt und begründet.

Tabelle 5 Inhalte und Argumentation - Subcodes interaktive Konzeptionen

Subcodes zur interaktiven Konzeption	Inhalte	Überlegungen und Argumentation
<p>Grundhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medizinisch • Behaviorismus • Systemisch 	<p>Lernen und Entwicklung ist überall; Vielfalt an Lösungen; positive Verstärkung; Zuspruch; geistig und körperlich behindert; psychische Belastung</p>	<p>In den Texten kommen unterschiedliche Grundhaltungen zum Vorschein. Durch das bereits vorhandene Vorwissen wurden diese Grundhaltungen in eine medizinische, eine systemische und eine behavioristische Sichtweise eingeteilt. Die medizinische Grundhaltung umfasst alle Hinweise zu einem Krankheitsbild, die behavioristische Sichtweise beinhaltet hingegen alle Nennungen zu angewandten Verhaltensmodifikationen. Die systemische Haltung widerspiegelt sich in Aussagen, welche die Ressourcen und das Umfeld als Ganzes im Blickfeld haben.</p>
<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch intern • Austausch Familie • Austausch LP-S • Austausch extern 	<p>Gespräche; Veränderung bedingt Mitarbeit; Zusammenarbeit; Austausch; lernen voneinander; offener Austausch; Reflexion</p>	<p>Hier stehen die Gespräche und Austauschprozesse im Fokus. Diese werden zusätzlich in vier Subcodes gegliedert, dabei wird zwischen den Interaktionspartnern unterschieden.</p>
<p>Individuelle Entwicklung</p>	<p>Individuelle Lernschritte; Vorgeschichte; Förderziele</p>	<p>Das Wahrnehmen der Lernenden als Individuum steht hier im Vordergrund. Daher werden Nennungen zu den Vorgeschichten, dem individuellen Leistungsstand oder den individuellen Zielen unter diesem Subcode zusammengefasst.</p>
<p>Lernmethoden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle • Minimalanforderungen • Strukturen • Führung • Modelllernen • Wiederholtes Üben • Selbsterfahrung 	<p>Kontrolle; Beobachtung; Minimalanforderung; einfache Aufgaben; Hilfsmittel; Strukturen; Vorschriften; Gliederung in Teilschritte; Führung; Betreuung; Beispiele; Modelllernen; Routinearbeiten; Konstanz; Selbsterfahrungen; externe Aufträge; spielerisches Lernen</p>	<p>Die Lernmethoden werden in sieben Subcodes gegliedert und umfassen angewandte Strategien, welche das Lernen und Fortschritte bei den Lernenden ermöglichen. Hilfsmittel, Gliederung in Teilschritte und Vorschriften fallen ebenfalls in den Bereich „Struktur“, da diese für Klarheit im Arbeitsprozess und somit für Struktur sorgen. Führung wird in diesem Fall gleichgesetzt mit Betreuung und Unterstützung. Zum Modelllernen gehört ebenso das Lernen mit konkreten Beispielen.</p>

		Die letzten drei Inhalte, welche links aufgeführt werden, beziehen sich auf die Selbsterfahrung, da diese die Handlungsfähigkeit unterstützen.
Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Feste im Jahreszyklus; Sport- und Sommerlager; Diplomfeier	Institutionell übergreifende Veranstaltungen fallen in diese Kategorie.
Mitarbeitende	Flexibilität; Verständnis; Selbstreflexion	Anforderungen, welche die Institution an die Mitarbeitenden stellen, sind hier aufgelistet.
Fremdbestimmung	Ausschluss; Vorschlag Freizeitbeschäftigung; Abraten einer Eheschliessung	Alle Äusserungen, bei welchen über die Lernenden fremdbestimmt wird, werden in dieser Kategorie gebündelt.
Schwierigkeiten <ul style="list-style-type: none"> • Physische Gewalt • Leben in einer Gemeinschaft • Schwieriges Milieu • Lernschwierigkeiten • Psychische Auffälligkeiten • Verhaltensauffälligkeiten 	Tätlichkeiten; hindert andere am Lernen; Gefahr für Peers; milieubedingt; Vormundschaftbehörde; überfordert; geringe kognitive Fähigkeiten; inkonstant; Versagensangst; psychische Labilität; Suiziddrohungen; störend; unentschuldigte Absenzen; negatives Verhalten	In den Berichten werden oftmals Schwierigkeiten erwähnt, welche während der Ausbildung auftauchen. Diese werden zusätzlich in Unterkategorien gegliedert, um bereits eine erste Gewichtung vorzunehmen. Bei der physischen Gewalt werden alle Hinweise auf körperliche Tätlichkeiten vermerkt. Der Subcode „Leben in einer Gemeinschaft“ hat alle Aussagen verankert, welche auf das Scheitern in gesellschaftlichen Strukturen hinweist. Negative Verhaltensweisen werden unter dem Subcode Verhaltensauffälligkeiten zusammengefasst. Bei den Lernschwierigkeiten liegt der Fokus vor allem auf Überforderungen aufgrund der mangelnden kognitiven Fähigkeiten. Schlussendlich beinhalten die psychischen Auffälligkeiten alle Passagen, welche auf psychische Störungen hinweisen oder Ängste aufgreifen.
Partizipation	Umgang mit Peers; Akzeptanz; Austausch; Integration; Beteiligung an Spiel und Sport	Der Begriff der Partizipation steht hier für die aktive Teilhabe an Gruppenprozessen während der Ausbildung und bezieht sich nicht auf die Partizipation an der Gesellschaft.
Familiensystem	Töchter; Hauseltern; grosse Familie	In gewissen Textstellen wird die Institution als Familie betrachtet und nicht als neutrale Ausbildungsstätte. Diese Ausführungen werden in dieser Kodierung verankert.

Aufnahmekriterien / Ausschlusskriterien	Weiblich; 16 Jahre; körperlich behindert; mangelnde Strukturen; Erstausbildung, lernbehindert	Bedingungen, welche zu einer Aufnahme oder zu einem Ausschluss führen, werden in diesem Bereich gebündelt, Wiederum werden die Kriterien in drei Subcodes gegliedert. Diese werden allerdings bei der Analyse zusammengefasst dargestellt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Institutionelle Rahmenbedingungen • Kognitive Fähigkeiten • Körperliche behindert 	
Berufliche Betreuung	Berufserkundungen; Unterstützung bei Stellensuche	Jegliche Betreuung bezüglich der beruflichen Integration fällt in diesen Bereich.
Öffentlichkeitsarbeit	Regionale Verankerung; Akzeptanz in der Gesellschaft; Kundenkontakt	Sowohl Kontakte nach aussen, wie beispielsweise Ausstellungen und Besichtigungen, als auch Versuche, die Akzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen, gehören zu der Kategorie Öffentlichkeitsarbeit.
Selbstbestimmung	Stellenwunsch berücksichtigt; Einbringen von Ideen; Wahlmöglichkeiten	Sobald auf Wünsche und Ideen der Lernenden eingegangen wird, kann von Selbstbestimmung die Rede sein. Sie übernehmen wichtige Entscheidungen für den weiteren Verlauf ihrer beruflichen Karriere.
Perspektive Lernende	Interesse; Vorliebe Kochschule; Freude über die Arbeit	Genannte Interessen der Lernenden fliessen in diese Kategorien, da diese die Perspektive des Lernenden wiedergeben.

5.2.3 Revision der Kategorien

Die induktive Kategorienbildung basiert auf einem Jahresbericht und zwei Schulberichten pro Epoche. Diese Datenmenge macht ca. 44 Prozent der gesamten Dokumente aus.

Nach der ersten Materialdurchsicht wird das Codesystem und dessen zugeordnete Passagen reflektiert, um vorhandene Fehlzuteilungen, überflüssige Elemente oder unpassende Nennungen zu ändern oder anzupassen. Bei dieser Überprüfung werden Titel nochmals umbenannt, beispielsweise ändert sich der Subcode „Zusammenarbeit LP-S“ in den Begriff „Austausch LP-S“, somit wird im Bereich der Kommunikation eine einheitliche Betitelung gewährleistet. Bei Subcodes, welche lediglich eine Zuordnung haben, wird eine Neueinteilung versucht. So verschwindet der Subcode „Akzeptanz in der Gesellschaft“ und die Textstelle wird neu dem Subcode „Öffentlichkeitsarbeit“ zugeordnet.

Die bereits durchgearbeiteten Reduktionen werden nun in einem zweiten Schritt mit dem überarbeiteten Kategoriensystem nochmals überprüft. Anschliessend findet der endgültige Materialdurchlauf statt. Zur Vollendung der Inhaltsanalyse wird dann bei gewissen Aspekten noch die Funktion „Suche“ durchgeführt, um beispielsweise vergessen gegangene Zuschreibungen zu orten.

Nach dem endgültigen Materialdurchlauf wird das Kategoriensystem im Hinblick auf die bevorstehende Analyse ein weiteres Mal revidiert. Da beispielsweise der Bereich „interaktive Konzeption“ noch eine grosse Anzahl an Kategorien beinhaltet und auch im Bereich „Wert“ weitere Bündelungen stattfinden können, werden in den nachfolgenden Tabellen (siehe Seite 35-37) diese Änderungen dargestellt und begründet. Gestartet wird mit dem Bereich „Wert“. Kategorien, bei welchen keine Veränderung vorgenommen wird, werden nicht mehr aufgeführt. Am Schluss dieser Revision befindet sich zur Übersicht eine Tabelle (siehe Seite 38), welche das endgültige Kategoriensystem veranschaulicht und auf welcher die Datenanalyse des nachfolgenden Kapitels beruht.

Tabelle 6 Änderungen - Subcodes Werte

Subcodes zu Wert	Zugeordnete Subcodes / Änderungen	Überlegungen und Argumentation
Selbstbewusstsein	Kritikfähigkeit	Alle Zuordnungen im Bereich „Kritikfähigkeit“ werden ebenfalls im Subcode „Selbstbewusstsein“ integriert, da die Fähigkeit mit Kritik umzugehen einen selbstbewussten Umgang damit impliziert.
Praktischer Umgang	Sorgfalt	Ein seriöser praktischer Umgang ist dann gewährleistet, wenn qualitativ gut, beziehungsweise sorgfältig, gearbeitet wird. Diese Nennungen sind Bestandteil des Subcodes „Sorgfalt“ und gehören demnach in die Kategorie „Praktischer Umgang“.
Sozialer Umgang	Hilfsbereitschaft Offenheit Zusammengehörigkeit Anpassungsfähigkeit	Die Kategorien „Hilfsbereitschaft“, „Offenheit“, „Zusammengehörigkeit“ und „Anpassungsfähigkeit“ beziehen sich alle auf zwischenmenschliche Aktivitäten, welche einen gewünschten sozialen Umgang beinhalten.
Verantwortungsbewusstsein	Zuverlässigkeit Selbstständigkeit	Wenn ein Individuum selbstständige und zuverlässige Verhaltensweisen zeigt, übernimmt dieses Verantwortung für das eigene Handeln. Pünktlichkeit und Eigenständigkeit sind somit ebenfalls Hinweise für die Kategorie „Verantwortungsbewusstsein“.
Gesundheit	Hygiene und Sauberkeit	„Hygiene“ und „Gesundheit“ gehen Hand in Hand, da der bewusste Umgang mit Hygiene den Wert „Gesundheit“ untermauert.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Änderungen im Bereich „Ziel“ sichtbar.

Tabelle 7 Änderungen - Subcodes Ziele

Subcodes zu Ziel	Zugeordnete Subcodes / Änderungen	Überlegungen und Argumentation
Individuelle Bezugsnorm	Individuelle Entwicklung	Eine Veränderung in der „individuellen Bezugsnorm“ ist nur dann erkennbar, wenn eine „individuelle Entwicklung“ stattgefunden hat. Es besteht eine Abhängigkeit.
Eingliederung	Berufliche Betreuung	Da das Ziel jeglicher Betreuung bezüglich der beruflichen Integration die Integration selbst ist, werden die beiden Teilbereiche zusammengefasst weiterverwendet.

Nachfolgend sind die Modifikationen in der Kategorie „interaktive Konzeption“ aufgelistet.

Tabelle 8 Änderungen - Subcodes interaktive Konzeptionen

Subcodes zur interaktiven Konzeption	Zugeordnete Subcodes / Änderungen	Überlegungen und Argumentation
Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> • Austausch intern • Austausch Familie • Austausch LP-S • Austausch extern 	Der Code „Öffentlichkeitsarbeit“ wird neu dem Subcode „Austausch extern“ zugeordnet	Der Kontakt mit der Öffentlichkeit beinhaltet automatisch einen „externen Austausch“.
Lernmethoden <ul style="list-style-type: none"> • Minimalanforderungen • Angeleitetes Arbeiten • Modelllernen • Wiederholtes Üben • Selbsterfahrung 	Die Subcodes „Kontrolle“, „Strukturen“ und „Führung“ werden neu unter dem Begriff angeleitetes Arbeiten zusammengefasst.	Wer führt, gibt dem zu Führenden eine „Struktur“ vor und „kontrolliert“ die einzelnen Teilschritte auch durch die gegebene „Führung“. Das Arbeiten findet somit in einem „angeleiteten“ Rahmen statt.
Schwierigkeiten <ul style="list-style-type: none"> • Physische Gewalt • Schwieriges Milieu • Lernschwierigkeiten • Verhaltensauffälligkeiten 	Die Subcodes „Leben in einer Gemeinschaft“ und „Psychische Auffälligkeiten“ werden neu in den Subcode „Verhaltensauffälligkeiten“ integriert	Wird das „Leben in einer Gemeinschaft“ behindert, so steht dies in einem Zusammenhang mit dem hinderlichen Faktor. Dieser kann verschiedener Natur sein, liegt aber einem nicht der Norm entsprechenden Verhalten zugrunde. Ebenfalls führt eine „psychische Auffälligkeit“ zu einer Veränderung, welche sich im Verhalten äussert.

Partizipation	Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Um an Festen in der Gemeinschaft teilzunehmen ist die „Partizipation“ unabdingbar. Somit gehen die beiden Begrifflichkeiten ineinander über.
Selbstbestimmung	Perspektive Lernende	Wer seine Wünsche und Perspektiven äußert, kann auch Stellung zum weiteren Verlauf der Zukunft nehmen.

Abschliessend ist in dieser Tabelle das revidierte und endgültige Kategoriensystem zu erkennen.

Tabelle 9 Kategoriensystem

Wert	Ziel	Interaktive Konzeption
Selbstbewusstsein	Überprüfung	Grundhaltung
Kognitive Fähigkeiten	Soziale Bezugsnorm	<ul style="list-style-type: none"> • Medizinisch
Praktischer Umgang	Individuelle Bezugsnorm	<ul style="list-style-type: none"> • Behaviorismus
Sozialer Umgang	Personale Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> • Systemisch
Ausgeglichener Gemütszustand	Methodische Kompetenz	Kommunikation
Verantwortungsbewusstsein	Soziale Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch intern
Realitätsnähe	Fachlich-sachliche Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch Familie
Gesundheit	Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch LP-S
Motivation	Eingliederung	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch extern
Fleiss	Schulentwicklung	Lernmethoden
Religion		<ul style="list-style-type: none"> • Minimalanforderung
Mobilität		<ul style="list-style-type: none"> • Angeleitetes Arbeiten
Abwechslung		<ul style="list-style-type: none"> • Modelllernen
Stabilität		<ul style="list-style-type: none"> • Wiederholtes Üben
Heimatverbundenheit		<ul style="list-style-type: none"> • Selbsterfahrung
Positive Zuschreibungen		Schwierigkeiten
Negative Zuschreibungen		<ul style="list-style-type: none"> • Physische Gewalt • Schwieriges Milieu • Lernschwierigkeiten • Verhaltensauffälligkeiten
		Mitarbeitende
		Partizipation
		Familiensystem
		Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien
		Fremdbestimmung
		Selbstbestimmung

6. Datenauswertung

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Schritte der Datenauswertung dargestellt. Nachfolgende Kapitel, welche sich mit den Inhalten der unterschiedlichen Epochen befassen, basieren auf diesen Vorgehensweisen.

Das endgültige Kategoriensystem und die zugeordneten Textstellen, welche in Kapitel 5 auf Seite 38 beschrieben werden, liegen nach dem Bilden des Kategoriensystems noch immer in qualitativer Form vor. Um Gewichtungen und Entwicklungen in den Epochen zu erkennen, wird nun in einem zweiten Schritt ein quantitativer Weg eingeschlagen. Dabei findet eine Berechnung der Summen aller Nennungen statt, welche pro Item und Epoche stattgefunden haben. Die getätigten 1033 Zuordnungen können so in einen fassbaren Kontext gebracht werden. Um eine Differenzierung zwischen den Schul- und den Jahresberichten zu gewährleisten wird zudem berechnet, wie viele dieser Nennungen aus den Jahres- und wie viele aus den Schulberichten stammen. Es ist noch zu erwähnen, dass bei der ersten Epoche diese Differenzierung nicht stattfindet, da keine Schulberichte vorliegen. Dieser Aspekt muss bei der Auswertung immer wieder im Auge behalten werden, da sich einzelne Äusserungen in den Schulberichten häufen und daher ein Vergleich zu den anderen Epochen nur kritisch vollzogen werden kann. In den Tabellen im Anhang (siehe S. 123-128) können die gesamten Berechnungen eingesehen werden.

Diese Tabellen, Zahlen und Fakten werden nun vertieft betrachtet. Im Fokus dieser Untersuchung liegen einerseits die inhaltlichen Schwerpunkte jeder einzelnen Epoche wie auch die Entwicklungen, welche diese Institution über die 50 Jahre erlebt und bewirkt hat. Das Ziel dieses Schrittes liegt darin, die quantitativen Werte mit dem qualitativen Ursprung zu verknüpfen und so die Wertvorstellungen, Ziele und interaktiven Konzeptionen jeder Epoche deutlich zu machen.

Bei einer ersten Durchsicht werden die hervortretenden Items gekennzeichnet, das heisst Kategorien mit einer hohen Anzahl werden farblich markiert. Dabei richtet sich der Blick immer auf die einzelnen Epochen, bei der Anzahl werden keine Quervergleiche mit anderen Epochen gezogen. Die Relationen innerhalb der Epoche sind demnach ausschlaggebend für die Gewichtung und anschliessende Markierung eines Items. Nach diesem anfänglichen Priorisieren werden die Markierungen unter den Forschenden diskutiert und abgeglichen, damit Fehlmarkierungen vermieden werden. Diese Gewichtung kann ebenfalls im Anhang in den Tabellen auf den Seiten 123-128 nachvollzogen werden. Weiter ist zu erwähnen, dass die Markierungen immer in der ersten Spalte, das heisst in der Gesamtsumme, getätigt werden. Zusätzlich wird aber die Kolonne der Jahresberichte oder der Schulberichte farblich gekennzeichnet, wenn hauptsächlich Nennungen aus einer dieser zwei Berichtsorten für die Gesamtsumme verantwortlich sind.

Nun liegt die Aufgabe darin, diesen Zahlen wieder Inhalt und Leben zu verleihen. Die Zahlen und die damit verbundenen Inhalte werden zusammenfassend beschrieben, dies immer in Bezug auf die ursprüngliche Quelle. Dabei werden aussagekräftige Stellen aus Jahres- und Schulberichten zitiert, um den qualitativen Aspekt wieder einfließen zu lassen.

Ein erster Schritt widmet sich den Elementen, welche alle Epochen prägen. Dieser Prozess wird anschliessend in einer Diskussion der Ergebnisse mit theoretischen Erklärungen begründet und untermauert. Die Ausbildungsstätte Auboden im Wandel der letzten 50 Jahre liegt im Zentrum dieser Ausführungen. Um bei dieser Arbeit den Überblick nicht zu verlieren, wird ein mindmapartiges Plakat mit den wesentlichen, charakterisierenden Inhalten erstellt. Dabei kristallisieren sich bewährte Muster, Entwicklungen und vorübergehende Veränderungen klar heraus. Dieses Hilfsmittel ist auf nachfolgendem Foto (siehe Abbildung 6, S. 40) abgebildet.

Abbildung 6 Plakat Auswertung

Anschliessend werden die einzelnen Epochen in gleicher Weise aufgearbeitet. Dabei wird in einem ersten Abschnitt auf die amtierende Heimleitung, ihren Werdegang und die Aufmachung der Jahresberichte eingegangen. Spannend wäre hier auch noch ein Blick in Leitbilder und Konzepte. Da aber solche nicht über alle Epochen hinweg vorhanden sind, wird darauf verzichtet. Danach werden Schwerpunkte der Epoche herausgearbeitet, miteinander in Verbindung gebracht und mit Zitaten hinterlegt. In der nachfolgenden Diskussion der Ergebnisse wird mit theoretischen Grundlagen zu erklären versucht, wo die Werte, Ziele und interaktiven Konzeptionen ihren Ursprung finden. Abschliessend wird jede Epoche mit einem charakterisierenden Titel versehen, welcher in symbolischer Weise die Inhalte umrahmt.

In einem letzten Schritt wird auf die ausgehende Fragestellung Bezug genommen und ein Fazit gezogen. Zugleich werden neue Thesen aufgestellt, welche weiterführende Fragen, Denkanstösse und Anregungen beinhalten. Diese sollen einerseits zur Diskussion anregen, andererseits offene, noch nicht beantwortete Inhalte darlegen.

7. 50 Jahre Auboden – Epochen im Vergleich

Die Ausbildungsstätte Auboden und ihre Werte, Ziele und interaktiven Konzeptionen unterliegen einem stetigen Wandel. Allerdings gibt es auch Thematiken, welche alle Epochen prägen und beeinflussen. In diesem Kapitel wird der Fokus auf diese gelegt.

Im Bereich der Ziele liegt ein klarer Schwerpunkt auf der beruflichen Eingliederung, welche das Hauptziel der Ausbildungsstätte widerspiegelt. Diese Thematik wird anhand von Zitaten erläutert und die Resultate der Textanalyse werden wiedergegeben. In der anschließenden Diskussion dieser Ergebnisse wird versucht, einen historischen Bezug zu diesem Inhalt herzustellen. Damit verbunden wird die Invalidenversicherung und deren Geschichte erläutert. Die priorisierten Kompetenzbereiche werden ebenfalls in diesem Zusammenhang beleuchtet.

Zusätzlich wird in einem separaten Abschnitt auf das Aufkommen der Individualisierung eingegangen, da diese die Arbeit mit den Lernenden wesentlich beeinflusst. Die Kategorie „individuelle Bezugsnorm“ wird dabei betrachtet.

Beim Item „interaktive Konzeption“ bilden das „angeleitete Arbeiten“ sowie „Verhaltensauffälligkeiten/Lernschwierigkeiten“ herausstechende Merkmale, welche über alle Epochen, bis auf die erste, auftreten. Das angeleitete Arbeiten bildet einen wichtigen Eckpfeiler im Erwerb der Arbeitsqualifikation. Hier wird die Frage gestellt, welchen Einfluss die benötigte Anleitung im Arbeitsprozess auf die oben erwähnte Eingliederung hat. Dieser Punkt wird demnach ebenfalls beim Thema „Eingliederung“ betrachtet. Die Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten werden separat erläutert. Diese tauchen bereits in der zweiten Epoche auf und beschäftigen die Ausbildungsstätte durchgehend.

In einem letzten Schritt wird auf die prägenden Werte eingegangen, welche sich über die 50 Jahre herauskristallisiert haben.

Alle vier Themenbereiche werden - basierend auf der Textanalyse - zuerst zusammenfassend dargestellt. Nachfolgend findet immer die Diskussion der Ergebnisse statt.

7.1 Berufliche Eingliederung

Das Ziel der beruflichen Eingliederung verfolgt die Ausbildungsstätte bereits seit der ersten Epoche. In allen Epochen tauchen immer wieder Nennungen zu diesem Item auf, obwohl diese in der dritten und vierten Epoche an Gewicht verlieren. Bei Fräulein Freitag heisst es bereits in einem Jahresbericht:

Wir sind dankbar, dass von unsern Ausgetretenen bis jetzt noch keines gänzlich versagt hat. Jedes versucht an seinem Platz, seinen Fähigkeiten entsprechend, das Beste zu leisten. Eine schulisch sehr schwache, praktisch aber gut bildungsfähige Tochter erzählt strahlend von ihrer Arbeit im Altersheim. Sie ist zufrieden, dass ihre Leistungen geschätzt werden und man ihr Verständnis entgegenbringt. Die gute Entlohnung ist ihr nicht das Wichtigste, die Anerkennung ihrer Dienste macht sie glücklich. Sie ist ein Glied der füreinander arbeitenden Menschen geworden. Sie ist im wahren Sinne eingegliedert. Das ist das Ziel unserer Schulung. (Freitag, 1964, S. 4)

Dieses Zitat unterstreicht die Wichtigkeit einer beruflichen Eingliederung bereits zur damaligen Zeit und betont, welchen positiven Einfluss die gesellschaftliche Anerkennung auf den Gemütszustand der Jugendlichen hat. Diese Ansicht wird weiter verfolgt und in der fünften Epoche folgendermassen aufgegriffen:

Neben der beruflichen Situation stellt sich vor allem heraus, dass die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl der Auboden-AbgängerInnen in der Masse steigt, in dem sie erstens selbstständig (und/oder punktuell begleitet) wohnen, zweitens einer regelmässigen Arbeit nachgehen (dabei spielt die Art des Arbeitsplatzes eine untergeordnete Rolle), drittens eine feste Beziehung zu einer Freundin/einem Freund und viertens eine für sie sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben. (Schibli, 2007, S.18)

Dieses Zitat zeigt auf, dass das Nachgehen einer beruflichen Tätigkeit förderlich für die Lebensqualität der Lernenden ist. Dieses Ziel und die damit verbundenen Folgen für die Jugendlichen, obwohl anders formuliert, haben sich demnach in den letzten 50 Jahren kaum verändert.

Die berufliche Teilnahme strebt die Ausbildungsstätte Auboden seit genau 50 Jahren an. Bei der Durchsicht der Jahresberichte stossen die Lesenden bereits im Jahr 1968 auf erste Statistiken zur Eingliederungsthematik. Die Jugendlichen werden in Alters- und Pflegeheimen, Kinderheimen, Fabriken, Privathaushalten, Kliniken, Kantinen oder anderen sozialen Institutionen platziert. Einige von ihnen verfolgen nach der Ausbildung im Auboden noch eine Anlehre. Auf Jugendliche, welche nicht platziert werden können, wird nicht verwiesen. Es wird daraus geschlossen, dass alle Lernenden in den Jahren von 1964 bis 1968 eine Anschlussmöglichkeit haben und erste Schritte ins Berufsleben vollziehen können (vgl. Freitag, 1968, S. 6).

Dieses Bild wird ebenfalls in der nächsten Epoche vermittelt. Teilweise taucht jedoch neu bei der Aufzählung das Item „nach Hause“ auf. Hier steht die Frage im Raum, ob keine adäquate Lösung gefunden werden konnte und somit nur die Rückfahrt ins Elternhaus möglich war. Diese Benennung taucht zum ersten Mal im Jahr 1973 auf (vgl. Edgill-Knaus & Edgill-Knaus, 1973, S. 3). Es ist davon auszugehen, dass dort erste Hindernisse in der beruflichen Eingliederung auftreten. Es gibt Lernende, welche nicht ins System passen und somit durch das System fallen.

Mit dem Wechsel in die dritte Epoche verschwinden sind die Aufzählungen der Eingliederungsorte in den Jahresberichten nicht mehr aufgeführt. Lediglich der Austritt von 12 Lernenden mit dem begehrten Diplom wird in der Jahreschronik erwähnt (vgl. Rogger, 1982, S. 4). Dies widerspiegelt die sinkende Anzahl Nennungen bezüglich Eingliederung bei der Textanalyse.

1991, unter der Leitung von Herrn Meier, werden diese Eingliederungsstatistiken wieder aufgegriffen (vgl. Meier, 1991, S. 4) und bis in die heutige Epoche beibehalten. Im Jahr 2003, gleichzeitig mit dem neuen Layout des Jahresberichtes, wird diese Statistik ausgebaut. Informationen zur Rente sowie zur arbeitsagogischen Betreuung am neuen Arbeitsplatz werden in die Statistik miteinbezogen. Weiter wird kommentiert, dass gut ein Drittel der Lernenden eine Anstellung in einem sogenannten Nischenarbeitsplatz wahrnimmt. Diese hohe Anzahl weist darauf hin, dass die Bereitschaft von Arbeitgebenden in der Region, mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu arbeiten, vor-

handen ist (vgl. Schibli & Debrunner, 2003, S. 14). Mit diesen zusätzlichen Kommentaren und der Verankerung von Berichten von Seiten der Fachstelle „Berufliche Integration“ wird die Eingliederungsthematik zunehmend professionalisiert. Die Suche nach einer adäquaten Anschlusslösung und die nachfolgende Betreuung unterliegen nun einer Fachstelle, welche sich explizit für die berufliche Eingliederung der Jugendlichen einsetzt.

Mit der beruflichen Eingliederung eng verbunden sind die vier Kompetenzbereiche „personale Kompetenz“, „methodische Kompetenz“, „fachlich-sachliche Kompetenz“ und „soziale Kompetenz“. Diese Ziele widerspiegeln die priorisierten Arbeitsqualifikationen und somit die benötigten Fähigkeiten für die anschliessende berufliche Integration. Die personale Kompetenz wird dabei durch alle Epochen hinweg mehrfach genannt und zeigt sich in folgenden Äusserungen:

„Es fehlte ihr weitgehend das Interesse, der Antrieb und der gesunde Ehrgeiz“ (SE2;A, S. 1).

„Die Hauptschwierigkeit von X betr. Arbeit besteht darin, dass ihre Arbeitsleistung sehr inkonstant und stark von ihrer jeweiligen Motivation abhängt“ (SE5;D, S. 2).

Die Haltung und Einstellung gegenüber der Arbeit beeinflusst demnach in hohem Mass die Qualität der Arbeit. Ziel der Ausbildungsstätte ist es nun, diese Motivation zu erhöhen um eine positivere Haltung gegenüber der Tätigkeit zu erhalten, was wiederum die personale Kompetenz verbessert. Nebst der personalen Kompetenz sticht die methodische Kompetenz ins Auge, welche bis auf die fünfte Epoche in allen Epochen bedeutsam erscheint. Die methodische Kompetenz äussert sich vor allem in den praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten und wird in den Berichten folgendermassen beschrieben: „Ihr praktischer Arbeitseinsatz wird bestimmt von ihrer ausgeglichenen, langsamen Art“ (SE2;D, S. 1). Oder in einem anderen Beispiel: „X hat in Richtung Selbstständig-werden Fortschritte gemacht, braucht aber immer noch klare Vorschriften“ (SE4;A, S. 3).

Begrifflichkeiten wie „langsameres Arbeitstempo“ sowie „mangelnde Selbstständigkeit“ und „Konzentrationsfähigkeit“ tauchen immer wieder in den Berichten auf und stellen klare Hindernisse beim Erwerb praktischer Fähigkeiten dar. Die Quantität der Arbeit wird demnach durch diese fehlenden Kompetenzen beeinflusst.

Nun zum letzten entscheidenden Faktor, der sozialen Kompetenz. Diese wird erst in den letzten Epochen stärker gewichtet und es kommt zu einer Häufung von Nennungen. Die nachfolgenden Zitate zeigen diesen Sachverhalt:

„Sie hat Mühe, sich zu steuern – Mühe, ihre Empfindungen auszudrücken“ (SE4;A, S. 3).

„Diese erfüllen eine wichtige Funktion in der Ausbildung, da die Lernenden eins zu eins ihre Sozialkompetenz im Umgang mit Kundinnen und Kunden entwickeln können“ (Schibli & Thoma, 2011, S. 8).

Diese Sozialkompetenzen und deren Wichtigkeit werden zusätzlich in einem Beitrag im Jahresbericht 2007 untermauert. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die sozialen Kompetenzen eine zentrale Rolle bei der Eingliederung spielen. Berufliche Einschränkungen können aufgefangen werden, wenn die «Chemie» zwischen Arbeitgebenden und Jugendlichen stimmt. Angenehme Umgangs-

formen, das Umsetzen von Verbesserungsvorschlägen und das Arbeiten im Team sind das A und O gelingender Integration (vgl. Schibli, 2007, S. 19).

Erstaunlicherweise ist die fachlich-sachliche, die vierte der Kompetenzen, kaum von Bedeutung und taucht nur sporadisch auf. Diese Fähigkeiten stehen nicht im Zentrum der Förderung der Jugendlichen und bestimmen keineswegs die Ausbildungsinhalte.

Ein weiterer Fokus muss auf das Item „angeleitetes Arbeiten“ gelegt werden, da dieser Umstand die berufliche Eingliederung in hohem Mass beeinflusst. Diese Kategorie taucht seit der zweiten Epoche in konstanter Weise auf und enthält immer mehr als 10 Nennungen. Hinter diesem Item verbergen sich vor allem Schlagwörter wie „Führung“, „Kontrolle“ und „Struktur“. Es ist demnach wichtig, dass die Lernenden bei ihrer Arbeit Hilfestellungen und konkrete Anleitungen erhalten, um qualitativ hochwertige Resultate zu schaffen. Folgende Zitate zeigen diesen Sachverhalt auf:

„Im praktischen Bereich konnten nur durch eine ganz nahe und dauernde Führung einigermaßen befriedigende Leistungen erzielt werden“ (SE2, A, S. 1).

„Gemäss Einschätzung der Ausbildungsverantwortlichen kann zusammenfassend festgehalten werden, dass es für X zentral ist, eine Arbeit nach der andern zu erhalten: Die Arbeitsschritte müssen einfach formuliert und klar strukturiert werden“ (SE6; D, S. 1).

Dieses angeleitete Lernen deutet auf fehlende Selbstständigkeit hin, welche im Berufsleben von Bedeutung und von vielen Arbeitgebenden erwünscht ist. Dies wird ebenfalls im Jahresbericht 2007 erwähnt, in welchem die Sicht der Arbeitgebenden dargestellt wird. Dort wird geschrieben, dass die Lernenden ein berufliches Grundwissen mitbringen und dieses auch in entsprechenden Situationen anwenden müssen. Weiter ist eine gewisse Selbstständigkeit von Nöten, um ihnen eine Anstellung zu ermöglichen (vgl. Schibli, 2007, S. 19).

Zudem weisen diese zwei Zitate darauf hin, dass der Wissenserwerb nur langsam von Statten geht. Die zukünftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen sich demnach bewusst sein, dass eine längere Einarbeitungsphase Voraussetzung für das Gelingen einer längerfristigen Zusammenarbeit darstellt.

Zu diesem Bereich lässt sich abschliessend sagen, dass die Notwendigkeit von angeleiteten Arbeiten für die Jugendlichen eines der Hindernisse darstellt, warum sich berufliche Integration für sie schwierig gestaltet.

Im Zusammenhang mit der beruflichen Integration wird zusätzlich die Invalidenversicherung immer wieder in den Berichten erwähnt. Bereits Fräulein Freitag betont, dass die Zusammenarbeit mit den IV-Stellen sehr wertvoll sei: „Den Damen und Herren unserer Schulkommission, den IV-Regionalstellen und den IV-Kommissionen danke ich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit und für alle Hilfe“ (Freitag, 1969, S. 7). Solche Danksagungen für die gute Zusammenarbeit, welche sich an die IV richten, treten auch in den nachfolgenden Jahren immer wieder in den Jahresberichten auf. Gegen Ende der 50 Jahre, im Jahr 2010, wird die positive Stimmung jedoch durch die anstehenden Sparmassnahmen getrübt. Bedenken und Sorgen werden geäussert, da das

zweijährige Ausbildungsmodell seitens der IV zur Diskussion steht, wenn kein rentenbeeinflussendes Einkommen erzielt werden kann (vgl. Sarbach & Schibli, 2010, S.11).

7.1.1 Diskussion der Ergebnisse zur beruflichen Eingliederung

In dieser Diskussion wird in einem ersten Schritt die Begrifflichkeit „berufliche Eingliederung“ definiert und Faktoren, welche darauf Einfluss nehmen, erwähnt. Anschliessend wird auf die oben beschriebenen Ergebnisse genauer eingegangen. Dabei wird auch die nötige Zusammenarbeit mit der Invalidenversicherung und die damit verbundene Abhängigkeit der Ausbildungsstätte Auboden betrachtet. Des Weiteren wird Bezug zu den vermittelten Kompetenzen hergestellt.

Der Begriff „Integration“, welcher als Synonym von „Eingliederung“ gilt, wird aus dem Lateinischen abgeleitet und kann mit „Wiederherstellung eines Ganzen“ übersetzt werden. Weiter können die Begrifflichkeiten „Vollständig-Machen“, „Eingliedern-wo-es-hingehört“, „Näherrücken“ und „Einbeziehen“ damit assoziiert werden. Werden die Begrifflichkeiten des Näherrückens und des Einbeziehens etwas genauer betrachtet, so kommt Joller-Graf zum Schluss, dass das Näherrücken damit verbunden ist, dass jemand am Rand steht und gewisse Leistungen zu erbringen hat, damit er sich als integriert bezeichnen kann. Im Gegensatz dazu wird beim Einbeziehen verlangt, dass das Umfeld Anstrengungen unternehmen soll, damit die zu integrierende Person teilhaben kann und somit integriert wird (vgl. Joller-Graf, 2006, S.8). Diese Definition spricht zwei Aspekte an, welche die berufliche Integration beeinflussen. Einerseits müssen die Lernenden der Ausbildungsstätte gewisse Leistungen erbringen, um anschliessend in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Diese Leistungen, basierend auf den Kompetenzbereichen, werden in der Ausbildung vermittelt und eingeübt. Andererseits muss die Gesellschaft den Lernenden auch die Möglichkeit einer Integration bieten, indem sie ihnen eine Anstellung ermöglicht. Diese zwei Einflussfaktoren begleiten die Ausbildungsstätte während den 50 Jahren im Zusammenhang mit der beruflichen Integration. Ausbildungsinhalte müssen den aktuellen Anforderungen angepasst und die Kontakte nach aussen stetig gepflegt werden, um die Akzeptanz aufrechtzuerhalten oder gar zu erhöhen.

Im Duden wird das Wort Integration aus soziologischer Sicht folgendermassen definiert: „Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit.“ (vgl. Bibliographisches Institut GmbH, 2012). Im Sinne der beruflichen Integration kann demnach abgeleitet werden, dass die Lernenden der Ausbildungsstätte wieder in die kulturelle und gesellschaftliche Einheit eingebettet werden müssen. Bieker erwähnt, dass die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen zentraler Bestandteil für persönliche Autonomie und soziale Integration darstellt (vgl. Bieker, 2005). Die Partizipation führt demnach zur angestrebten Lebensqualität, welche vorgängig in den Jahresberichten erwähnt wird.

Auf die Eingliederung und deren Entwicklung in der Schweiz wirken verschiedene Faktoren ein, nämlich Gesetze des Bundes sowie der Kantone, Bestimmungen der Gemeinden, Ausrichtungen und Bildung der Pädagogen, die Wirtschaft, die Forschung und schlussendlich die Politik. Aber auch internationale Bewegungen und Erklärungen fliessen in die Entwicklung der Schweiz ein (vgl.

Steppacher, 2011, S. 33). Es wird schnell klar, dass die oben aufgeführten Einflussfaktoren nur einen Bruchteil des hier dargestellten Ganzen wiedergeben. Weiter sind die unterschiedlichen Handhabungen von Kantonen und Gemeinden ausschlaggebend für das Gelingen der Integration und man gerät schnell in einen Dschungel unterschiedlicher Verfahrensweisen, was diese Recherche nicht vereinfacht.

Es wird versucht, mögliche Ursachen für das Verschwinden der Eingliederungsstatistiken aus den Jahresberichten und die geringere Gewichtung in den Epochen 3 und 4 zu finden. Die Suche war jedoch vergebens. Was bleibt, sind Vermutungen für dieses Verschwinden. Es könnte sein, dass die Eingliederung ohne Probleme von Statten ging und für alle eine adäquate Lösung gefunden werden konnte. Andererseits könnten auch vermehrt Schwierigkeiten aufgetreten sein, welche dazu führten, dass von der Eingliederung ganz abgesehen werden musste. Dies wird allerdings ausgeschlossen, da die Aufzählung von Eingliederungsarten im Jahresbericht 1991 wieder aufgegriffen wird. Eventuell war die Eingliederungsthematik nicht mehr von öffentlichem Interesse und wurde aus diesem Grund aus den Jahresberichten gestrichen. Es steht jedoch fest, dass die berufliche Integration immer Ziel dieser Ausbildungsstätte war und noch heute ist. Eine zunehmende Professionalisierung in der Begleitung ist allerdings sichtbar.

Im Bereich der Kompetenzbildung, welche eine Eingliederung erst ermöglicht, prägen die personalen, die methodischen und später die sozialen Kompetenzen die Ausbildungsinhalte. Fachliche Kompetenzen werden eher vernachlässigt. Emil E. Kobi (1980) spricht in diesem Sinne von einer Reduktion auf Wille und Gemüt. Da es dem „Hilfsschüler“ an Intellekt mangelt, wird oft ein hoher Anspruch an seine Tugendhaftigkeit gestellt. „Bescheidenheit“, „Ehrlichkeit“, „Treue“, „Verantwortungs-“, und „Pflichtbewusstsein“, „Zuverlässigkeit“, „Sauberkeit“ und „Höflichkeit“ sind nur einige dieser Tugenden, welche er nennt. Diese beziehen sich alle auf die drei erst genannten Kompetenzen. Kobi formuliert in seinen Ausführungen überspitzt: „Wer schon dumm ist, soll diese Manko wenigstens durch Bravheit wettmachen.“ (S. 157). Er erwähnt allerdings im gleichen Atemzug, dass nicht alle Tugenden fragwürdig seien, sondern die Reduktion auf ein soldatisches Ideal dabei gefährlich sei. Selbstsicherheit und Selbstbestimmung dürfen demnach nicht vernachlässigt werden um eine solche Reduktion zu vermeiden (vgl. Kobi, 1980, S. 157). Eine solch reduzierte Ansichtweise zeigt auch die Ausbildungsstätte Auboden nicht, denn immer wieder werden Bezüge zur Selbstbestimmung der Jugendlichen hergestellt. Das soldatische Ideal wird nicht angestrebt, sondern Selbstverwirklichung und Kreativität ergänzen die Tugenden. Weiter schreibt Kobi von einer Reduktion auf Handhabungen. Wissensvermittlungen werden bei Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen in den Hintergrund gestellt und praktische Fertigkeiten rücken in den Vordergrund. Dies liegt daran, dass sie geringere Abstraktionsfähigkeiten besitzen und somit psychomotorische Vorgehensweisen besser aufnehmen können (vgl. Kobi, 1980, S.155-156). Diesem Grundsatz folgt wohl auch die Ausbildungsstätte Auboden, indem sie die methodischen Kompetenzen über die fachlich-sachlichen stellt.

Eine Forschung von Meierhaus aus dem Jahr 1998 zeigt zudem auf, dass der Fachkompetenz fast in allen Bereichen des Arbeitsmarktes ein kleineres Gewicht beigemessen wird. Eine Verlagerung der Kompetenzen seit Ende der 80er ist demnach spürbar. Diese Veränderungen sind beispielsweise auf Informatisierung, Globalisierung und Innovationsdynamiken zurück zu führen. Bei den Zahlen wird ersichtlich, dass Selbst- Sozial und Methodenkompetenz wie auch das Verhalten am Arbeitsplatz für die Arbeitgebenden von zentraler Bedeutung sind (vgl. Meierhaus, 1998). Dieser Tatsache wird die Ausbildungsstätte Auboden mit ihrer Schwerpunktsetzung in den Kompetenzbereichen gerecht.

Im Jahresbericht 2010 führen Züger und Kempfer eine Kompetenzen Pyramide auf (siehe Abbildung 7, S.47), welche ihren Ursprung bei agogis INSOS findet. Diese wird untenstehend abgebildet, um die heutige Priorisierung des Aubodens zu veranschaulichen.

Abbildung 7 Kompetenzen Pyramide (agogis INSOS; zitiert nach Züger & Kempfer, 2010, S.20)

Diese Grafik zeigt, dass die unterschiedlichen Kompetenzen aufeinander aufbauen. Die Basis bildet dabei das Stichwort „Präsenz“. Nur wenn diese gefestigt ist, kann darauf aufgebaut werden. Die Ausbildungsstätte arbeitet täglich mit den Lernenden am Bau dieser Pyramide, dabei wird ersichtlich, dass alle vier Kompetenzbereiche enthalten sind und somit in die Ausbildung einfließen. Eine ganzheitliche Ausbildung wird angeboten. Personale wie soziale Kompetenzen bilden allerdings klar das Fundament für den weiteren Wissenserwerb.

Wie bereits erwähnt, wird nun der Blick auf die Invalidenversicherung gerichtet. Diese wurde im Jahr 1960, also drei Jahre vor der Eröffnung der Ausbildungsstätte Auboden, gegründet. Vor dieser Gründung führte eine Beeinträchtigung in der Erwerbstätigkeit in vielen Fällen zu materieller Not. Die Betroffenen erhielten kaum Förderung und wurden in „Anstalten“ unter prekären Bedingungen separiert. Die Entstehung der IV vor 53 Jahren kann zur damaligen Zeit als revolutionär betrachtet werden, eine Volksversicherung gegen die Folgen von Invalidität wurde geschaffen. Die Invalidenversicherung wurde durch den Gedanken der beruflichen Eingliederung geprägt. Dies zu gewährleisten, war oberste Priorität. Die IV wollte dem behinderten Menschen ermöglichen, seinen

Selbsterhalt aus eigener Kraft zu verdienen. Falls dies nicht gelingt, sollten Renten gesprochen werden. Das Prinzip der beruflichen Eingliederung wird demnach nicht nur von der Ausbildungsstätte, sondern auch von der IV während diesen 50 Jahren verfolgt und unterstützt. In den ersten 40 Jahren wurde die Invalidenversicherung stetig ausgebaut. Nebst der beruflichen Integration geriet auch die soziale Integration immer mehr in den Fokus. Weiter wurde der Invaliditätsbegriff zusehends erweitert: Neben körperlichen Beeinträchtigungen fanden auch psychische Beeinträchtigungen ihre Berechtigung. Die IV ermöglichte zudem den Ausbau von Beratungsstellen und Kursangeboten, ein grosses soziales Netzwerk entstand. Nach diesem 40-jährigen Ausbau an Leistungen trat jedoch ein Wendepunkt ein. Erstmals wurden Leistungen gestrichen und eine zunehmende Kantonalisierung fand statt. In den letzten 10 bis 20 Jahren haben sich die Möglichkeiten zur Eingliederung verschlechtert, weshalb immer mehr Renten zugesprochen werden mussten. Weiter nimmt die Anzahl von Personen zu, welche aus psychischen Gründen nicht mehr in der Arbeitswelt bestehen können. Diese Veränderung ist auf die Individualisierung der Gesellschaft, die fehlenden sozialen Netze, die Entwurzelung durch Immigration und die steigende Leistungserwartung zurück zu führen. Diese genannten Aspekte tragen sicherlich dazu bei, dass an einer IV-Sanierung festgehalten wird. Die grosse Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben führt nun dazu, dass die IV beim Zusprechen von Geldern Vorsicht walten lässt (vgl. Pestalozzi-Seger, 2010, S.18-20).

Diese Wende betrifft auch die Ausbildungsstätte Auboden. Wo zu Beginn lediglich in positiven Tönen von der IV gesprochen wird und die Ausbildungsstätte demnach auf die stetige Unterstützung der IV zählen konnte, werden heute ebenfalls Bedenken erwähnt. Das Streichen von Leistungen birgt die Gefahr, dass die Jugendlichen keine Rentenzusprüche mehr erhalten oder gar die zweijährige Ausbildung nicht mehr von der IV finanziert wird. Dabei betont Stillhart (2008), dass die meisten psychisch Beeinträchtigten bei einer Wiedereingliederung auf eine Rente angewiesen sind. Ansonsten scheitert die berufliche Integration (vgl. S. 2). Diesem Dilemma unterliegt ebenfalls die Ausbildungsstätte. Es wird vermutet, dass die Schilderungen in den Schulberichten nicht zuletzt das Ziel verfolgen, benötigte Gelder von Seiten der IV zugesprochen zu bekommen. Die Schilderungen müssen den Bedingungen der IV entsprechen, weshalb sie teilweise widersprüchliche Einstellungen zu den Jahresberichten wiedergeben. Die Ausbildungsstätte ist sich bewusst, dass ohne Unterstützung der IV die berufliche und soziale Integration ein Ding der Unmöglichkeit ist.

7.2 Individualisierung

In diesem Abschnitt wird die aufkommende Individualisierung betrachtet. Dabei wird Bezug auf die Kategorie „individuelle Bezugsnorm“ genommen, welche die Zielüberprüfung der Ausbildungsstätte wiedergibt und auf die Individualisierung in der Arbeit mit den Jugendlichen hinweist.

Bei der Betrachtung der Textanalyse wird sichtbar, dass die individuelle Bezugsnorm bereits seit der zweiten Epoche Nennungen beinhaltet. In der vierten Epoche kommt es zu einem kleinen Einbruch, wo nur noch 2 Zuordnungen getätigt werden. Generell kann jedoch gesagt werden, dass die individuelle Bezugsnorm ein prägendes Element im Bereich der Ziele darstellt und somit diese Betrachtung verdient. Die soziale Bezugsnorm wird im Verlaufe der 50 Jahre in immer kleinerem Ausmass gewichtet als die individuelle. Diese Tatsache weist somit darauf hin, dass die individuelle Förderung Priorität hat und die Lernenden mehrheitlich an ihren eigenen Fortschritten gemessen werden.

Diese angestrebte Individualisierung wird in folgenden Zitaten über die fast 50 Jahre hinweg sichtbar:

„Es geht um das Formen des jungen Menschen in seiner eigenen Person, um die Auseinandersetzung mit sich selbst, um die Konfrontation mit seinen Möglichkeiten und Grenzen“. (Edgill-Knaus & Edgill-Knaus, 1978, S. 5).

„Und für jede einzelne Schülerin brauchen Lehrpersonal, Erzieherinnen, Arbeitsgruppenleiter die Fähigkeit, kleinste Lern- und Entwicklungsfortschritte zur realisieren, und nicht beabsichtigte Entwicklungen rasch zu erkennen, auf individuelle Besonderheiten maximal einzugehen,...“ (Rogger, 1984, S.6).

„X hat in Richtung Selbstständig-werden Fortschritte gemacht, braucht aber immer noch klare Vorschriften“. (SE4;A, S.3),

„X ist auf Rückmeldungen und eine Bezugsperson angewiesen. Sie braucht Vertrauen und Akzeptanz, damit sie sich öffnen und weiterentwickeln kann. Sie muss bei ihren eigenen Ideen abgeholt werden.“ (SE5;B, S.1)

„Bewährt haben sich individuelle Lösungen, die für eine Zeitlang nicht in allem dem vorgegebenen Rahmen genügen müssen ...“ (Sarbach & Schibli, 2010, S.11).

7.2.1 Diskussion der Ergebnisse zur Individualisierung

Im Zusammenhang mit den obenstehenden Resultaten wird auf die Individualisierung eingegangen, in dem der schulische Wandel betrachtet wird. Des weiteren wird versucht aufzuzeigen, weshalb die individualisierende Haltung gerade in einer Institution wie dem Auboden von zentraler Bedeutung ist. Im Zusammenhang mit dem schulischen Wandel betont Gasser (2008) den Paradigmenwechsel und die zunehmende Subjektorientierung. Konkrete Lerninhalte und Instruktionen treten in den Hintergrund. Das Subjekt und somit das Individualisieren treten in den Vordergrund.

Im 18. und 19. sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert sind der Lehrplan und dessen Inhalte von zentraler Bedeutung. Das gleichzeitige und vollständige Vermitteln von Wissen an eine ganze Klasse wird angestrebt. Die Lehrperson gilt damals als darbietende, disziplinierende Instanz. Die Lernenden werden dazu angehalten, das dargebotene Wissen zu reproduzieren. Der soziale Wandel und die didaktischen Innovationsschübe im Jahr 1968 wie auch in den 80er/90er Jahren führen dazu, dass nicht mehr der Inhalt im Vordergrund steht, sondern der Lernende mit seiner individuellen Lernbiografie, seinen Bedürfnissen und seinen Lernfähigkeiten. Die ganzheitliche Bildung hält Einzug und mit dieser eine individualisierende Anschauung. Gasser nennt in diesem Zusammenhang Schlagwörter wie „umfassende Persönlichkeitsbildung“, „Chancengleichheit“, „Kooperation und Partizipation“, „Selbstverwirklichung“ und „Emanzipation“. Dinge werden vernetzt betrachtet und in einem systemischen Zusammenhang gesehen (vgl. Gasser, 2008, S.14-15). Dieser Wechsel in der Sichtweise und in der konkreten Arbeit mit den Jugendlichen ist ebenfalls in der Entwicklung der Ausbildungsstätte Auboden zu erkennen. In der ersten Epoche, welche bis 1970 dauert, werden individualisierende Aspekte in keinerlei Hinsicht erwähnt. Erst mit dem Wandel der Lernkultur halten Nennungen zur „individuellen Bezugsnorm“ Einzug.

Gasser führt diesen Wandel der Lernkultur noch weiter aus und bestimmt vier wesentliche Elemente, welche den Kern dieser Erneuerungen ausmachen. Dabei wird nebst Handlungs-, Interaktions- und Situationsorientierung auch die Subjektorientierung aufgeführt. In diesem Zusammenhang betont er, dass Lernfähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen von wesentlicher Bedeutung sind. Ein reflektiertes Lehr-Lern-Angebot genügt alleine nicht und muss immer im Zusammenhang mit den individuellen Lernvoraussetzungen betrachtet werden. Konkret heisst dies, dass gezielte Rückmeldungen, Selbstevaluationen, individuelle Lernhilfen und Lösungen, metakognitive Elemente und Gespräche Massnahmen darstellen, welche diese Individualisierung ermöglichen (vgl. Gasser, 2008, S.79). Diese Massnahmen kommen auch in den erwähnten Zitaten zur Geltung und zeigen die Handhabung einer subjektorientierten Didaktik in der Ausbildungsstätte Auboden konkret auf.

Wember (2000) zeigt nun auf, dass besonders bei Jugendlichen mit einer Behinderung die individualisierende Haltung von Bedeutung ist. Durch das Ermöglichen von Lernerfolgen kann dem entmutigten Jugendlichen wieder Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zurück gegeben werden. Dies kann aber nur geschehen, wenn man die Lernenden nicht an der durchschnittlichen Norm, sondern an ihren individuellen Fortschritten misst. Eine individuelle Zielplanung, welche sich an ihren Möglichkeiten orientiert, bringt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zurück und kann das Leistungsversagen auffangen (vgl. S. 342). Diese Thematik betrifft nun ebenfalls die Ausbildungsstätte Auboden. Die Jugendlichen bringen häufig negative Schulerfahrungen mit, Misserfolge und Entmutigungen prägen ihre Lernbiografie. Diese können nur aufgefangen werden, indem die Leistungsbeurteilung nicht mehr an der gesellschaftlichen Norm, sondern an den individuellen Entwicklungsschritten gemessen wird.

7.3 Verhaltensauffälligkeiten/Lernschwierigkeiten

Verhaltensauffälligkeiten, ein Phänomen der heutigen Zeit? Nein, wenn man die Jahres- und Schulberichte des Aubodens liest. Ebenso sieht es mit der Thematik Lernschwierigkeiten aus. Obwohl es sich bei den Schülerinnen und später auch Schülern um Lernende mit eindeutigen Schwierigkeiten in diesem Bereich handelt, sind die Nennungen dazu sehr gering. Dennoch ziehen sich beide Phänomene mit mehr oder weniger Nennungen über alle sechs Epochen hinweg. So treffen wir die beiden Thematiken bereits 1965 und 1969 in Fräulein Freitags Jahresberichten an.

Die sichere Anstellung bedeutet für jede Praktikantin eine grosse Erleichterung. Unsicherheit und Angst vor der ungewissen Zukunft belasten die Gemüter vor dem Austritt ohnehin noch stark genug. Die Reaktionen gehen von Grossangeben, Frechsein, von Gereiztheit und Überempfindlichkeit bis zu Schlafstörung und hilflosem Weinen. (Freitag, 1969, S. 5)

Dieses Zitat zeigt, mit welchen Unsicherheiten die Lernenden und Lehrenden im Auboden zu kämpfen hatten und wie sich diese im Verhalten der Lernenden wiedergeben. Während die Verhaltensauffälligkeiten einer Ursache persönlicher Natur zugeordnet werden, sieht Fräulein Freitag einen möglichen Auslöser für die Lernschwierigkeiten im vorhandenen Platzmangel.

Je länger je mehr vermissen wir eine Schulküche. Der richtige Aufbau im Kochunterricht ist nicht möglich, weil die Haushaltungslehrerin mit ihrer Gruppe jeden Tag für mehr als 30 Personen ein fertiges Mittagessen zubereiten muss. Solche Unterrichtsstunden bedeuten für die Lehrerin eine Nervenprobe, für die Schülerinnen, hauptsächlich für die Anfängerinnen, eine Überforderung. (Freitag, 1965, S. 6)

Immer noch fast ausgeglichen in ihren Anteilen, aber mit deutlich mehr Nennungen tauchen Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten in der Ära des Ehepaars Edgill-Knaus auf. Obwohl in dieser Epoche erstmals Jahresberichte und Schülerdossiers analysiert werden können, sind bis auf zwei von sieben Nennungen im Bereich der Lernschwierigkeiten keine weiteren Anhaltspunkte in den Schulberichten zu finden. Die Diskussion zu den beiden Auffälligkeiten findet hauptsächlich in den Jahresberichten statt. Im Jahresbericht von 1978 stellt sich die Heimleitung die Frage, welches die Aufgaben einer solchen Schule sind. Durch ihre einfachen aber eindrücklichen Schilderungen versuchen sie die Öffentlichkeit für die herrschenden Schwierigkeiten zu sensibilisieren.

Auch wenn wir bei der Aufnahme der Schülerinnen eine Auswahl treffen, so sind manchmal recht grosse Unterschiede vorhanden, woraus verschiedene Probleme, Schwierigkeiten und Fragen entstehen können. Einige möchten hier erwähnt sein und zum Mitdenken anregen. Verhaltensstörungen, seien sie milieubedingt oder hirnrorganischer Natur, blockieren die Förderung oft beträchtlich. Psychische Belastungen vom Milieu und von der Umwelt her reissen die Schülerin aus ihrem sicheren Geleise. Aggression und Depression liegen oft nah beieinander. (Edgill-Knaus, 1978, S. 5-6)

Diese Beispiele zeigen, wie vielschichtig die Problematiken sind. Das Zitat verweist auch auf ein mehrschichtiges Denken. Einerseits wird die Jugendliche und ihre Krankheit gesehen, andererseits geht die Heimleitung bei der Ursachenforschung bereits einen Schritt weiter. Mit dem Begriff milieubedingt offenbart sie, dass eine mögliche Ursache nicht nur bei der Schülerin, sondern auch in

ihrem Umfeld liegen kann. Diese Sichtweise spiegelt sich auch in den zwei Nennungen im systemischen Bereich dieser Epoche wieder.

Mit einem weiteren Wechsel in der Leitung und dem Eintreten der dritten Epoche verschwinden die Nennungen allmählich aus den Jahresberichten. Während zu Lernschwierigkeiten kaum noch Äusserungen getätigt werden, scheinen die Verhaltensauffälligkeiten förmlich zu explodieren. Das Bild trägt jedoch etwas, sind doch etliche Nennungen dem gleichen Bericht zu entnehmen. Wie breit gestreut die Auffälligkeiten im Verhalten einzelner Schülerinnen sein können, soll mit folgenden Zitaten untermauert werden. „X ist sehr unterschiedlich ansprechbar und dementsprechend auch ihre Arbeiten, ihr Arbeitsverhalten und ihre Reaktion. Sie kann sehr frech und eigenwillig sein und stur ihre Ideen durchsetzen“ (SE3;E, S. 1).

Oder wie ein anderes Beispiel zeigt:

Bereits am (*Datum*) musste an einer internen Teambesprechung festgehalten werden, dass sich X sowohl in der Wohngruppe, als auch in der Arbeitsgruppe und im schulischen Unterricht sehr auffällig benahm. Sie litt unter ständigen Schuldgefühlen und äusserte dauernd ihre Angst, man „werfe“ sie hinaus. Nachts konnte X nicht schlafen; sie „geisterte“ jeweils im Haus umher und liess überall die Lichter brennen. Mehrmals entfernte sie sich nachts von der Schule ... Sie drohte oft mit Selbstmord und erschreckte damit vor allem ihre Mitschülerinnen, aber auch Mitarbeiterinnen, wenn sie zum Beispiel während des Schulunterrichts auf das Fenstersims im zweiten Stock stand und hinunterzuspringen drohte. Bei geringsten Arbeitsanforderungen wurde sie frech und ausfällig. (SE3;A, S. 3)

Mit welchen weitgreifenden und unterschiedlichen Auffälligkeiten die Mitarbeitenden zu kämpfen haben, kann an diesen Beispielen eindrücklich gezeigt werden. Es macht den Anschein, dass „Frechsein“ und auch „Sturheit“ eine über verschiedene Epochen immer wieder auftretende Schwierigkeit darstellt. So ist auch Letzteres in der vierten Epoche erneut zu finden. „In gewissen Situationen ist sie recht stur, und etwas, das ihr nicht ganz passt, lehnt sie rasch erst einmal ab“ (SE4;A, S. 3). In der 4. Epoche ist zu beobachten, dass sich die Verhaltensauffälligkeiten und die Lernschwierigkeiten in der Häufigkeit ihres Auftretens eher wieder angleichen. In dieser wie auch in den zwei folgenden Epochen wird jedoch die Verhaltensauffälligkeit mehr gewichtet. Ebenfalls ins Auge sticht, dass ab dieser Epoche alle Nennungen zu diesen zwei Thematiken ausschliesslich in den Schulberichten zu finden sind. Es ist eine Verbannung aus den Jahresberichten festzustellen. Weshalb diese „Verbannung“ stattfindet, ist nicht nachweisbar. Es bleibt somit nichts anderes übrig als Mutmassungen anzustellen. Möglich wäre beispielsweise, dass man die Schülerinnen nicht länger nach aussen mit ihrem Fehlverhalten „brandmarken“ wollte. Ein weiterer Erklärungsversuch basiert auf der Theorie, dass Ende der 80er Jahre die Problematiken, mit welchen solche Institutionen zu kämpfen haben, nicht mehr neu sind. Viel mehr beschäftigt diese Thematik auch das Regelschulwesen und ist somit in aller Munde.

Um zu verdeutlichen, wie sich Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten in den letzten zwei Epochen, von 1999 bis heute, äussern, werden nochmals einige Zitate angeführt. Die Zitate

beschränken sich auf die laufende Epoche, da unter der elfjährigen Leitung des Ehepaars Schirmer insgesamt nur gerade drei Nennungen in diesen beiden Bereichen zu verzeichnen sind.

„Nach wie vor gibt es Zeiten, in denen X Arbeitsblockaden hat: dann nimmt ihre Arbeitsqualität und Tempo merklich ab“ (SE6;A, S. 1-2). Im selben Bericht wird einige Zeilen später zusätzlich folgendes festgehalten: „Unter den Voraussetzungen, dass sie ihre Medikamente nimmt, ist sie körperlich belastbarer geworden. Seit (Datum) ist die Selbsteinsicht der Medikation wieder nicht mehr gegeben. Die psychische Verfassung ist seither instabil“ (ebd.).

Das nächste und zugleich letzte Zitat schildert auf eindrückliche Weise, was unter Lernschwierigkeiten verstanden wird und welche Auswirkungen sie auf die Partizipation und das Arbeitsverhalten der Lernenden haben können.

Im Gespräch mit Frau Y formuliert X, dass das Praktikum sehr anstrengend für sie ist, weil sie mit Menschen zusammen arbeiten muss, die sie nicht kennt. Zudem sind die unbekannteten Arbeitsabläufe eine zusätzliche Herausforderung für sie. Die Anpassung an eine neue (fremde) Arbeitssituation (...) konnte X nicht leisten. (SE6;E, S. 3)

7.3.1 Diskussion der Ergebnisse zu Verhaltensauffälligkeiten/Lernschwierigkeiten

Diese Diskussion dient in einem ersten Schritt der Definition der Begriffe Verhaltensauffälligkeit und Lernschwierigkeit. In einem nächsten Schritt wird versucht ein Bezug zu den Zitaten herzustellen und Verbindungen zwischen der Theorie und dem Alltag herauszufiltern.

Verhaltensauffälligkeiten wie auch Lernschwierigkeiten können bei allen Altersgruppen auftreten. Mehrheitlich werden die Begriffe aber im Zusammenhang mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verwendet. Während das Phänomen der Lernschwierigkeiten fast ausschliesslich im Bereich Schule beheimatet ist, treten Verhaltensauffälligkeiten in den unterschiedlichsten Umgebungen auf. Sie sind nicht an ein bestimmtes Setting gebunden. Beide Begriffe, so halten Linderkamp und Grünke fest, sind abhängig von der herrschenden Norm und den Erwartungen, welche die Gesellschaft an das Individuum stellt (vgl. Linderkamp & Grünke, 2007, S. 14-15).

Ebenfalls wird festgehalten, dass Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten in der Regel gemeinsam auftreten, obwohl sie meist getrennt definiert und beschrieben werden (vgl. Ricking; zitiert nach Linderkamp & Grünke, 2007, S. 16).

Vernooij, welche dieselben Ansichten wie Linderkamp und Grünke vertritt, weist noch auf eine weitere Problematik hin. Sie hält fest, dass Individuen, welche eine offensichtliche Behinderung aufweisen, neben Unbehagen oft auch Mitleid und Verständnis auslösen, diejenigen mit einer Verhaltensauffälligkeit aber kaum auf Fürsprecher stossen (vgl. Vernooij, 2000, S. 32).

Vernooij (2000) geht noch einen Schritt weiter und definiert die Begrifflichkeiten für nicht konformes Verhalten wie folgt:

Unter Verhaltensstörung wird ein Verhalten verstanden, welches von den formellen Normen innerhalb einer Gruppe nicht nur einmalig und in schwerwiegendem Ausmass abweicht. Dabei gelten sowohl die Unterfüllung der Norm als auch deren Überfüllung als Abweichung. In der Regel werden Verhaltensstörungen von Autoritä-

ten, von pädagogisch-psychologisch-medizinischen Beurteilungsinstanzen (Eltern, Erzieher, Lehrer, Ärzte) festgestellt. (S 33)

Während sich im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten klare Definitionen ausmachen lassen, sieht es bei den Lernschwierigkeiten weniger klar aus. Vermehrt wird von einer Lernstörung oder gar von Lernbehinderung gesprochen, wobei letzteres nach Lauth für eine drastische Form der Lernstörung bei Kindern und ihrem Lernen im schulischen Kontext steht. Weiter hält Lauth fest, dass eine Lernbeeinträchtigung oder gar Lernbehinderung dann vorhanden ist, wenn die Ziele trotz angemessenem Lernangebot nicht erreicht werden können. Er verweist aber auch darauf, dass diese Thematik wissenschaftlich sehr schlecht definiert ist. Mögliche Kriterien für eine solche Diagnose sind langandauernde Lern- und Leistungsausfälle, Rückstände in den kognitiven Funktionen, dem Sozialverhalten und der sprachlichen Entwicklung. Als weiteres Indiz gilt ein IQ unter 80 (vgl. Lauth, 2000. S. 21).

Am Anfang des Kapitels 7.3 wird die Frage, ob Verhaltensauffälligkeiten ein Phänomen der aktuellen Zeit sind, klar verneint. Dies aufgrund dessen, dass in den Berichten der Ausbildungsstätte Auboden über alle Jahrzehnte hinweg Verhaltensauffälligkeiten benannt werden. Das Auftreten weist jedoch keine Konstanz auf. Dies wird in der Analyse ersichtlich. Unter dem Gesichtspunkt von Vernooij, Linderkamp und Grünke betrachtet, welche die Abhängigkeit von Verhaltensauffälligkeiten von der geltenden Norm der Gesellschaft festhalten, ist die getätigte Feststellung kaum verwunderlich. Dem zu Folge kann gesagt werden, dass in der Epoche 1 und der Epoche 5 die Gesellschaft toleranter gegenüber Fehlverhalten war. Ein gezeigtes Verhalten galt länger als „normal“ und wich nicht von der Norm ab.

In der Epoche 1 kann dies zeitlich bedingt auch mit dem Aufkommen der antiautoritären Erziehung, in Folge der 68er Bewegung, in Zusammenhang gebracht werden. Der Gehorsam wurde - überspitzt gesagt - von der Narrenfreiheit abgelöst, was unweigerlich Toleranz gegenüber abweichendem Verhalten forderte. Es wird an dieser Stelle aber festgehalten, dass aufgrund der sonstigen Informationen über Fräulein Freitag eine solche Behauptung sehr gewagt ist. Dies gilt auch für die Epoche fünf.

Als realistischer wird ein Zusammenhang mit der Definition nach Vernooij (siehe S. 53) gesehen. Geht man davon aus, dass Autoritäten, in diesem Fall die Heimleitungen, Verhaltensauffälligkeiten definieren, kann gesagt werden, dass Fräulein Freitag wie das Ehepaar Schirmer eine hohe Toleranz gegenüber dem Verhalten der Jugendlichen zeigen. Sie akzeptieren die Lernenden als Individuen mit all ihren Stärken und Schwächen. Beim Ehepaar Schirmer lässt sich dieses Gedankengut wiederum mit dem lösungsorientierten Ansatz in Verbindung bringen, welcher durch sie im Auboden eingeführt wurde.

Wie bereits bekannt, werden die Lernschwierigkeiten weniger genannt als die Verhaltensauffälligkeiten. Eine Erklärung dafür wird darin gesehen, dass es sich bei der Institution um eine Ausbildungsstätte mit bereits angepassten Anforderungen handelt. Das Ausbildungsniveau ist bereits so

angepasst, dass Menschen mit einer Lernschwierigkeit Erfolgchancen haben. Aufgrund dessen muss die Institution die Lernbehinderung oder -schwierigkeit nicht noch explizit erwähnen. Weiter könnte die Möglichkeit bestehen, dass die Mitarbeitenden eine höhere Qualifikation im Umgang mit Lernschwierigkeiten besitzen als im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. Die Problematik der Lernbehinderung wirkt daher weniger belastend und adäquate Lösungsansätze sind bekannt. Im Gegensatz dazu fehlen gewisse Handlungskompetenzen und Interventionsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten. Diese Hilflosigkeit kommt durch verschiedene Nennungen zur Geltung.

7.4 Werte

In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, welche Werte die Ausbildungsstätte während den 50 Jahren prägen und welche sich einem Wandel unterziehen. Dabei wird auf eine detaillierte Darstellung verzichtet, da die Werte in den nachfolgenden Kapiteln zu den einzelnen Epochen genauer beschrieben und mit Zitaten hinterlegt werden. Dies gilt ebenfalls für die Diskussion der Ergebnisse.

Ein Wert, welcher die gesamte Ära der Ausbildungsstätte prägt, ist der soziale Umgang. Dieses Item befindet sich im Bereich der Werte immer unter den drei meist Genannten und ist demnach in allen Epochen von zentraler Bedeutung. Begrifflichkeiten wie Anpassungsfähigkeit, Offenheit, Zusammengehörigkeit, Hilfsbereitschaft und Anstand prägen diese Kategorie. Diese Gewichtung zeigt auf, dass soziale Kompetenzen und angemessene Umgangsformen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, hier in einer Institution, unverzichtbar sind.

Zusätzlich sticht das Item Gesundheit in vier von sechs Epochen durch mehrere Nennungen hervor. Hinter diesem Begriff verbirgt sich nicht nur die „körperliche Gesundheit“, sondern auch „Sauberkeit“ und „Hygiene“, welche mit einem gepflegten Erscheinungsbild einhergehen. Es wird vermutet, dass ein gepflegtes Äusseres und eine gute gesundheitliche Verfassung wichtiger Bestandteil für das Gelingen der beruflichen Integration sind. Gerade die äussere Erscheinung prägt den ersten Eindruck und kann den weiteren Verlauf einer Arbeitsbeziehung immens beeinflussen. Dieser Tatsache ist sich sicherlich auch der Auboden bewusst und legt daher grossen Wert auf das Item „Gesundheit“.

Weiter kann gesagt werden, dass die Motivation und das Verantwortungsbewusstsein von Seiten der Lernenden im Verlaufe der 50 Jahre immer mehr ins Zentrum rückt. Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Verantwortungsübernahme und eine positive Einstellung gegenüber dem Beruf gewinnen an Bedeutung und sind zentrale Aspekte in der Förderung. Im Gegensatz dazu treten Werte wie „Religion“, „Stabilität“ und „ausgeglichener Gemütszustand“ in den Hintergrund.

7.4.1 Diskussion der Ergebnisse zu Werte

Wie oben bereits erwähnt, wird diese Diskussion dürftig ausfallen und die Lesenden müssen auf später getröstet werden. Dennoch wird ein erstes Mal auf den Wertewandel nach Inglehart eingegangen, welcher in den nachfolgenden Kapiteln (ab Seite 58) genauer ausgeführt ist. Zusätzlich wird ein kurzer Bezug zum sozialen Umgang und dem Wert „Gesundheit“ hergestellt und es wird versucht, eine Erklärung für diese Gewichtung zu finden.

Ingleharts Theorie des Wertewandels besagt, dass ab 1970 eine Verschiebung von materialistischen zu postmaterialistischen Werten stattfindet. Diese Verschiebung impliziert, dass Selbstverwirklichung und Partizipation in der Gesellschaft ins Zentrum rücken und zu einer erhöhten Lebensqualität führen (vgl. Inglehart, 1989, S. 90). Die Übernahme von Verantwortung, soziale Grundqualifikationen und die positive Haltung gegenüber der eigenen beruflichen Tätigkeit können

die angestrebte Lebensqualität positiv beeinflussen. Diese Sichtweise vertritt auch der Auboden, indem die Institution diese Werte vermittelt. Weiter sind dies zentrale Kompetenzen, welche eine berufliche Eingliederung und somit die Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen. Ein klarer Wandel vom Materialismus hin zum Postmaterialismus ist auszumachen.

Im Bezug zum sozialen Umgang und zur Gesundheit kann nochmals auf Emil E. Kobi (1980) und die Reduktion von Wille und Gemüt verwiesen werden, welche bereits im Zusammenhang mit der Eingliederungsthematik erwähnt wurde (siehe Seite 46). Da die Jugendlichen mit einer Lernbehinderung weniger Leistung erbringen, ist es umso wichtiger, dass sie ein angepasstes und anständiges Verhalten zeigen. Im selben Zusammenhang erwähnt er die Wichtigkeit von Sauberkeit und Ordnungsliebe (vgl. Kobi, 1980, S. 157). Solche äusseren Merkmale beeinflussen stark die Akzeptanz von Jugendlichen mit einer Behinderung in der Gesellschaft. Sie können dann integriert werden, wenn diese Tugenden erfüllt sind. Ansonsten weichen sie zu sehr und in unangenehmer Weise von der Norm ab und die Eingliederung gestaltet sich schwierig. Diese Werte werden demnach von der Ausbildungsstätte verfolgt, um den Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Die Verantwortlichen sind sich darüber im Klaren, dass die Gesellschaft solche Reduktionen vornimmt und daher sozialer Umgang, Verantwortungsbewusstsein und Gesundheit ausschlaggebend für die Sozialisation sind.

8. Epochen und ihre Hintergründe

Nachdem die Epochen untereinander verglichen und Gemeinsamkeiten wie Veränderungen festgehalten wurden, gilt es einen Blick auf die Schwerpunkte der einzelnen Epochen zu werfen. Dabei werden die Thematiken mit dem markantesten Auftreten mit Hilfe von Zitaten aus den analysierten Forschungsgrundlagen beschrieben und im Zusammenhang mit Fachliteratur erneut diskutiert.

8.1 Epoche 1 - Sicherheit in der Gemeinschaft durch Orientierung an materialistischen Werten

Die erste Epoche, welche von 1963 bis anfangs 1970 dauert, wird von Fräulein Freitag geleitet und geprägt. Mit 53 Jahren übernimmt sie die Aufgabe als Leiterin der neu gegründeten Haushaltungsschule. Fräulein Freitag blickt zu diesem Zeitpunkt auf 34 Dienstjahre in verschiedenen Heimen zurück. Sie erteilte während zwölf Jahren Handarbeits- und Hauswirtschaftsunterricht und war sieben Jahre lang Leiterin eines Hauses mit 25 jungen, schwer erziehbaren Frauen im Mädchenheim Wienerberg in St. Gallen. Dieser Erfahrungsreichtum ermöglicht ihr die Stellenübernahme als Heimleiterin im Jahr 1963 (vgl. Freitag, 1969, S.39).

Die Jahresberichte sind sehr kurz gehalten und beinhalten nebst dem Jahresbericht der Heimleiterin, die Jahresrechnung und eine Auflistung der Mitarbeitenden. Textstellen mit pädagogischen Inhalten sind nur selten anzutreffen und beinhalten dann meist eine einfache Aufzählung der täglichen Arbeiten. Diese Tatsache widerspiegelt sich in folgendem Zitat aus einem Bericht einer Lehrerin:

Auch in der Gartengruppe arbeiten sechs Schülerinnen während vier Wochen miteinander. Wir lernen Beete hacken und vorbereiten, damit wir aussäen und anpflanzen können. Wir probieren Setzlinge anzuziehen. Das sorgfältige Anfassen der kleinen, feinen Pflänzchen macht den Schülerinnen meist sehr Mühe. – Im Sommer bringen wir Blumen ins Haus und probieren sie recht schön einzustellen. (Benz, 1964, S. 7)

Fräulein Freitags Jahresberichte sind stark geprägt durch die Werte „Religion“, „Gesundheit“ und „Stabilität“. Oft erwähnt sie in ihren Berichten die Sorge darüber, dass sie aufgrund der abgeschiedenen Lage nicht alle Stellen besetzen kann. Das Finden neuer Mitarbeiterinnen und das Gelingen der pädagogischen Arbeit mit den Töchtern, wie sie ihr Klientel damals nennt, führt sie auf göttliche Hilfe und einen intensiven Zusammenhalt zwischen den Mitarbeiterinnen zurück. Weiter ist es ihr ein grosses Anliegen, dass sich alle körperlicher Gesundheit erfreuen. Nachfolgend zwei Zitate aus ihren Berichten, welche diese Werte exemplarisch unterstreichen:

„Es ist tröstlich, dass in das Dunkel unserer Sorgen und Nöte doch immer wieder ein Lichtstrahl fällt.... Wir hatten wenig Krankheitstage einzutragen, keine Schlittel- und Skiunfälle, nur einige leichte Betriebsunfälle. Das ist ein Grund zum Danken und zur Freude“ (Freitag, 1967, S.3).

„Aber auch in dieses Dunkel meiner Sorgen fiel wieder ein Lichtstrahl. Riesig erleichtert und dankbar kann ich im neuen Jahr melden, dass beide Stellen besetzt wurden“ (Freitag, 1967, S.3).

Beim Lesen der Berichte wird zudem ersichtlich, dass für Fräulein Freitag ein starker Zusammenhalt der Mitarbeiterinnen im Sinne einer grossen Familie von Bedeutung ist. Dies ist sicherlich auch auf den Umstand zurück zu führen, dass die Schülerinnen und die Erzieherinnen unter demselben Dach wohnen und dies unter engen Raumverhältnissen. Die drei Nennungen zum Item „Familiensystem“ und zur Kategorie „sozialer Umgang“ untermauern diese Erkenntnis. Der Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden und den Lernenden weist wiederum auf den Wert der Stabilität und Sicherheit hin, welcher zuvor bereits ausgeführt wird. Folgendes Zitat soll diese Erkenntnis unterstreichen:

Der recht rege Briefwechsel der Ausgetretenen mit der Schule beweist, dass sie noch fest mit unserer grossen Familie verbunden sind. Der von den Mitschülerinnen gebastelte Strohstern mit dem von Fräulein X verfassten und bedruckten Weihnachtsbrief freute unsere Ehemaligen sehr. ... Gemeinsam, Lehrerinnen und Schülerinnen, wollen wir nach bestem Können darauf hin arbeiten. (Freitag, 1964, S. 3)

Ein kleines Schmunzeln kann bei der Durchsicht von Fräulein Freitags Jahresberichten nicht vermieden werden. Was damals noch als Norm galt, wäre heute kaum mehr vorstellbar. Beispielsweise berichtet sie über den neuen Renault 4, welcher den Mitarbeitenden zum Ausspannen und zur Auflockerung des Alltags dienen soll.

Glücklicherweise denkt niemand, dass unser «Renault 4», der nun durch die Strassen flitzt, eine Luxusanschaffung gewesen sei. ... Die Lehrerinnen haben jetzt die Möglichkeit, zu besonderen Veranstaltungen in die Stadt zu fahren. Wir haben Ausspannung, Abwechslung und Anregung dringend nötig. (Freitag, 1964, S. 3)

Zudem weist sie während eines ganzen Jahresberichts auf die fehlende Infrastruktur hin, um so an benötigte Gelder zu gelangen. Zusätzlich hat sie keine Scheu, das Fehlverhalten eines Vaters im Jahresbericht öffentlich darzustellen.

Viele ihrer Äusserungen weisen auf einen intensiven Austausch mit externen Personen hin, was ebenfalls bei der Textanalyse hervorsticht. Fräulein Freitag ist bestrebt, die Institution mit allen Vor- und Nachteilen der Öffentlichkeit näher zu bringen. Dabei legt sie grossen Wert darauf, dass die nähere Umgebung wie auch Fachstellen einen Einblick in ihre pädagogische Arbeit erhalten und mit diesem Wissen ihr Vorhaben unterstützen können.

Mit diesen letzten Schulbesuchen des Jahres, die für uns alle ein freudiges Ereignis bedeuteten, wurde der lebendige Kontakt mit den Leuten von Brunnadern und St. Peterzell hergestellt. Nun weiss man im Dorf ganz genau, welchem Zweck der «Auboden» seit bald zwei Jahren dient, was für Schülerinnen aufgenommen werden, wie unterrichtet und geschafft wird. (Freitag, 1964, S. 3)

Nicht nur der externe Austausch sondern auch die Mitarbeit der Angestellten und die Partizipation der Lernenden stehen im Vordergrund. Das soziale Gefüge der Institution wird als grosse Familie dargestellt, in welchem sich alle gegenseitig unterstützen. Harte Arbeit und Fleiss prägen dieses Familienleben und dienen der Selbstversorgung. Wiederum ein Zitat zur Untermauerung:

„Belohnung für Eifer und Fleiss sind die fertigen, hübschen Sachen, die uns und andern Freude machen“ (Benz, 1964, S.7).

Im Bereich der Ziele liegt der Schwerpunkt auf der Eingliederung in die Berufswelt. Dies wird mit Hilfe eines Praktikums unterstützt. Diese Thematik wurde bereits im Vergleich der Epochen (siehe Kapitel 7, S. 41) aufgegriffen und mit Zitaten hinterlegt.

Personale, methodische und fachlich-sachliche Kompetenzen prägen gleichermassen die Ausbildungsinhalte, die soziale Kompetenz rückt dabei eher in den Hintergrund.

In unseren Lehrplan gehören demnach auch die Fächer der Fortbildungsschule. Zur Hauswirtschaft und zum Kochen kommen noch: Handarbeit, Rechnen, Deutsch und Staatskunde (möglichst einfach). Neben allen sogenannten Pflichtfächern darf die Pflege des Gemütes und die körperliche Ertüchtigung nicht zu kurz kommen. (Freitag, 1969, S. 4)

8.1.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 1

Aufgrund von Ingleharts Theorie des Wertewandels lässt sich ableiten, dass die Werte dieser Epoche vermehrt materialistischer Natur sind. Sicherheit und Versorgung spielen eine zentrale Rolle in den Berichten von Fräulein Freitag. Inglehart (1989) betont, dass Materialisten oft eine patriotische und religiöse Veranlagung haben, da solche „absoluten Werte“ Halt und Sicherheit geben. Weiter ist er mit seiner Mangelhypothese der Ansicht, dass Menschen verschiedene Bedürfnisse haben und den knappen Ressourcen subjektiv den höchsten Wert beimessen. Somit widerspiegeln die engen Raumverhältnisse, die Personalsorgen und die Angst vor Krankheiten grundlegende Bedürfnisse von Fräulein Freitag, welchen sie hohe Priorität beimisst. Diese Priorisierung wird durch das mehrmalige Erwähnen in den Jahresberichten sichtbar. Dabei treten nicht-physiologische Bedürfnisse, wie Selbstverwirklichung und Wertschätzung, eher in den Hintergrund. Neben dieser Knappheits-Hypothese beruht Ingleharts Theorie vom Wertewandel auf der Sozialisations-Hypothese, welche die Entwicklung des Wertesystems einer Person in der Jugendzeit postuliert. Demnach ist Fräulein Freitags Jugendzeit um 1925 ausschlaggebend für ihre damaligen Wertevorstellungen gewesen. Es wäre höchst interessant diese Jugendzeit genauer zu beleuchten, um ihre Wertvorstellungen zu identifizieren. Leider fehlen konkrete Hinweise zur Biografie von Fräulein Freitag und es können keine Rückschlüsse bezüglich der Sozialisations-Hypothese getätigt werden. Es kann höchstens vermutet werden, dass ihre Jugendzeit ebenfalls durch Entbehrungen materieller Art geprägt war, so dass sich ein materialistisches Wertemuster und Sicherheitsmotive entwickelt haben (vgl. Inglehart, 1989, S. 92).

Rödter (2008) verweist im Zusammenhang mit der oben erwähnten Arbeitsauffassung, welche von Tüchtigkeit und Fleiss geprägt ist, auf eine sozialwissenschaftliche Wertewandelforschung, bei welcher eine Verschiebung der Werte in den mittleren Siebzigern festgestellt wird. Pflicht- und Akzeptanzwerte weichen Freiheits- und Selbstentfaltungswerten. Dieser Wertewandel ist allerdings noch nicht oder nur teilweise bis in die Ausbildungsstätte Auboden durchgedrungen und alte Wertemuster prägen mehrheitlich die Arbeit mit den Jugendlichen. Die bereits erwähnten Items dieser Epoche weisen darauf hin, dass Arbeitsethos und Leistungsbereitschaft im Zeichen von Pflichtbewusstsein und Disziplin vorherrschen. Das einzelne Individuum eines Gefüges ist immer dem Ge-

meinwohl verpflichtet. Bildung, Religiosität und die bürgerliche Familie prägen dieses Bild zusätzlich (vgl. Rödder, 2008, S.22).

Die Schwerpunktsetzung auf methodische und personale Kompetenzen unterstreicht eine Forschung des Allensbach-Instituts, welche die Erziehungsziele und deren Wichtigkeit in den Jahren 1967 und 1972 erforscht. Dabei sind soziale und personale Kompetenzen wie Höflichkeit und gutes Benehmen im Jahr 1967 mit 81 Prozent sehr hoch gewichtet. Hinzu kommt die Meinung, dass Kinder zu ordentlicher und gewissenhafter Arbeit erzogen werden sollen. Diese Meinung vertreten wiederum 81 Prozent und damit betonen sie die Bedeutsamkeit der methodischen Kompetenzen (vgl. Heiderich und Rohr, 1999, S. 53). Einziger Widerspruch dieser Forschung im Zusammenhang mit der Epoche stellen die sozialen Kompetenzen dar. Diese werden in den Jahresberichten von Fräulein Freitag weniger angesprochen. Dennoch wird vermutet, dass durch das enge Zusammenleben die sozialen Aspekte wie Höflichkeit und gutes Benehmen nicht weniger von Bedeutung sind, diese allerdings nicht als Ziele sondern als Werte formuliert werden.

Es kristallisiert sich ein Schwerpunkt heraus, welcher hauptsächlich zur Namensgebung dieser Epoche beiträgt. Dabei handelt es sich um den Wert „Stabilität“. Zusätzlich wird diese Stabilität durch den Zusammenhalt der Gemeinschaft geprägt. Diese Werteorientierung, welche materialistischer Natur ist, wird theoretisch durch Inglehart begründet und mit verschiedenen Bezügen zum Wertewandel vertieft betrachtet. Aus diesen Schlussfolgerungen entsteht folgender Titel für diese Epoche:

Sicherheit in der Gemeinschaft durch Orientierung an materialistischen Werten

8.2 Epoche 2 - Die Lernende mit ihren Schwierigkeiten im Zentrum

Am 16. Februar 1970 übernimmt das Ehepaar Edgill-Knaus neu die Leitung der Ausbildungsstätte Auboden.

Bei den Jahresberichten des Ehepaars Edgill-Knaus wird grosser Wert auf die Darstellung der Tätigkeiten im Jahresverlauf, aber auch auf pädagogische Themen gelegt. Dies zeigt sich darin, dass nebst der Jahresheimchronik meist noch ein Bericht zu Themen in den Jahresbericht integriert ist, welche die alltägliche pädagogische Arbeit umfassen. Bei den fachlichen Texten handelt es sich konkret um Titel wie „Die Schule und ihre Aufgaben“ oder „Die Aufgaben einer Wohngruppenleiterin im Auboden“. Es wird vermutet, dass durch das Einfliessen solcher Fachthemen in den Jahresbericht die Öffentlichkeit über die pädagogische Tätigkeit informiert werden soll. Somit wird gewissermassen ein Einblick in das Innere dieser Institution gewährleistet. Als positiv und durchdacht bewertet wird der minimale Gebrauch von Fachbegriffen in diesen Darstellungen. Was das Ansprechen eines breiteren Publikums zur Folge hat.

Die Analyse der Texte ergibt, dass Haltungen, welche der interaktiven Konzeption zu Grunde liegen, ausschliesslich in den Jahresberichten angesprochen werden. Dies kann wiederum mit den pädagogischen Themen, welche die Jahresberichte ergänzen, in Verbindung gebracht werden. Man will der Gesellschaft zeigen, welche Position vertreten wird und welche Bedürfnisse die Lernenden aufweisen. Das Durchsetzen einer medizinischen Sicht lässt sich in dieser Epoche zweifelsfrei feststellen. Vermehrt werden Beschreibungen, wie folgendes Beispiel aufzeigt, verwendet. „Der Auboden ist seit 1963 eine Haushaltungsschule für lern- und leicht körperbehinderte Mädchen ... (Edgill-Knaus, 1978, S.5). Ebenfalls als wichtig zeigt sich in diesem Bereich der Austausch zwischen den Lernenden und Lehrpersonen. Wobei hier die Gewichtung im Jahresbericht, respektiv in den Schulberichten ausgeglichen ausfällt. So wird beispielsweise in einem Bericht festgehalten: „... sowie auf die Möglichkeit eines gegenseitigen Ansprechens auf gefühlsmässiger Ebene angewiesen“ (SE2;D, S.1). Oder in einem andern: „Bei Schwierigkeiten verschiedener Art - ... – versuchen wir, miteinander zu reden“ (Grossenbacher & Gunsch-Fritschy, 1979, S. 6).

Auch bei den Lernmethoden lässt sich in dieser Epoche ein klarer Trend ableiten. Sowohl in den Jahresberichten, wie auch in den Schülerinnendossiers wird das angeleitete Arbeiten immer wieder betont. Dieses wird folgendermassen beschrieben: „Im praktischen Bereich konnte nur durch ein ganz nahe und dauernde Führung ...“ (SE2;A, S. 1). Es kann gesagt werden, dass eine Orientierung am Individuum stattfindet und nicht an allgemeingültigen Regeln sowie am Gehorsam. Bei den auftretenden Schwierigkeiten handelt es sich überwiegend um Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. Diese Thematiken wurden jedoch bereits im Kapitel 7 angesprochen und mit Zitaten hinterlegt. Der Datenerhebung ist zu entnehmen, dass die Nennungen zu diesen Bereichen ebenfalls fast ausschliesslich in den Jahresberichten stattfinden. Aufgrund dieser Beobachtungen wird vermutet, dass sich die Ausbildungsstätte durch öffentliches Bekunden ihrer Problematiken

Respekt und Toleranz gegenüber ihrem Handeln sowie den Lernenden und deren Verhalten gegenüber verschaffen möchte.

Im Bereich der Ziele kann festgehalten werden, dass das Arbeiten mit Zielen angestrebt und auch umgesetzt wird. Der Schwerpunkt bei den Zielen liegt klar bei der personalen und der methodischen Kompetenz. Im personalen Bereich äussert sich dies wie folgt: „Das Wissen, wie man an einer solchen Schule ausbilden soll, führt aber noch nicht zum Ziel. Lehrpläne und Ausbildungsprogramme sind keine Kriterien, dass letztlich alles gut gelingt“ (Edgill- Knaus, 1978, S. 5). Oder im Abschlussbericht einer Schülerin steht: „X hatte im ersten Ausbildungsjahr sehr Mühe mit der Lernsituation ...“ (SE2;E, S.1). Nachfolgendes Zitat untermauert diesen Umstand mit einem Beispiel aus dem methodischem Bereich: „Sie verfügt über ein gutes praktisches Geschick und kann sauber und exakt arbeiten, ...“ (SE2;B, S. 1). Einerseits kann hier eine Verbindung zum personenorientierten Paradigma gemacht werden, worin der medizinische Ansatz beheimatet ist. Die Lernende steht im Zentrum. Andererseits könnte die Theorie des Wertewandels, welcher die Autonomie und Selbstbestimmung des Individuums anstrebt, zu diesem Zeitpunkt von Bedeutung sein. Dafür spricht, dass die Bezugsnorm, wie die Untersuchungen ergeben haben, vorwiegend im individuellen Bereich liegt. „Vor neue Aufgaben gestellt, ist sie noch rasch verunsichert und es braucht dann ein gewisses Einfühlungsvermögen, ihr darüber hinweg zu helfen“ (SE2; E, S. 1).

Während in dieser Epoche keinerlei Aussagen zu Praktika gemacht werden, ist das Ziel der Eingliederung nach Vollendung der Ausbildung von grosser Bedeutung. Dies wird an der hohen Zahl an Nennungen und Umschreibungen abgeleitet, welche dem weiteren Verbleib nach Beendigung der Ausbildung gewidmet sind. Aussagen wie: „... haben wir die Aufgabe diese Schülerinnen während der 2-jährigen Ausbildung für die Eingliederung ins Erwerbsleben vorzubereiten“ (Edgill-Knaus, 1978, S. 5), welche gleichermassen in Schuldossiers wie auch in Jahresberichten zu finden sind, werden in diesem Bereich als Hinweise verwendet.

Während die Werte in der vorhergegangenen Epoche noch mehrheitlich materialistischer Natur sind, lässt sich unter der Leitung des Ehepaars Edgill-Knaus ein Wertewandel hin zum Postmaterialismus beobachten.

Im Bereich der Werte ist eine klare Veränderung zu erkennen. In den Jahresberichten werden bis auf den Bereich „Gesundheit“ keine nennenswerten Äusserungen zu den Werten gemacht. Hingegen sind im Bereich der individuellen Berichte häufig Wertvorstellungen zu erkennen. Die vorherrschenden Werte befinden sich im sozialen Umgang, den kognitiven Fähigkeiten, der Motivation, dem Selbstbewusstsein, der Realitätsnähe, dem ausgeglichenen Gemütszustand und der Gesundheit, wobei der Erstgenannte mit Abstand am meisten genannt wird. „Gerade weil die Mädchen nicht mit grossen Leistungen und viel gepriesener Intelligenz „glänzen“ können, sind sie auf gute Manieren, richtiges Benehmen und Auftreten, ... angewiesen, um von der Umwelt im öffentlichen Leben akzeptiert zu werden“ (Grossenbacher & Gunsch-Fritschy, 1979, S. 7). In einem anderen Bereich werden die Werte wie folgt umschrieben: „In diesen Bericht gehören das

Beherrschenlernen der täglichen persönlichen Pflege, das Besorgen und Instandhalten der eigenen Effekten, das Gestalten des Zimmers, der Umgang mit den Kameradinnen, die Freizeitgestaltung, das Aussprechen von Problemen usw.“ (Edgill- Knaus, 1978, S. 5). Auch die Zuschreibungen, welche getätigt werden, sind nur in den Schülerdossiers zu finden. Diese beinhalten aber durchaus nicht nur positive Eigenschaften, sondern sind mit den negativen Nennungen etwa im Gleichgewicht.

8.2.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 2

Im Zusammenhang mit der erwähnten Sichtweise wird in der Wissenschaft von Paradigmen gesprochen. Ein solches Paradigma beschreibt Kuhn als ein Denkmuster, welches eine gewisse Allgemeingültigkeit aufweist. Durch diese übereinstimmende Haltung wird es möglich Lösungsansätze zu finden und zu definieren (vgl. Kuhn, 1976, S. 37-45). Werden die Denkmuster und Anschauungen aufgrund neuer Erkenntnisse geändert oder gewechselt, wird von einem Paradigmenwechsel gesprochen (vgl. Kuhn, 1976, S. 65). Das in der Ausführung der Epoche angesprochene medizinische Paradigma, welches in dieser Epoche vorherrschend war, ist auch unter dem Namen „medizinisches Modell“ heimisch und folgt einem einfachen kausalen Schema.

Krankheit und Behinderung werden als die unausweichlichen Folgen biologischer oder organischer Schädigungen gesehen. Eine „klinische Karriere“ für die Betroffenen ist unabwendbar (vgl. Wellendorf, 1975, S. 142). Bleidick (2000) schreibt dazu folgendes: „Behinderung und soziale Benachteiligung werden als persönliches weitgehend unabänderliches Schicksal betrachtet. Der Defekt ist in der Person lokalisiert“ (S. 185). Die in den Berichten erwähnten Begriffe wie „lernbehindert“ oder „leicht körperbehindert“ sind dem zu Folge die lokalisierten Defekte, welche das weitere Leben prägen und bestimmen werden.

Um den Blick auf die Thematik noch etwas zu vertiefen, wird im folgenden Abschnitt auch das personenorientierte Paradigma miteinbezogen, welches das medizinische beinhaltet.

Der personenorientierte Ansatz basiert auf einer linearen Denkweise, wobei eine Ursache für das Problem beim Individuum gesucht und die nachfolgende Wirkung typisiert wird. Die auftretenden Behinderungen werden in unterschiedliche Kategorien unterteilt und mit einem entsprechenden Programm wird versucht eine Besserung der Verhaltensweisen zu erzielen. Der „Defekt“ gibt also die Interventionsmassnahme vor. Diese Massnahme strebt einen Ausgleich oder eine Heilung an (vgl. Wolfisberg & Filippini, 2010a). Die Feststellung dieses Defekts oder auch psycho-physischer Beeinträchtigung ist aus heilpädagogischer Sicht eine durchaus wichtige und komplexe Aufgabe (vgl. Speck, 2008, S. 237). „Sie dient der Zumessung heilpädagogischer Förderungshilfen. In Betracht kommt vor allem die medizinische Diagnostik zur Ermittlung von Krankheiten und organischen Defekten“ (Speck, 2008, S. 237). Bezogen auf die Situation Auboden kann gesagt werden, dass mit dem Begriff „lernbehindert“ der Defekt beschrieben wird, weshalb der oder die Lernende den Anforderungen einer „normalen“ Ausbildung nicht entsprechen kann. Der Defekt „Lernbehinderung“ gibt also die Ausbildung mit geringeren Anforderungen vor. Speck warnt aber davor, dass

solche Defektkenntnis, wie wichtig sie auch sein mag, dazu verleitet, alles auf das Behindernde und somit auf den Defekt zu reduzieren. Das zu Fördernde tritt in den Hintergrund. Damit dies nicht geschieht, ist es von Bedeutung, dass der Defekt als „Ausgangsbegriff“ und nicht als „Leitbegriff“ gesehen wird (vgl. Speck, 2008, S. 238).

Im pädagogischen Umgang mit einzelnen Individuen liefert die humanistische Theorie nach Rogers eine gute Grundlage. Er geht von einem positiven Menschenbild aus, welches die pädagogische Haltung stark beeinflusst. Rogers betont, dass jeder Mensch eine Entwicklung anstrebt und die Verantwortung dafür tragen kann. Somit ist es wichtig, dass im heilpädagogischen Handeln darauf geachtet wird, dass der Klient oder die Klientin ein förderliches Lernklima vorfindet um die eigenen Potenziale entfalten zu können. Die Abweichung zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand soll verringert und ein positives Selbstbild angestrebt werden. Dies geschieht durch eine spezielle Förderung oder eine Therapie (vgl. Greving & Ondracek, 2005). Auch dieser Ansatz geht mit dem Gedankengut der Haushaltungsschule Auboden einher. Denn ginge man nicht davon aus, dass jeder Mensch eine Entwicklung anstrebt, würde eine Haushaltungsschule keinen Sinn machen.

Aufgrund der vielen erkennbaren Parallelen zwischen dem medizinischen wie auch dem personenorientierten Paradigma und der Ausbildungsstätte Auboden zu dieser Zeit, wird folgender Schluss gezogen. Aufgrund der Auseinandersetzung kann gesagt werden, dass es sich beim vorherrschenden Gedankengut der Ausbildungsstätte mit grosser Sicherheit auch um das zeitgemäss am weitesten verbreiteten Gedankengut handelt. Diese einerseits, da sich, wie bereits angesprochen, Parallelen nachweisen lassen und andererseits auch weil im weiteren Verlauf Veränderungen im Sinne von Anpassungen der Grundhaltung erkennbar werden. Ein weiteres Indiz kann die offene Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen im Jahresbericht sein. Denn um in der Öffentlichkeit Ansehen und Unterstützung finanzieller Natur zu erlangen, muss am Ball geblieben, aber auch nichts zu Neues forciert werden.

Wie unschwer zu erkennen ist, haben sich die Werte verlagert. Dieses eher einseitige Vorkommen fordert zu genauerem Hinschauen auf. Wie bereits angetönt, wird eine Verschiebung der Werte von materialistischen zu postmaterialistischen festgestellt. Inglehart (1989) hält in seinem Buch fest: „..., dass sich zwischen 1970 und 1988 eine Verschiebung von materialistischen zu postmaterialistischen Werten vollzogen hat“ (S. 90). Dieser Wertewandel meint, dass physische Sicherheit und das Überleben nicht mehr als prioritär gelten, sondern die Selbstverwirklichung, die Lebensqualität und das Dazugehören zu einer grossen Gruppe nun vordergründig sind (vgl. Inglehart, 1989, S. 90). Dieses Phänomen des Wandels hat auch Rödder festgehalten. Mittels seiner Speyerer Werteforschung konnte er feststellen, dass sich die Werte seit Mitte der sechziger Jahre verändert haben. Pflicht- und Akzeptanzwerte wie Pflichterfüllung, Disziplin, Verzicht, Treue und Gehorsam verlieren an Wertschätzung und Verbindlichkeit. Im Gegenzug gewinnen partizipatorische Werte wie freier Wille, Selbstbestimmung, Autonomie des Individuums, Emanzipation von Autoritäten und Ungebundenheit massiv an Bedeutung (vgl. Rödder, 2008, S. 22). Wird vom Wertewandel

um die siebziger Jahre gesprochen, steuert die Diskussion unweigerlich auf die 68er Bewegung zu. Diese Ideologie bestand bekanntlich aus der Lösung in der antiautoritären Erziehung wie auch aus Voten für Selbstbestimmung und Emanzipation. Ebenfalls von grosser Bedeutung war die Anerkennung der Mündigkeit des Individuums bereits von Beginn an und nicht erst nach dem Ende der Erziehung (vgl. Tenorth, 2008, S. 58-60). Bezieht man den Wertewandel zum Postmaterialismus und die Forderungen der 68er Bewegung auf die vorangegangenen Zitate aus den Schülerberichten, so lassen sich eindeutig Parallelen nachweisen. Wie leicht erkennbar ist, wird Selbstbestimmung zentral. Die Gefühle und Bedürfnisse der Lernenden werden miteinbezogen, es findet ein gemeinsamer Austausch, anstelle einer hierarchischen Diagnose oder Lösungszuweisung, statt. Auch kann etwa der soziale Umgang mit dem Schlagwort „zu einer Gruppe dazugehören“ oder „Selbstbewusstheit mit Selbstverwirklichung oder Selbstbestimmung“ in Verbindung gebracht werden. Die Frage, weshalb nur einer dieser genannten Werte nach aussen kommuniziert wird, lässt sich nur durch Mutmassungen beantworten. Es wird davon ausgegangen, dass die Leitung sich zu dieser Zeit nicht sicher war, wie weit der Fortschritt auch im Gedankengut der eher etwas abgeschiedenen Talbewohner und -bewohnerinnen verankert war. Um keinen Konflikt durch unterschiedliche Wertvorstellungen zu forcieren, wurden diese nicht öffentlich publiziert. Durch den angesprochenen Wertewandel rückt die Lernende ins Zentrum. Gekoppelt an die medizinische Sichtweise wird dieser Epoche folgender Titel gegeben:

Die Lernende mit ihren Schwierigkeiten im Zentrum

8.3 Epoche 3 - Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation

Nach 13-jähriger Leitung durch das Ehepaar Edgill-Knaus zieht im Jahr 1983 ein neuer Heimleiter namens Viktor Rogger in die Haushaltungsschule Auboden ein. Herr Rogger weist ein Diplom für Hilfs- und Sonderschullehrer vor, welches er an der Universität Fribourg erworben hat. Zusätzlich verfügt Herr Rogger über eine Berufswahllehrer-Ausbildung. Vor seinem Stellenantritt arbeitet er acht Jahre als Oberstufenlehrer an einer Schule für Sehbehinderte und Blinde. Er bringt demnach reiche Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen und wertvolles Know-how zur Invalidenversicherung mit. Durch diese Vorkenntnisse kann Herr Rogger den Vorstand von seiner Anstellung überzeugen. (vgl. W.E.,1982).

In den Jahresberichten liegt die Gewichtung nebst der Jahreschronik sowie den Jahresberichten des Präsidenten und der Heimleitung zusätzlich auf pädagogischen Inhalten. Begrifflichkeiten wie „Lernbehinderung“ und „sonderpädagogische Ausbildungskonzepte“ werden genauer erläutert und definiert. Dies soll die Institution der Öffentlichkeit näher bringen und für mehr Verständnis für die pädagogische Arbeit sorgen.

Die interaktive Konzeption in dieser Epoche legt grossen Stellenwert auf den Austausch zwischen den Auszubildenden und den Lernenden. Einzelgespräche, um Entwicklungsthemen zu eruieren und zu bearbeiten, werden in Jahresberichten und in Schulberichten häufig erwähnt. Zudem wird der Perspektive der Lernenden ein hoher Wert zugeschrieben. Zukunftswünsche der Schülerinnen werden berücksichtigt und ihre Sichtweise zu Heimkonzepten, wie beispielsweise zur Musiktherapie, wird in Jahresberichten dargestellt. Eine individuelle Förderung wird angestrebt, um Überforderung zu vermeiden. Diese individuelle Förderung wird bereits in der Epoche davor, wie auch in den nachfolgenden erwähnt, daher wird diese Thematik bereits im Kapitel 7 mit Zitaten und Theorie hinterlegt.

Weiter wird in den Schulberichten vermehrt erwähnt, dass die Lernenden auf Führung, Strukturen und Kontrolle bei der Arbeit angewiesen sind. Für das Erlernen einer Arbeit ist es von Bedeutung, dass man den Auszubildenden Hilfestellungen anbietet, die Arbeit in überschaubare Teilschritte gliedert und die Qualität der Arbeit durch Kontrolle sichert. Dies kommt in den Schulberichten folgendermassen zur Geltung:

„Sie kann eine Hilfe sein, ist aber noch auf Anleitung und Kontrolle angewiesen“. (SE3;C, S. 3)

„Es muss ihr alles ausführlich erklärt werden – dann geht Nähen, Stricken, Häkeln gut.“ (SE3,D, S. 1)

Diese Zitate und die entsprechende Textanalyse weisen darauf hin, dass die Lernenden auf angeleitetes Arbeiten angewiesen sind. Selbstständiges Erarbeiten fällt den meisten schwer oder ist gar eine unüberwindbare Hürde. Diese Tatsache wird in Form der Schulberichte an die Invalidenversicherung weitergeleitet. Es wird vermutet, dass solche Schilderungen die weitere Unterstützung durch die IV sichern.

Mit 17 Nennungen, hauptsächlich in den Schulberichten, sind Verhaltensauffälligkeiten prägend für diese Epoche. Diese Anzahl muss allerdings relativiert werden, da elf dieser Nennungen aus einem Schulbericht stammen. Diese Jugendliche ist psychisch sehr labil, was sich in den Berichten in unterschiedlichen negativen Verhaltensweisen äussert und somit zu mehreren Nennungen führt. Dennoch wird die Problematik von Verhaltensauffälligkeiten angesprochen und mögliche Ursachen wie Versagensängste oder das Stellen zu hoher Anforderungen werden thematisiert. Wie bereits oben erwähnt, befinden sich in den Jahresberichten Erläuterungen zum Begriff „Lernbehinderung“. Dabei wird ein linear-kausales Bild von der Entstehung einer Lernbehinderung vermittelt. Diese Lernbehinderung äussert sich dann in ungenügenden Schulleistungen, ungenügender Persönlichkeitsentwicklung oder eben in Verhaltensauffälligkeiten. Dieses Zitat soll exemplarisch für solche Auffälligkeiten stehen:

„Bei geringsten Arbeitsanforderungen wurde sie frech und ausfällig. Sie beanspruchte Bezugspersonen ungeheuer und überforderte Erzieherinnen, Lehrerinnen und ArbeitsgruppenleiterInnen.“ (SE3;A, S.1).

Nachfolgend ist diese schematische Aufzeichnung des Ursachen-Wirkungs-Prinzips einer Lernbehinderung aus dem Jahresbericht 1984 aufgeführt (Eugster, 1984, S. 3).

Abbildung 8 Ursachen-Wirkungs-Prinzip einer Lernbehinderung

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass fünf medizinische Nennungen in der Textanalyse diese Sichtweise ergänzen.

Im Bereich der Ziele werden personale und methodische Kompetenzen priorisiert, soziale und fachlich-sachliche Kompetenzen werden fast gänzlich vernachlässigt. Interessant ist, dass die methodischen Kompetenzen hauptsächlich in den Schulberichten erwähnt werden, die personalen hingegen in beiden Quellen gleichermassen vertreten sind. Daraus wird geschlossen, dass für die späteren Arbeitgebenden und die Invalidenversicherung vor allem die methodischen Kompetenzen von Bedeutung sind, da diese die mögliche Eingliederung in die Berufswelt vordergründig am meisten beeinflussen. Die Invalidenversicherung möchte wissen, über welche methodischen Kompetenzen die Jugendlichen verfügen, um die Investition benötigter Gelder zu begründen. Die zukünftigen Arbeitsgebenden wollen hingegen Klarheit darüber, wo und in welchem Mass die Lernenden eingesetzt werden können. Zusätzlich gewinnt die individuelle Bezugsnorm an Gewicht. Wie bereits oben erwähnt, wird eine individuelle Förderung angestrebt, individuelle Lernfortschritte geraten somit mehr in den Fokus. Dies widerspiegelt das nachfolgende Zitat:

„Und für jede einzelne Schülerin brauchen Lehrpersonal, Erzieherinnen, Arbeitsgruppenleiter die Fähigkeit, kleinste Lern- und Entwicklungsfortschritte zu realisieren und nicht beabsichtigte Entwicklungen rasch zu erkennen, auf individuelle Besonderheiten maximal einzugehen, ...“ (Rogger, 1984, S. 9).

Erstaunlicherweise verliert die wirtschaftliche Eingliederung an Wichtigkeit und weist nur noch drei Nennungen in den Schulberichten auf. Hier stellt sich die Frage, ob die berufliche Eingliederung nicht mehr gewährleistet werden kann oder keine Problematik darstellt und somit aus dem Fokus verschwindet. Auf diese Thematik wird jedoch bereits im geschichtlichen Abriss genauer Bezug genommen.

Zuschreibungen wie nervös, gereizt, laut, fröhlich und reif prägen diese Epoche, seien diese im negativen oder positiven Sinne. Vor allem in den Schulberichten werden diese Zuschreibungen getätigt.

„Allgemein war sie fröhlich und offen. ... Der Bequemlichkeit zuliebe „mogelte“ sie sich manchmal gerne durch“ (SE3;B, S. 1).

„Sie macht den Eindruck eines gesunden, aufgeweckten Mädchens. ... Sie zeigt sich oft noch recht kindlich. ... Sie ist eher ein Mitläufer“ (SE3;C, S. 1).

„Sie kann sehr frech und eigenwillig sein und stur ihre Ideen durchsetzen“ (SE3;E, S. 1).

Weiter liegt der Fokus auf den Werten „sozialer Umgang“ und „ausgeglichener Gemütszustand“. Dies widerspiegeln folgende Zitate:

„Mit ihren Kameradinnen kam X gut aus. Sie war hilfsbereit und rücksichtsvoll“ (SE3;B, S. 1).

„X's Verhalten ist angepasst; d.h. sie versteht es, sich jeder Situation gerecht zu benehmen. ... X ist im Allgemeinen sehr gutmütig, freundlich, fröhlich und hilfsbereit“ (SE3;C, S. 1-2).

In dieser Epoche ist es demnach von Bedeutung, dass die Jugendlichen einen angepassten sozialen Umgang pflegen, freundlich und hilfsbereit agieren können. Diese Gewichtung kann auf die oben aufgeführte Abbildung zurück geführt werden, denn nach damaliger Auffassung führt die Schädigung im Gefühlsbereich zu erschwerten Sozialisationsbedingungen und einer mangelnden Persönlichkeitsentwicklung. Die Werte zeigen nun den Wunsch auf, dass die Persönlichkeitsentwicklung sich normalisiert und ein konstantes Selbstwertgefühl bei den Jugendlichen entsteht. Hinzu kommt die gewünschte Sozialisation durch eine gesunde Sozialentwicklung. Es muss noch erwähnt werden, dass der Wert „sozialer Umgang“ hauptsächlich in den Schulberichten aufgeführt wird. Neben diesen zwei Hauptwerten stechen zudem die Kategorien „Motivation“, „Selbstbewusstsein“ und „praktischer Umgang“ hervor. Das Interesse der Lernenden, deren Begeisterung für die Arbeit und das exakte Arbeiten treten in dieser Epoche in den Vordergrund. Dies widerspiegelt einerseits wieder die Persönlichkeitsentwicklung, andererseits auch eine Gewichtung der personalen und methodischen Kompetenzen. Drei letzte Zitate zu dieser Epoche sollen diese Aussage unterstreichen:

„Sie bekam gegenüber der Hausarbeit und auch der Schule gegenüber eine positive Einstellung und sah den Sinn der Ausbildung“ (SE3; B, S. 2).

„X arbeitet exakt und sauber“ (SE3; C, S. 1).

„In Gruppengesprächen sagt sie ihre Meinung auch vor allen andern. Dies ist ein riesiger Fortschritt für X“ (SE3; D, S. 2).

8.3.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 3

Das medizinische Paradigma wird bereits in der Epoche 2 (siehe Kapitel 8.2.1, S. 64.) mit theoretischen Inhalten unterlegt, daher wird an dieser Stelle darauf verzichtet. Allerdings wird die damalige Definition von Lernbehinderung genauer unter die Lupe genommen. Pinquart und Silbereisen betonen, dass dieser monokausale Erklärungsansatz von Lern- und Verhaltensstörungen lange Zeit dominierte. Sie erwähnen ebenfalls, dass zum einen das biomedizinische Modell und zum andern lerntheoretische Modelle zur Definition beigezogen wurden. Dabei wird kritisiert, dass diese zwei Erklärungsmodelle zu kurz greifen und multifaktorielle Aspekte nebst den biologischen und psychischen ausser Acht lassen (vgl. Pinquart & Silbereisen, 2007, S.33). Aus neuropsychologischer Sicht bilden die Reifungsprozesse des Kindes vor und nach der Geburt wichtige Grundbausteine für kommende Lernprozesse, Verhaltens- und Gedächtnisstrukturen. Biologische Einflüsse und psychosoziale Faktoren können den Reifeprozess positiv oder negativ beeinflussen (vgl. Strobel & Warnke, 2007, S. 65). Dabei werden vor allem Schädigungen während oder kurz nach der Geburt betrachtet, welche auf endogene, genetische und konstitutionelle, aber auch auf exogene Faktoren zurück zu führen sind. Konkrete Risikofaktoren wie beispielsweise Fehlernährung der Mutter, Alter der Eltern, Infektionskrankheiten, Konsum von Drogen und Rauschmitteln oder eine ablehnende Einstellung gegenüber dem Kind prägen die Literatur zu Ursachen in der vorgeburtlichen Entwicklung (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 63). In der Abbildung 8 (siehe Seite 68) wird ersichtlich,

dass einerseits diese biomedizinische Sichtweise zur Ursachenfindung beigezogen wird, andererseits wird rechts im Bild ebenfalls auf psychodynamische Prozesse hingewiesen. Im psychosozialen Bereich kann Bezug auf die weltbekannten Untersuchungen von Spitz im Jahr 1945 genommen werden. Dabei untersuchte er die Entwicklung von Kindern, welche in einer sterilen Umgebung ohne Möglichkeit zur emotionalen Bindung zu einer Bezugsperson aufwuchsen. Diese Entwicklung verglich er mit einer Kontrollgruppe, in der die Kinder tägliche Pflege ihrer Mütter erhielten. Es kristallisierte sich heraus, dass die Kontrollgruppe eine völlig normale Entwicklung zeigte, die Versuchsgruppe allerdings grosse Entwicklungsverzögerungen aufwies, besonders im Bereich Sprache. Das Fehlen einer Bindungsperson wurde früher für diesen Entwicklungsverlauf verantwortlich gemacht, Begrifflichkeiten wie Hospitalismus und Deprivation entstanden aufgrund solcher Erklärungsmodelle (vgl. Schenk-Danzinger, 2006, S. 125). Diese Thematik greift auch Rogers in seiner Persönlichkeitstheorie auf, indem er für das Entstehen eines positiven Selbstkonzeptes eine wertschätzende Erziehung postuliert (vgl. Hobmair, Altenthon, Betscher-Ott, Dirrigl, Gotthardt & Ott, 1997, S. 437). Wie in der Abbildung 8 (siehe Seite 68) ersichtlich, haben diese zwei Ursachen nun negative Auswirkungen auf die Sozial- und Persönlichkeitsentwicklung. Ein mangelndes Selbstwertgefühl entsteht, sowie damit verbundene Neurotisierungen. Durch unangemessene Reaktionen der Umwelt wird diese negative Entwicklung weiter verstärkt. Hier kommt noch ein dritter Erklärungsansatz hinzu, welcher aus einer interaktionistischen Ebene stammt. Dabei wird von einem Etikettierungsprozess ausgegangen, die Verhaltensstörung oder Lernbehinderung wird als sozial zugeschriebenes Merkmal einer Kontrollinstanz angesehen (vgl. Hillenbrand, 2008, S. 18). Es wird vermutet, dass mit diesen unzweckmässigen Reaktionen solche Stigmatisierungsprozesse gemeint sind. Diese Auffassung von Lernbehinderung und Verhaltensauffälligkeiten weist auf diese Epoche und die damit verbundenen Grundhaltungen exemplarisch hin. Die psychische Fehlentwicklung und das symptomatische Fehlverhalten stehen im Mittelpunkt und müssen korrigiert werden. Dabei wird darauf geachtet, dass Stigmatisierungsprozesse vermieden werden, indem Reaktionen auf das Individuum und dessen Förderung überlegt und adäquat vollzogen werden. Mehrfache Nennungen bei den Items „Austausch LP-S“ und „Selbstbestimmung“ sind wohl Folgen dieser Grundhaltung. Allerdings ist diese Auffassung noch weit entfernt von einem systemischen Denkansatz, welcher das Kind als Symptomträger eines gestörten Systems betrachtet (vgl. Vernooij, 2000, S. 36).

Die Häufung an Zuschreibungen, welche in dieser Epoche auftreten, stellt einen grossen Widerspruch zur oben aufgeführten Definition von Lernbehinderung dar. Es wird deklariert, dass solche Stigmatisierungen einen negativen Entwicklungsverlauf unterstützen und weitestgehend vermieden werden sollen. Es stellt sich nun die Frage, warum diese Zuschreibungen dennoch in so hohem Masse stattfinden. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wird in einem ersten Schritt dieses Phänomen theoretisch erläutert, anschliessend werden Reflexionen zu diesen widersprüchlichen Tatbeständen getätigt.

Beim interaktionistischen Handlungsansatz steht die Wechselbeziehung zwischen einem Individuum und einer gesellschaftlichen Gruppe im Zentrum. Besonders auf die Kommunikation wird ein Schwerpunkt gelegt. Goffman legte entscheidende Grundsteine in den siebziger Jahren für diesen Ansatz und später wurde dieser durch den „Symbolischen Interaktionismus“ nach George Herbert Mead weiter vertieft (vgl. Benkmann, 2007, S. 81). Die Behinderung ist kein vorgegebener Zustand, sondern basiert auf Zuschreibungen durch andere. Das Individuum mit seiner Behinderung weicht von den Normen ab. Die Behinderung resultiert schlussendlich aus einer sozialen Reaktion und ist ein Zwangsstatus, welcher aus Etikettierung und Stigmatisierung besteht (vgl. Cloerkes, 2001, S. 9). Goffman spricht davon, dass Menschen mit einer Behinderung stigmatisiert werden. Ihnen wird ein „Zeichen“ verliehen, worunter ein Vorurteil oder eine Erwartungshaltung verstanden wird. Wird eine Erwartung in einer Interaktion nicht erfüllt, wird das Gegenüber als anormal bezeichnet. Diese Veränderung in der Beziehung bemerkt das Individuum und übernimmt die erwartete Rolle, was bis hin zu einer Identitätsveränderung führen kann. Dieses Phänomen wird auch „labeling approach“ genannt (vgl. Benkmann, 2007, S. 81). Das heilpädagogische Ziel in der Arbeit mit den Lernenden ist es nun, eine Entstigmatisierung herbeizuführen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass das Angebot keinen therapeutischen Charakter aufweist, eine Integration stattfindet und eine erhöhte Akzeptanz für Fremdes geschaffen wird. Die Lernenden sollen ein grösseres Rollenrepertoire erlangen und mehr Rollendistanz zur Stigmatisierung einnehmen. Grundsätzlich werden die Interventionen bei Interaktionsstörungen angesetzt. Dies bedeutet, dass Kommunikationsprobleme thematisiert und andere Interaktionsmuster trainiert werden (vgl. Wolfisberg & Filippini, 2010b).

Diese Ausführungen zeigen, dass Beschreibungen wie „nervös“ oder „gereizt“, welche in den Schulberichten getätigt wurden, eine stigmatisierende Auswirkung auf einen Jugendlichen haben können. Das störende Verhalten wird gefestigt und internalisiert. Es ist verwunderlich, dass die damaligen Pädagogen sich dieser Problematik bewusst waren, dennoch solche Zuschreibungsprozesse nicht unterlassen konnten. Einerseits kann dieser Umstand auf fehlendes Wissen im Umgang mit solchen Stigmatisierungen im praktischen Bereich zurückgeführt werden. Andererseits wird vermutet, dass diese Beschreibungen wiederum mit der Invalidenversicherung zusammenhängen. Solche Zuschreibungen sind unmissverständlich und können ein sehr einfaches, aber überzeugendes Bild eines Jugendlichen vermitteln. Die Gesellschaft und ihre Normen geben vor, was als auffällig gilt. Diesem Bild muss ein solcher Bericht entsprechen um die Zusprache benötigter Gelder zu sichern. Werden demnach keine Zuschreibungen getätigt, fehlt aus interaktionistischer Sicht eine Interaktionsstörung und somit eine Behinderung.

Im Bereich der Lernbehinderung wird darauf verwiesen, dass „schlechtes“ Lernverhalten auf mangelnder Motivation basiert. Die Anstrengungsbereitschaft wird durch Misserfolge und Versagenserlebnisse beeinträchtigt, innovative Lernaktivitäten werden somit immer weniger wahrscheinlich.

Daher ist nicht verwunderlich, dass der Wert der Motivation von grosser Bedeutung ist. Ziel ist es, die Motivation zu steigern und somit erfolgreiches Lernen zu ermöglichen (vgl. Lauth, 2000, S. 27). Abschliessend steht nun wiederum die Namensgebung der Epoche im Zentrum. Aufgrund der Schlagwörter, welche diese Ära prägen, wird folgender Titel gewählt:

Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation

Dieser Titel kommt zu Stande, da die stabile Persönlichkeitsentwicklung wie auch die damit verbundenen sozialen Fähigkeiten wichtige Pfeiler in der Arbeit mit den Jugendlichen darstellen. Diese prägen alle drei Bereiche der Untersuchung und sind ineinander verflochten.

8.4 Epoche 4 - Persönlichkeitsentwicklung durch sozialen Umgang im Fokus

Viktor Rogger, welcher seit Januar 1983 das Leiter-Amt besetzt, verlässt mit seiner Familie den Auboden. In seine Fusstapfen tritt per Ende Juni 1988 Walter Meier, welcher zurzeit noch im Bad Sonder Teufen, in der Funktion eines Erziehers tätig ist. Mit der Wahl von Herrn Meier kann der Aubodenrat einen Mitarbeiter mit einer breiten Ausbildung und einem eher ungewöhnlichen Werdegang für diese Führungsaufgabe gewinnen. Nach der Sekundarschule absolvierte Herr Meier eine Lehre als Webereimechaniker. Nach verschiedenen Weiterbildungen und mehrjähriger Tätigkeit in der Wirtschaft arbeitete er zuletzt sogar als Betriebsleiter in Malaysia. Im Anschluss arbeitete er im St. Iddaheim in Lütisburg SG, wo er sich berufsbegleitend erneut weiterbildete. Als Heimlehrer ausgebildet, nahm er seine bis jetzt vorletzte Anstellung im Bad Sonder an. Der Aubodenrat freut sich Herrn Meier und seine Familie im Auboden begrüßen zu dürfen (vgl. Gro., 1988b).

Dieses breite Spektrum an Erfahrungen und Wissen kann als sehr positiv gesehen werden. Herr Meier weist sowohl Erfahrungen im sozialen Arbeitsfeld, in welchem er auch in Zukunft tätig sein wird, wie auch im Bereich der Wirtschaft auf. Dieser breite Erfahrungsschatz und die Tätigkeit in Malaysia, aufgrund derer man auf einen geübten Umgang mit fremden Kulturen schliessen kann, wird als grosser Vorteil gesehen. Dies nicht zuletzt deshalb, da ein von der Ausbildungsstätte verfolgtes Ziel, wenn auch nicht mehr so explizit erwähnt, die Eingliederung in die Wirtschaft im Anschluss an die Ausbildung ist. Ebenfalls kann das bereits erworbene Verständnis für Andersartigkeit oder andere Wertvorstellungen den Umgang mit Auszubildenden mit Migrationshintergrund durchaus erleichtern.

In den Jahresberichten liegt die Gewichtung auf den Berichten des Präsidenten und den Jahreschroniken, welche durch den Heimleiter verfasst werden. Ausser einem Beitrag zur Musiktherapie, welcher nicht vom Heimleiter verfasst worden ist, werden keinerlei pädagogische Themen angesprochen. Die Sichtung der einzelnen Jahresberichte zeigt, dass immer wieder kurze Beschreibungen der Ausbildungslehrgänge und Konzepte abgedruckt sind. Es scheint, als möchte man der Öffentlichkeit vermitteln, dass hinter der Arbeit auch ein Konzept steht und die Lehrpersonen einen definierten Auftrag zu erfüllen haben. Der Verlust von pädagogischen Inhalten und die Gewichtung der Ausbildungsinhalte kann ein Hinweis auf den bereits angesprochenen Werdegang von Herrn Meier sein. Seine in der Wirtschaft absolvierte Grundausbildung und die darauf folgende Tätigkeit stehen in keinem Bezug zu pädagogischen Themen. Etwas provokant ausgedrückt wird die Vermutung aufgestellt, dass sich Herr Meier in wirtschaftlichen Thematiken heimischer fühlt als in pädagogischen.

Etwas frischen Wind versucht Herr Meier mit einem neuen Layout des Jahresberichtes aufkommen zu lassen. Dieser ist aber nicht von langer Dauer und so wird nach dreijähriger Anwendungsphase wieder auf das altbewährte Layout zurückgegriffen. Eine bleibende Veränderung, welche im Jahr 1995 ins Leben gerufen wird, ist das neue Signet der Ausbildungsstätte. Dessen Bedeutung und Entwicklung wird im entsprechenden Jahresbericht dokumentiert und veranschaulicht. Auffallend

ist, dass die Jahresberichte zu Beginn dieser Epoche meist durch einen Beitrag der Lernenden ergänzt werden.

So wie auch in den Jahresberichten keine besonderen Thematiken aufgegriffen werden, lässt sich in der interaktiven Konzeption keine eindeutige Grundhaltung erkennen. Über den gesamten Oberbegriff gesehen, sind nur vier Nennungen zu verzeichnen, wovon je eine dem medizinischen und systemischen Bereich zuzuordnen ist und zwei dem Behaviorismus entsprechen. Eine klare Tendenz ist aber anhand der Beurteilungsdossiers im Bereich der Lernmethoden zu erkennen. Mit der Häufung der Nennungen im angeleiteten Lernen wird in diesem Bereich ein erkennbarer Schwerpunkt gesetzt. Dieser äussert sich beispielsweise im folgenden Zitat: „Sie war auf mündliche Erklärungen und / oder das Vorzeigen angewiesen“ (SE4; E, S. 2).

Wie im ersten Teil erwähnt, werden in mehreren Jahresberichten die Ausbildungslehrgänge vorgestellt. Die Öffentlichkeit wird über die Geschehnisse informiert. Die Tendenz zu Transparenz lässt sich mit dem Analyseergebnis untermauern. In den untersuchten Jahresberichten wird sechs Mal der externe Austausch erwähnt. Dieser findet, wie folgende Zitate zeigen, in unterschiedlicher Form statt. „Da die ganztägige Trogenermarkt-Sitzung dieses Jahr in unseren Räumlichkeiten stattfand, begrüsstet wir am 28. Januar 1998 alle Mitarbeitenden vom Trogener-Markt zu Kaffee und Gipfeli sowie anschliessend zur Schulbesichtigung“ (Meier, 1998, S. 8). „Herzlichen Dank! den IV Berufsberaterinnen und Berufsberatern sowie den MitarbeiterInnen der IV-Stellen für die gute Zusammenarbeit“ (Meier, 1998, S. 13).

Die auftretenden Schwierigkeiten bei den Schülerinnen sind in zwei Bereichen angesiedelt und ausschliesslich in den Beurteilungsdossiers zu finden. So wird beispielsweise im Bereich der Lernschwierigkeiten folgendes festgehalten: „Mit einer schriftlichen Arbeitsanleitung war sie aber überfordert. Musste ... eine neue Arbeit erlernen, so benötigte sie lange Zeit bis sie diese beherrschten“ (SE4;E, S. 1). Die vorhandenen Verhaltensauffälligkeiten äussern sich in dem folgenden Beispiel. „..., andererseits aber auch aufbrausend, lautstark schimpfend und äusserst verletzend“ (SE4;E, S. 3).

Weiter ist zu erkennen, dass die Partizipation im Bereich der interaktiven Konzeption mit Nennungen in den Jahresberichten und den Schülerdossiers eine wichtige Rolle in dieser Epoche einnimmt. Wie man den Berichten entnehmen kann, handelt es sich dabei mehrheitlich um die Interaktion zwischen Peers. „Obwohl sie in der Gruppe wenig zur Teambildung beiträgt, ist sie akzeptiert und respektiert“ (SE4; C, S. 1). „... hat aber ihren Kontakt innerhalb der Gruppe. Sie wirkt akzeptiert, auch wenn ihr lautes, kindliches Getue noch etwa Anlass zum Schimpfen gibt“ (SE4; A, S. 4).

Im Bereich der Ziele kann gesagt werden, dass Ziele in allen vier Kompetenzen angestrebt und auch festgehalten werden. Auffallend in diesem Bereich ist die grösste Bedeutung von Zielen in der personalen Kompetenz. Die Nennungen aller Ziele, bis auf die im sozialen Bereich, welche gleichmässig auf die zwei Dokumententypen verteilt sind, sind vorwiegend in den Beurteilungsdos-

siers angesiedelt. Um die Verschiedenheit dieser Ziele greifbar zu machen, werden im folgenden Abschnitt Beispiele zu den vier Bereichen publiziert.

- Personale Kompetenz: „X arbeitet durchwegs sehr interessiert und motiviert mit“ (SE4; A, S. 1).
- Methodische Kompetenz: „Die Ordnung am Arbeitsplatz hat sich sehr verbessert“ (SE4;B, S. 1).
- Soziale Kompetenz: „Für ... und Gemeinschaftserlebnisse sorgen die regelmässigen Turn- und Sportstunden, sowie die Sporttage und das Sommerlager“ (Meier, 1992, S. 7).
- Fachlich-sachliche Kompetenz: „Gelerntes konnte X nicht auf eine ähnliche Situation übertragen. Sie musste die einzelnen Schritte jeweils wieder von neuem lernen“ (SE4;E, S. 2).

Auf die Wertvorstellungen wird vorwiegend in den Schülerdossiers Bezug genommen. Spitzenreiter ist in diesem Bereich mit 20 Nennungen der soziale Umgang der Lernenden. Nachfolgend, aber mit einem merklichen Abstand, treten die beiden Werte Verantwortungsbewusstsein und Motivation auf. Dicht gefolgt werden diese Bereiche von den Items „praktischer Umgang“ und „Gesundheit“. Im klar favorisierten Bereich des sozialen Umgangs stehen Umgangsformen und Auftreten im Zentrum. Dies zeigt auch folgender Auszug aus einem Bericht. „In der Zusammenarbeit und im Umgang mit Vorgesetzten und Mitarbeitern zeigt sich ... als angenehm Auszubildende, die höflich ist und über gute Umgangsformen verfügt. Auch bei der Kundschaft ist sie sehr beliebt“ (SE4;B, S. 1).

Abschliessend fällt auf, dass in den Beurteilungsdossiers dieser Epoche extrem viele Zuschreibungen getätigt werden. Diese sind sowohl positiver als auch negativer Natur und treten in Berichten folgendermassen in Erscheinung: „In gewissen Situation ist sie stur, ...“ (SE4;A, S. 3), im negativen und „Im Unterricht selbst wirkt sie teilweise konzentriert und interessiert, ...“ (SE4;E, S. 2) im positiven Sinne. Eine Tendenz lässt sich nur minimal in Richtung positiver Zuschreibungen ableiten.

8.4.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 4

Das Jugendalter, in dem sich die auszubildenden Mädchen befinden, ist eine äusserst herausfordernde Zeit. Die Persönlichkeit wie auch die Handlungsfähigkeit entwickeln sich. Dies geschieht in verschiedenen sozialen Kontexten von Familie, Schule, Medien und Gleichaltrigengruppen, sogenannten Peergroups, wobei Letztere von grosser Bedeutung sind. Dadurch, dass unter den Gleichaltrigen von einer relativen Gleichheit gesprochen werden kann, können sie durch gemeinsames Agieren und Interaktionen eine gemeinsame Handlungsorientierung entwickeln, was Normen und Interessen betrifft. Dies fördert wiederum die Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Hörner, Drinck & Jobst, 2008, S. 202-203). Backe, zitiert nach Hörner et al., hat zu dieser Thematik acht nationenübergreifende Strukturzüge von Peergruppen formuliert, wovon drei an dieser Stelle erwähnt werden sollen:

- „Peer-Gruppen sind wichtige Sozialisations- und Erfahrungsinstanzen für in der Freizeit ...“ (S. 202).
- „Die Erwartungen der Jugendlichen an ihre Peers beziehen sich v.a. auf den erotischen Erfahrungsbereich, Erprobung der eigenen Persönlichkeit, in Rivalitäten und solidarischem Verhalten“ (S. 202).
- „Peers beeinflussen stark das Selbstbild der Jugendlichen und helfen so bei der Identitätsbildung und Ablösung vom Elternhaus “ (S. 202).

Das Herausstechen dieser Thematik in den Berichten ist von grosser Bedeutung. Es wird daraus geschlossen, dass Herr Meier, der Heimleiter, Wert auf die Entwicklung der Persönlichkeit legt. Die Lernenden werden als eigenständige Personen gesehen, die sich abnabeln und ihren eigenen Weg finden müssen. Es kann gesagt werden, dass die Werte des Postmaterialismus, welche in der Diskussion der zweiten Epoche angesprochen wurden, nun auch durch die Heimleitung stärker gewichtet werden. Flammer und Alsaker (2002) halten die Wichtigkeit solcher Beziehungen ebenfalls fest. „Die Entwicklung neuer und reiferer Beziehungen zu den Gleichaltrigen beider Geschlechter gehört ... zu den allerwichtigsten Aufgaben der Jugendlichen“ (S. 195). Weiter halten sie fest, dass Erfahrungen mit Peers bereits im frühen Kindesalter gemacht werden und diese die folgenden Beziehungen zu Gleichaltrigen prägen (vgl. Flammer & Alsaker, 2002, S. 195). Darauf, dass Beziehung und Interaktion nicht ein und dasselbe sind, weist Hinde hin. Während Interaktion einer zeitlichen Begrenzung unterliegt, ist die Beziehung andauernder und baut in ihrer ganzen Komplexität auf Interaktion auf (vgl. Hinde; zitiert nach Flammer & Alsaker, 2002, S. 194). Diese Abhandlung weist somit auf die Wichtigkeit der Peer-Interaktion und der Freundschaften innerhalb einer Gruppe in diesem Lebensabschnitt hin. Wie die Auswertung zeigt, lässt sich diese Gültigkeit auch auf den Auboden übertragen. Es muss jedoch beachtet werden, dass dies gerade bei Jugendlichen, welche eine tendenziell schwierige Schulzeit hinter sich haben und nach wie vor mit Einschränkungen zu kämpfen haben, nicht immer einfach ist. Hinzu kommen gemachte Erfahrungen im Kindesalter, welche nach Flammer und Alsaker sowohl förderlichen wie hinderlichen Charakter aufweisen können. Es wird vermutet, dass gerade diese eher negativen Erfahrungen eine hohe Toleranz in Peergruppen ausmachen und deshalb die in der Darstellung verwendeten Zitate aus den Schulberichten alltäglich sind.

Die personale Kompetenz, welche in dieser Epoche mit den meisten Nennungen hervorsticht, beinhaltet, wie bereits erwähnt, Motivation, Einstellungen und die Ausbildung sowie Entwicklung der Persönlichkeit (vgl. Gonschorek & Schneider, 2009, S.97). Sieht man die Ausbildung und die Entwicklung der Persönlichkeit als zentrales Anliegen der personalen Kompetenz, ist eine derartige Gewichtung in dieser Epoche kaum verwunderlich. Dies, da parallel dazu, die bereits erwähnte Peer-Interaktion oder auch die Peer-Gruppen, welche förderlich auf den selben Inhalt wirken, von grosser Bedeutung sind

Das Tätigen von Zuschreibungen ist aus theoretischer Sicht im Bereich der Stigmatheorie angesiedelt. Diese wird aber bereits in der Epoche 3 (siehe S.71-72) beschrieben und ist somit an dieser Stelle hinfällig.

Betrachtet man die Schwerpunkte in der interaktiven Konzeption, bei den Zielen und den Werten sind die Überschneidungen kaum zu übersehen. Einerseits liegt der Schwerpunkt im sozialen Bereich, andererseits in der Persönlichkeitsentwicklung. Damit sich Letzteres aber entfalten und entwickeln kann, ist es auf die sozialen Aspekte angewiesen. Aus dieser Schlussfolgerung ergibt sich für diese Epoche folgender Titel:

Persönlichkeitsentwicklung durch sozialen Umgang im Fokus

Titel wie Inhalt zeigen, dass sich die Epochen 3 und 4 sehr ähnlich sind.

8.5 Epoche 5 - System Ausbildungsstätte Auboden – Lösung statt Problem

Herr und Frau Meier übergeben im Jahr 1999 die Heimleitung an Herrn Schirmer. Hans Schirmer blickt zurück auf eine 20-jährige Erfahrung als Sekundarlehrer in Wil, wo er am Schluss als Schulleiter tätig war. Zusätzlich kommen Berufserfahrungen durch Unterrichtstätigkeiten im Jugendheim Platanenhof und als Leiter der Schulung im Pestalozzidorf Trogen hinzu (vgl. Spengler, 1999, S. 59). Im Jahr 2002 wird das Amt der Heimleitung unter dem Ehepaar Schirmer aufgeteilt und Marianne Schirmer übernimmt die Leitung des Bereichs Anlehrbetriebe/Sozialdienst (vgl. Spengler, 2002, S. 53). Sie arbeitete ebenfalls als Sekundarlehrerin in Wil, darauf folgte eine 15-jährige Tätigkeit bei der Sozialberatungsstelle Altoggenburg, wo sie die letzten sechs Jahre als Stellenleiterin tätig war. So berichtete sie im Mailverkehr.

Die Jahresberichte wandeln sich zwischen 2002 und 2003 sichtlich. Ein neues Layout und steigende Seitenzahlen sind lediglich äussere Merkmale, welche auf diese Veränderung hinweisen. Hinzu kommen Änderungen auf inhaltlicher Ebene. Der Jahresbericht wird immer an einem Leitthema aufgegleist, wie beispielsweise „Zusammenarbeit“, „berufliche und soziale Integration“ oder „Wunder“. Prägend sind im pädagogischen Sinn die lösungsorientierten Ansätze, welche bei all diesen Themen zur Geltung kommen. Weiter wird eine ganzheitliche Betrachtungsweise angestrebt, indem unterschiedliche Sichtweisen niedergeschrieben werden. Dabei werden Meinungen von verschiedenen Ausbildungsbereichen, von der Fachstelle für Integration, von Beratung und Therapie wie auch von den Auszubildenden veröffentlicht.

Die bereits erwähnten lösungsorientierten Ansätze stechen bei der Textanalyse ebenfalls hervor. Die Jahresberichte enthalten acht Nennungen zur systemischen Grundhaltung. Untenstehend ein Exempel:

Die Ausbildungsstätte Auboden ist für die jungen Menschen und die Mitarbeiterinnen ein vielseitiger, natürlicher und ganzheitlicher Lebensraum. Lernen und Entwicklung finden immer statt: bei der Arbeit, in der Schule, bei der Hausarbeit, in der Freizeit. Alle Mitarbeiterinnen stehen im Dienst der Entfaltung der Jugendlichen und haben den Auftrag, diese ihren Möglichkeiten entsprechend zu fördern und die Ziele den individuellen Möglichkeiten anzupassen...Diese Leitgedanken verpflichten uns, in unserer täglichen Arbeit eine andere Sichtweise einzuüben: Weg von der Problemorientierung, hin zur Lösungsorientierung. (Schirmer, 2000, S. 8)

Erstaunlich ist, dass die medizinische Grundhaltung bis auf eine Nennung gänzlich aus dieser Epoche verschwindet, wie auch keine negativen Zuschreibungen mehr getätigt werden.

In den Jahresberichten liegt ein weiterer Fokus auf der Kommunikation mit externen Fachstellen. Ein transparenter Austausch mit den Verantwortlichen der Schnupperstellen, Kunden oder der Invalidenversicherung geben wichtige Hinweise bezüglich der benötigten Fertigkeiten für eine berufliche Integration. Eine Vernetzung mit der Gesellschaft wird demnach angestrebt. Weiter wird erwähnt, dass die Hauswirtschaftsarbeiten in der Gesellschaft ein niedriges Ansehen geniessen und die Motivation der Jugendlichen für diese Arbeit darunter leidet. Ihre Ausbildung wird gesellschaftlich abgewertet, wogegen die Institution machtlos ist. Dies zeigt folgendes Zitat:

Die Anerkennung für einfache Arbeiten, vor allem im hauswirtschaftlichen Bereich, finden wir ja auch im Alltag kaum. Wenn wir diesen Tätigkeiten einen Wert zumessen, sie als gesellschaftlich wichtigen Beitrag einstufen, sind wir einsame RuferInnen in der Wüste. Reinigungsarbeiten z.B. werden wenig wertgeschätzt und deshalb haben dann auch die Menschen, die diese Arbeiten ausführen, in unserer Gesellschaft ein niedriges Ansehen. Dies wissen unsere Lernenden natürlich auch. ... Zudem verhelfen die wöchentlichen Praktika-Tage zu neuen Erfahrungen und Fremdeinschätzungen. (Schirmer, Schirmer, Thoma, Hasler, 2007, S. 6-7)

Neben dem intensiven Austausch mit externen Fachstellen ist auch eine offene Gesprächskultur gegenüber den Jugendlichen erwünscht, Reflexionen werden angeleitet und Schwierigkeiten angesprochen. Dabei ist es von Bedeutung, dass die Jugendlichen ihre Ideen einbringen können und Wahlmöglichkeiten erhalten. Dieser Punkt wird gleichermassen in der Kategorie „Austausch LP-S“ und „Selbstbestimmung“ deutlich und kann wiederum auf den systemischen Grundsatz zurück geführt werden. Diese Grundhaltung wird an folgendem Beispiel sichtbar:

„Es ist wichtig, dass unsere Lernenden immer wieder Wahlmöglichkeiten haben, auf welchem Weg sie es schaffen, eine für sie schwierige Regel einzuhalten“ (Schirmer, Schirmer, Thoma & Hasler, 2007, S.9).

In den Schulberichten sticht ein weiterer Punkt hervor, nämlich das angeleitete Arbeiten. Dieser ist bereits in den vorangehenden Epochen von grosser Bedeutung und verliert diese Gewichtung in dieser Epoche keineswegs. Klare Arbeitsanweisungen und Strukturen sind weiterhin wichtige Aspekte in der Arbeit mit den Lernenden.

Personale und soziale Kompetenzen prägen den Bereich der Ziele. Fachlich-sachliche Kompetenzen und methodische Kompetenzen werden zwar erwähnt, aber in weitaus geringerem Masse. Mit elf Nennungen wird zusätzlich die individuelle Bezugsnorm stark gewichtet. Dies wird bereits beim ersten Zitat aus dieser Epoche sichtbar (siehe S. 79). Die Kategorie „Eingliederung“ sticht im Bereich der Ziele mit den meisten Nennungen hervor. Diese scheint nach der Epoche drei und vier wieder an Wichtigkeit zu gewinnen, damit verbunden werden zudem wieder vermehrt Nennungen zu Praktika getätigt. Dieser Aspekt wird allerdings bereits im Vergleich der Epochen aufgegriffen. Die Werte, welche hauptsächlich in den Schulberichten zum Vorschein kommen, werden durch die Kategorien „Motivation“, „Verantwortungsbewusstsein“ und „sozialer Umgang“ geprägt. Diese können klar mit den verfolgten Zielen in Verbindung gebracht werden, da diese Schlagwörter Bestandteile der personalen und sozialen Kompetenzen sind. Somit ist eine Gewichtung zu Gunsten einer positiven Grundhaltung, der Verantwortungsübernahme und eines angepassten sozialen Umgangs zu erkennen. Wiederum ein Zitat um diesen Aussagen Nachdruck zu verleihen:

„X nimmt die Ausbildung ernst. Sie zeigt Interesse am Fachlichen und arbeitet nach Arbeitsanweisung selbstständig. ... Sie denkt mit und bringt eigene Ideen ein“ (SE5;B, S. 1).

8.5.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 5

In den nachfolgenden Abschnitten wird theoretisch auf diese systemische Grundhaltung und die damit verbundene Lösungs- und Ressourcenorientierung eingegangen.

Seit 1990 hält das systemische Paradigma vermehrt Einzug in den erziehungswissenschaftlichen Bereich (vgl. Werning, 2007, S. 128). Im Jahr 1999, mit dem Wechsel der Heimleitung, schliesslich auch in die Ausbildungsstätte Auboden. Herr Schimer blickt zu diesem Zeitpunkt auf einen grossen pädagogischen Erfahrungsreichtum zurück. Es wird vermutet, dass die Erfahrungen im Platanenhof und im Pestalozzidorf zu dieser systemischen Grundhaltung beigetragen haben und die Basis für diese Entwicklung bieten.

Das systemische Denken erfordert den Blick aufs Ganze. Fokussiert wird nicht auf das Individuum selbst, sondern auf verschiedene Teilbereiche, in welchen es sich bewegt und welche indirekten oder direkten Einfluss darauf ausüben. Damit ist gemeint, dass ein System aus vielen Elementen besteht. Massgebend sind dabei die spezifischen Relationen der Merkmale untereinander (vgl. Verhoij, 2000, S.36). Im Unterschied zum linearen Denken, welches dem Ursachen-Wirkungs-Prinzip unterliegt, geht die Systemtheorie vom zirkulären Denken aus.

Das Verhalten der Elemente (Mitglieder) eines Systems wird als regelkreisförmig verstanden. Zur Erfassung eines Systems als Regelkreis, in seiner Relationalität und Funktionalität, ist ein *zirkuläres* Denken erforderlich. Linear-kausale Ursache-Wirkungs-Hypothesen werden damit bedeutungslos. Zu analysieren ist die *Beziehung zwischen*, nicht die *Natur von* Phänomenen. (Verhoij, 2000, S. 38)

Somit kann jedes Element als Ursache wie auch als Wirkung in Betracht gezogen werden. Wie sich die Elemente aufeinander auswirken, hängt von deren Interaktion untereinander ab. Das Verhalten eines Systemmitgliedes hat somit Auswirkung auf alle anderen dem System Angehörigen und dadurch auch auf deren Reaktion innerhalb dieses oder eines anderen Systems. Eine Behinderung ist demnach nicht mehr beim Individuum selbst anzusiedeln und auf psychische Fehlentwicklungen zurück zu führen, sondern man spricht von einem fehlentwickelten, gestörten System, in dem das Kind die Rolle des Symptomträgers einnimmt (vgl. Verhoij, 2000, S. 36).

Da alle Jugendlichen in der Ausbildungsstätte Auboden bereits die obligatorische Schulzeit mit mehr oder weniger Erfolg absolviert haben, lohnt sich zusätzlich der Blick auf das schulsystemische Paradigma, welches Orthmann Bless genauer beschreibt. Sie schreibt von einer Nicht-Passung zwischen individuellen Möglichkeiten eines Individuums und den Anforderungen eines Systems. Das System Schule unterliegt unterschiedlichen Funktionen. Einerseits möchte man Qualifikation und Sozialisierung erreichen, andererseits findet eine Selektion statt. Dies sind sehr komplexe Ansprüche und das System Schule ist angewiesen auf eine gewisse Homogenität. Normierte Erwartungen an die Lernenden, welche sich an durchschnittlichen Lernniveaus und gesellschaftlichen Mindestqualifikationen ausrichten, sind Folgen dieser angestrebten Funktionalität. Nun kommt es aber zu negativen Abweichungen dieser Norm, das Nicht-Erfüllen wird den entsprechenden Personen als Versagen zugeschrieben, um deren Ausschluss aus dem System Schule zu rechtfertigen. All dies geschieht, um die Funktion und Struktur der Schule aufrecht zu erhalten. Dieser Verlauf führt dazu, dass aus Effizienzgründen spezialisierte Institutionen gegründet werden und Separation betrieben wird (vgl. Orthmann Bless, 2007, S. 93). Aus diesen Ausführungen lässt

sich schliessen, dass alle Lernenden der Ausbildungsstätte Auboden Symptomträger des fehlentwickelten Systems Schule darstellen und eine erste Selektion im Berufsleben bereits stattgefunden hat. Sie konnten in der Vergangenheit die normierten Erwartungen nicht erfüllen und erhalten das Etikett des Versagens. Natürlich trägt nicht nur die Schule zu diesem Zustand bei, sondern weitere Subsysteme, wie beispielsweise die Familie, stehen dazu in Wechselwirkung. Die Ausbildungsstätte Auboden steht nun vor der Aufgabe, diese negativen Vorerfahrungen aufzugreifen und den Jugendlichen wieder eine positive Entwicklungsrichtung zu ermöglichen, welche schlussendlich die berufliche Eingliederung zum Ziel hat. Da die Selektion zu einem grossen Teil bereits stattgefunden hat, indem die Lernenden die Ausbildung in dieser Institution antreten, verliert dieses System an einer gewissen Komplexität. Qualifikation und Sozialisation können klar in den Vordergrund rücken. Die Ausbildungsstätte Auboden reagiert nun auf diese systemischen Einflüsse der Schule, Gesellschaft und Familie durch Lösungs- und Ressourcenorientierung. In diesem Zusammenhang bildet das Milwaukee-Modell von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg, welches in den 80er Jahren entwickelt wurde, die Grundlage. Dieses Therapiemodell beruht darauf, dass Lösungen vom Klienten selbst entwickelt werden und nicht von der beratenden Person (vgl. Steiner, 2011, S. 13). Folgende Grundannahmen widerspiegeln den lösungsorientierten Ansatz:

1. Wenn etwas funktioniert, tue mehr davon, wenn es nicht funktioniert, tue etwas anderes.
2. Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen.
3. Die Lösung ist nicht unbedingt direkt mit dem Problem verbunden.
4. Kein Problem ist permanent in gleichem Ausmass vorhanden; es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden können. Ausnahmen deuten auf Lösungen hin.
5. Die Beschreibung und die Sprache, die wir für das Problem benutzen, sind andere als die, die man benötigt, um die Lösung zu beschreiben.
6. Die Zukunft ist konstruier- und verhandelbar.
7. If it's not broken, don't fix it. Wenn vom Klienten etwas als intakt wahrgenommen wird, soll der Berater es nicht zu reparieren versuchen.
8. Jeder Mensch hat Ressourcen, um in seinem Leben positive Veränderungen zu erwirken. (Steiner, 2011, S.13-14)

Die Ausbildungsstätte Auboden macht sich nun diese lösungsorientierten Ansätze in der Arbeit mit den Jugendlichen zu Nutze. Die jahrelange Ausrichtung an den Ursachen des Problems rückt in den Hintergrund, der Fokus liegt neu auf den Ressourcen und Lösungen. Durch das Umdeuten von Verhaltensweisen und das Erfragen von Ausnahmen kann eine neue Perspektive erarbeitet werden. Ein Klima der Wertschätzung entsteht. Zur Entfaltung braucht jedes Individuum Anerkennung, diese Wertschätzung kann ihm die nötige Anerkennung geben und das Zusammenleben erst ermöglichen. Die Zusammenarbeit basiert nicht mehr auf Druck und Sätze wie „Mach das jetzt, sonst ...“ gehören der Vergangenheit an (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S. 22).

Die verringerte Anzahl an Nennungen der medizinischen Sichtweise und die wenigen Zuschreibungen werden nur kurz angesprochen. Hier wird vermutet, dass dies aufgrund der systemischen Sichtweise zustande kommt.

Die in der Epoche aufgeführte gesellschaftliche Abwertung der Hauswirtschaftsarbeiten gerät in dieser Diskussion mit nachfolgenden Ausführungen in den Fokus. Wenn die Beliebtheit der Lehrberufe unter die Lupe genommen wird, kann festgestellt werden, dass im Jahr 2010 vor allem technische und kaufmännische Berufe an der Spitze der Beliebtheitskala stehen. Dies untermauert das Bundesamt für Statistik aufgrund einer Untersuchung (vgl. Bundesamt für Statistik, 2012). Diesen Lehranforderungen können die Lernenden der Ausbildungsstätte allerdings nie genügen, sie weichen, überspitzt gesagt, von der gesellschaftlichen Norm ab. Jantzen betont zusätzlich, dass die soziale Lage von Menschen von ihren Arbeitsmöglichkeiten abhängt. Menschen mit Behinderungen nennt er „Arbeitskräfte minderer Güte“, sie sind meist ökonomisch uninteressant. Diese Abwertung gegenüber Hauswirtschaftsarbeiten zeigt den Jugendlichen zusätzlich auf, dass die Wirtschaft und somit die Gesellschaft kaum auf sie angewiesen ist und sie keine wertvolle Arbeitskraft darstellen (vgl. Jantzen, 1974, S. 100).

In den Werten dieser Epoche widerspiegelt sich wiederum der lösungsorientierte Ansatz. Baeschlin und Baeschlin betonen, dass die Motivation aller Beteiligten ausschlaggebend ist für das Gelingen der lösungsorientierten Arbeit. Jugendliche, Kinder und Eltern müssen einverstanden sein mit dem Entwicklungsziel und dem Weg. Die Bereitschaft zur Kooperation ist eine Grundvoraussetzung. Hinzu kommt, dass die Jugendlichen die Verantwortung für die Lösungsfindung tragen. Die Pädagogin oder der Pädagoge unterstützt sie lediglich in diesem Prozess. Weiter findet dieser Prozess in einem wertschätzenden Klima statt, was auf die Wichtigkeit des sozialen Umgangs deutet (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2008, S.12 -13).

Bei der Durchsicht dieser Epoche liegt der Kern klar beim systemischen Ansatz und der damit verbundenen Lösungsorientierung. Lösungen werden angestrebt, Probleme werden aus dem pädagogischen Fokus verbannt. Diese Entwicklung zeichnet diese Epoche aus und soll damit folgenden Titel erhalten:

System Ausbildungsstätte Auboden – Lösung statt Problem

8.6 Epoche 6 - Systemische Grundhaltung bleibt bestehen, medizinische hält nach aussen wieder Einzug

Bei der Epoche 6 handelt es sich um die laufende Epoche, welche die aktuelle Heimleitung repräsentiert. Die Leitung unterliegt einem Team, welches eine weibliche und eine männliche Vertretung beinhaltet. Beide Mitglieder des Leitungsteams weisen eine breit abgestützte Ausbildung auf. Bei der weiblichen Person handelt es sich um Frau Sarbach, sie arbeitet seit Januar 2010 als Ausbildungs- und Heimleiterin in einem 80 % Pensum in der Ausbildungsstätte Auboden. Nach einem Lizentiat in Theologie im Jahr 2000 schloss sie im Jahr 2010 ihr Studium zur Psychologin lic. phil. ab. Zeitgleich zu ihrem Arbeitsbeginn im Auboden beendete sie im Jahr 2010 den CAS FH „Führung im Kontext des psychosozialen Bereichs“. Beim männlichen Part der Ausbildungs- und Heimleitung handelt es sich um Herrn Schibli. Sein momentanes Arbeitspensum in der Funktion als Ausbildungs- und Heimleiter beträgt 70 %. Herr Schibli trat diese Stelle gemeinsam mit Frau Sarbach im Januar 2010 an. Jedoch ist er, wenn auch in anderer Funktion, bereits seit August 2002 in der Ausbildungsstätte Auboden tätig gewesen. Wie auch Frau Sarbach prägt Herrn Schiblis Werdegang ein Lizentiat in Theologie, welches er 1999 beendete. Im Anschluss folgten im Jahr 2003 ein CAS „Forschen in den Sozialwissenschaften“, im Jahr 2006 ein Nachdiplom FH in „Lösungs- und kompetenzorientierter Sozialer Arbeit“ und abschliessend im Jahr 2009 ein Zertifikat CAS FH „Führen im Non-Profit Bereich“. So berichteten Frau Sarbach und Herr Schibli im Mailverkehr.

Anhand der Jahresberichte ist zu erkennen, dass auch weiterhin mit einem Jahresthema gearbeitet wird. Dieses Thema, so scheint es, fliesst in verschiedenste Aktivitäten im Jahreszyklus ein und begleitet sowohl Lernende wie auch Lehrende. Weiter werden nebst dem Jahresrückblick verschiedenste Themen aufgegriffen, wobei unschwer ein gewisser Akzent zu erkennen ist. So widmen sich die Beiträge im Jahr 2010 dem Thema Übergänge und im Jahr 2011 der Neugestaltung der Ausbildungen sowie der Entwicklung in der beruflichen Integration.

Das Thema der beruflichen Integration scheint generell und wie auch in der vergangenen Epoche ein grosses Anliegen zu sein. Denn dieses Ziel sticht mit der Menge seiner Nennungen aus der Analyse hervor. Wobei die meisten Nennungen in den Schülerdossiers und nicht in den Jahresberichten zu finden sind. Wie auch mit dem folgenden Zitat gezeigt wird, steht die bestmögliche Lösung für den Lernenden im Zentrum. „Aufgrund der Einschätzung der Ausbildungsverantwortlichen der Ausbildungsstätte Auboden wurde die Suche auf einen professionell begleiteten, geschützten Arbeitsplatz fokussiert“ (SE6;C, S. 2). Die weiteren Ziele der Ausbildung sind auf die vier Bereiche personale, methodische, soziale und fachlich-sachliche Kompetenz verteilt. Wobei letztere am schwächsten genannt wird. Mit sieben Nennungen an der Spitze steht einmal mehr die soziale Kompetenz. Hierzu eine kleine Kostprobe: „Während der Gruppensitzungen kann sie sich gut einbringen und auch Fragen stellen. Sie beteiligt sich rege am Tischgespräch; ...“ (SE6; E, S. 2). Die Bezugsnorm der Ziele orientiert sich klar an den individuellen Fortschritten der einzelnen Lernen-

den. Dieser Umstand deckt sich wiederum mit der Haltung zur beruflichen Integration, welche aufzeigt, dass der bestmögliche Weg für den Lernenden gesucht wird.

Auffallend ist, dass in dieser Epoche keinerlei Wertvorstellungen in die Jahresberichte einfließen. Die generell spärlich vorkommenden Nennungen im Bereich der Werte beschränken sich ausschliesslich auf die Schülerdossiers. Nebst dem vermehrten Aufkommen des Wertes „Gesundheit“, wird eine Verdichtung im Bereich des Verantwortungsbewusstseins und dem sozialen Umgang erkannt. Dieser scheinbar so zentrale Wert der Verantwortung wird wie folgt geäussert: „Er übernimmt Verantwortung bei Arbeiten, die er gut kennt und in die er eingearbeitet ist“ (SE6;B, S. 1). Bei dieser Haltung gegenüber den Lernenden drängt sich eine Verbindung zur interaktiven Konzeption auf. In diesem Bereich lässt sich unschwer erkennen, dass die Selbstbestimmung von grosser Bedeutung ist. Denn wer selbst bestimmen möchte, muss auch Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Dass diese Haltung nicht von den Lehrenden auf die Schüler projiziert wird, sondern ein Verlangen von Seiten der Lernenden ist, zeigt folgendes Zitat aus einem Schülerbericht. „X möchte ganz genaue Rückmeldungen, da er gerne alles richtig macht. Er möchte gerne Neues lernen und Fortschritte machen und selbständiger werden“ (SE6;B, S. 1).

Bei der weiteren Analyse der Ergebnisse der interaktiven Konzeption wird bei den Lernmethoden wie in den Jahren davor das angeleitete Lernen favorisiert und angewendet. Ebenfalls wird, wenn auch sehr spärlich, das Modelllernen aufgeführt, worunter die Heimleitung folgendes versteht: „Neues lässt er sich gerne vorzeigen und macht es nach, damit er es ‚begreifen‘ kann“ (SE6;B, S. 2). Auffällig ist, dass die systemische und die medizinische Grundhaltung den gleichen Stellenwert inne haben, jedoch die medizinische Sichtweise ausschliesslich in den Beurteilungsdossiers und die systemische in den Jahresberichten zum Ausdruck kommt. Dies könnte damit in Verbindung stehen, dass es sich bei den Schuldossiers um IV-relevante Abschlussberichte und bei den Jahresberichten um eine Darstellung der Institution in der breiten Öffentlichkeit geht. Die Anzahl der Nennungen zeigt, dass der in Epoche 5 beschriebene „Lösungsorientierte Ansatz“ nach wie vor praktiziert wird und das Gedankengut des Aubodens ausmacht.

Bei den Schwierigkeiten, welche die Lernenden mitbringen und welche ihren Alltag bestimmen, handelt es sich vorwiegend um Verhaltensauffälligkeiten. Diese kommen folgendermassen zur Geltung: „Im allgemeinen ist festzuhalten, dass X's instabile, psychische Tagesverfassung grosse Auswirkungen auf ihr gesamtes Arbeitsverhalten hat“ (SE6;A, S. 1). „Während der zweijährigen Ausbildungszeit nahm X alle zwei Wochen psychologische Betreuung durch Frau Y, Psychologin der Ausbildungsstätte Auboden, in Anspruch“ (SE6;D, S. 1). Im Bereich der Zuschreibungen ist ein sehr geringes Aufkommen zu verzeichnen. Zudem sind diese überwiegend positiver Natur.

8.6.1 Diskussion der Ergebnisse zur Epoche 6

Die zusätzlich, wenn auch sehr spärlich aufgetretene ergänzende Lernform des Modelllernens ist auch in der Theorie kein unbeschriebenes Blatt. Unter Modelllernen versteht man, dass Verhaltensweisen und Abläufe durch Beobachtung am Modell angeeignet werden können (vgl. Borchert,

2000, S. 156). Wie Borchert (2000) weiter festhält, können mit Modelllernen drei Aspekte erreicht werden. „Mit Modelllernen kann 1. Neues Verhalten erworben, 2. Bereits gelerntes Verhalten unterstützt oder gehemmt und 3. Latentes Verhalten ausgelöst werden“ (S. 156). Im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, welche die Lernenden der Ausbildungsstätte mitbringen, erscheint diese Form von Lernen und Anleiten als sehr sinnvoll. Dazu trägt auch der wohlwollende und nicht belehrende Charakter dieser Methode Wesentliches bei.

Was in dieser Epoche mehr beschäftigt, sind die Grundhaltungen der interaktiven Konzeption. Wie bereits in der Darstellung der Epoche 6 festgehalten, treten der systemische und der medizinische Ansatz gleichermassen auf. Wobei die systemische Sichtweise ausdrücklich in den Jahresberichten und die medizinische in den Berichten der Lernenden auftritt. Es drängt sich nun die Frage auf, was diese zwei Ansätze ausmacht und warum sie so scharf getrennt verwendet werden. Bei der Frage nach dem Inhalt kann für den systemischen Ansatz auf die vorangegangene Epoche, beim medizinischen Ansatz auf Epoche 2 verwiesen werden. Es handelt sich also bei beiden Sichtweisen um Ansätze, welche in den letzten 50 Jahren das Leben im Auboden mitbestimmt haben.

Warum aber wird, wenn systemisches Gedankengut den Alltag prägt, in den Schulberichten auf einen scheinbar in Vergessenheit geratenen Ansatz zurückgegriffen und warum werden die Schülerinnen und Schüler, überspitzt gesagt, auf ihre Behinderungsmerkmale reduziert? Ein etwas provokanter Erklärungsversuch könnte darin bestehen, dass die Invalidenversicherung für Verständnis und Wohlwollen keine Kostengutsprache erteilt, sondern nur bei „knallharten“ und eindeutigen Fakten. Durch die aktuellen IV-Revisionen kommt hinzu, dass immer mehr Sparmassnahmen getätigt werden und die finanzielle Unterstützung nicht mehr in allen Fällen gewährleistet wird. Diese Problematik wird bereits beim Vergleich im Kapitel „berufliche Eingliederung“ (siehe S.41-48) angesprochen und hat sicherlich grossen Einfluss auf diese letzte Epoche.

Diese Grundhaltung führt auch zum nachfolgenden Titel, welcher für diese Epoche gewählt wird.

Systemische Grundhaltung bleibt bestehen, medizinische hält nach aussen wieder Einzug

9. Beantwortung der Fragestellung

Nach der Darstellung der Ergebnisse und deren Diskussion wird nun auf den Anfang der Arbeit zurückgeblickt und auf die ausgehende Fragestellung eingegangen. Diese wird hier zur Übersicht nochmals aufgeführt.

Welche Werte, Ziele und interaktive Konzeptionen prägen die Schilderungen in den Jahresberichten und Schülerinnen- und Schülerakten der Heimleitung wie auch der Mitarbeitenden der Ausbildungsstätte Auboden in den letzten 50 Jahren?

Diese Fragestellung beinhaltet sehr viele Aspekte. Daher liegt der Fokus zuerst auf den Fragen zu den Werten, Zielen und interaktiven Konzeptionen, welche zur Textanalyse beigezogen wurden. Anschliessend wird auf die oben aufgeführten Unterfragen eingegangen, um endlich den Kreis wieder zu schliessen und die Hauptfragestellung ins Zentrum zu rücken.

Im Bereich der Werte wird ersichtlich, dass der Umgang mit den Jugendlichen in den ersten 30/40 Jahren von einer Defizitorientierung geprägt ist. Erkennbar ist dies einerseits an den negativen Zuschreibungen, welche häufig getätigt werden, wie auch an der medizinischen Grundhaltung, welche in dieser Zeit vorherrschend ist. In der Epoche 5 kommt es dann zu einer Wende, indem lösungsorientierte, beziehungsweise ressourcenorientierte Ansichten den Alltag prägen und kaum noch Zuschreibungen vollzogen werden. Zudem zeigt sich in diesem Bereich, dass der soziale Umgang während diesen 50 Jahren von grosser Bedeutung ist. Die Sozialisation der Lernenden ist stets ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Personale Werte werden ebenfalls oft erwähnt, wobei deren Inhalte und Gewichtung einen Wandel erleben. Der ausgeglichene Gemütszustand muss im Verlaufe der 50 Jahre Werten wie „Motivation“ und „Verantwortungsbewusstsein“ weichen. Selbstverwirklichung gewinnt an Wichtigkeit. Weiter kann festgestellt werden, dass die Werte stets präsent waren. Es ist jedoch zu erkennen, dass sich die Einstellungen im Laufe der Jahrzehnte verändern und an Einfluss verlieren. Parallelen zum Wertewandel nach Inglehart sind eindeutig zu erkennen und werden in der Arbeit festgehalten.

Die Kategorie „Ziel“ wird vom Schlagwort „berufliche Eingliederung“ geprägt. Dies ist über alle Epochen hinweg das formulierte Endziel und wird mit den Ausbildungsinhalten angestrebt. Dabei werden personale, methodische wie auch später soziale Kompetenzen ins Zentrum gerückt und bestmöglich gefördert. Die fachlich-sachliche Kompetenz scheint nur zweitrangig zu sein. In den angesprochenen Kompetenzbereichen werden die Ziele hauptsächlich an einer individuellen Bezugsnorm und nicht an sozialen Normen gemessen. Die konkrete Zielüberprüfung wird allerdings kaum bis gar nicht erwähnt. Über alle Epochen hinweg zeigt sich zudem in diesem Zusammenhang, dass der Austausch zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen stets stattgefunden hat. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Entwicklungsziele wie auch deren Erreichung thematisiert werden konnten. Das gewünschte Endverhalten ist demnach individueller Natur bis auf die bereits erwähnte berufliche Integration.

Das lernförderliche Klima, welches bei der interaktiven Konzeption eine Rolle spielt, findet sich in verschiedenen Bereichen wieder. Das Hauptaugenmerk liegt während allen Epochen auf dem angeleiteten Arbeiten. Dies impliziert, dass durch die Strukturierung und klare Führung eine Überforderung minimiert und somit ein Lernerfolg ermöglicht wird. Dies hat schlussendlich positive Auswirkungen auf das Lernklima. Dazu tragen ebenfalls der stetige Austausch zwischen Lehrpersonen und Lernenden, das Aufkommen der Selbstbestimmung sowie der Wechsel des Blicks auf die Ressourcen bei. Die Konflikt- und Kommunikationskultur wird erst ab der fünften Epoche explizit beschrieben. Allerdings kann gesagt werden, dass der Austausch unter allen Beteiligten wie auch mit externen Fachstellen immer gepflegt und in Anspruch genommen wurde. Die Wichtigkeit der Selbstbestimmung in den Interaktionen zeigt eine steigende Tendenz. Eigene Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen rücken vermehrt ins Zentrum. Dies zeigt sich ebenfalls an der starken Orientierung an der individuellen Entwicklung. Allerdings wird keineswegs vernachlässigt, dass die berufliche Eingliederung eine Sozialisation voraussetzt. Diese Thematik wird durch die Gewichtung der sozialen Faktoren im Bereich der Werte und Ziele aufgegriffen und widerspiegelt sich in der angestrebten Partizipation an institutionellen Strukturen und Veranstaltungen.

In einem zweiten Schritt wird auf die Unterfragen zur Hauptfragestellung eingegangen. Diese werden hier separat nochmals aufgeführt.

Ist eine Schwerpunktsetzung der drei Paradigmen „systemisch“, „personenorientiert“ und „interaktionistisch“ in der Arbeit mit den Jugendlichen unter der Leitung von unterschiedlichen Persönlichkeiten festzustellen?

Diese Frage kann klar mit einem Ja beantwortet werden. Die Analyse hat ergeben, dass anfänglich vor allem personenorientierte Aspekte in die Grundhaltung einfließen. Dabei liegt der Schwerpunkt konkret auf der medizinischen Sichtweise. In der dritten und vierten Epoche kann des Weiteren erwähnt werden, dass viele Zuschreibungen getätigt werden und somit die Stigmatheorie nach Goffman im interaktionistischen Sinne zur Erklärungen beigezogen werden kann. Mit der fünften Epoche hält auch der systemische Ansatz Einzug und hat bis heute Bestand. Allerdings finden sich in der letzten Epoche medizinische Sichtweisen wieder und deuten auf eine erneute Personenorientierung hin. Es kann also vermutet werden, dass die amtierende Heimleitung und deren Ansichten Einfluss auf die Haltung der Mitarbeitenden in der entsprechenden Epoche haben.

Welche interaktiven Konzepte sind am meisten vertreten?

Die oben erwähnten Paradigmen verweisen immer auch auf die interaktionistischen Konzepte in der jeweiligen Epoche. Zusätzlich ist das angeleitete Arbeiten in den Epochen 2, 4, 5 und 6 das meist genannte Item und zeigt somit ein zentrales interaktionistisches Prinzip auf. Führung, Kontrolle und Struktur sind wesentliche Elemente, welche zu einer gelingenden Interaktion beitragen. Weiter kann gesagt werden, dass Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten wiederkehrende Thematiken sind und die Ausbildungsstätte Auboden während den 50 Jahren beschäftigen.

Dabei wird immer im Bezug auf das aktuelle Paradigma argumentiert und interveniert. Ein zusätzliches Element ist der Austausch jeglicher Art, Kommunikation wird betrieben und unterstützt die Interaktion.

Wird eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Kompetenzen bezüglich Ausbildungszielen sichtbar?

Diese Frage kann wiederum bejaht werden. Anfänglich prägen personale wie auch methodische Kompetenzen die Ausbildung. Später werden diese durch die soziale Kompetenz ergänzt. Erstaunlich ist, dass auf fachlich-sachliche Kompetenzen weniger Gewicht gelegt wird.

Um den Kreis zu schliessen wird nun auf die ausgehende Fragestellung eingegangen. Die sehr weitgefaste Fragestellung lässt sich schwer mit einem Satz beantworten, bezieht man jedoch alle Antworten auf die Fragen an den Text und die Unterfragen mit ein, kann ein Résumé gezogen werden.

Die Werte unterlaufen einem Wandel, welcher sich in einer Veränderung von materialistischen zu postmaterialistischen Bedürfnissen widerspiegelt. Werte wie „Religion“, „Stabilität“ müssen Werten wie „Motivation“ und „Verantwortungsbewusstsein“ weichen. Der soziale Umgang hingegen verliert nicht an Bedeutung und ist stets aktuell.

Im Bereich der Ziele wird die Eingliederung in den 5 Jahrzehnten grossgeschrieben. Was heute als selbstverständlich gilt, kann vor 50 Jahren als revolutionär betrachtet werden. Die Ausbildungsstätte verfolgt dieses finale Ziel, indem sie personale, methodische und soziale Kompetenzen fördert und in ihren Ausbildungsinhalten verankert. Dabei legen die Verantwortlichen grossen Wert darauf, die Jugendlichen beim Stand ihrer Fähigkeiten abzuholen und individuell zu unterstützen. Dies wird durch die Gewichtung der individuellen Bezugsnorm sichtbar.

Bei der interaktiven Konzeption kann festgehalten werden, dass vor allem die Thematiken wie Verhaltensauffälligkeiten/Lernschwierigkeiten, angeleitetes Arbeiten und Kommunikation im Zentrum stehen. Die vorherrschenden Grundhaltungen werden beeinflusst durch die jeweilige Heimleitung und unterziehen sich, wie die Werte, einem Wandel. Dieser Wandel entspricht den zeitgemässen heilpädagogischen Auffassungen.

9.1 Fazit

Nun stellt sich die finale Frage, welcher Nutzen hinter diesen Erkenntnissen für die Heilpädagogik, die Institution und die Forschenden steht. Dieses Kapitel widmet sich dieser Frage. Des Weiteren werden Fragen formuliert, welche zu diesem Zeitpunkt noch offen sind und weiterführenden Klärungsbedarf verlangen.

Der erfasste Wandel der Werte, Ziele und interaktiven Konzeptionen zeigt deutlich auf, dass die heilpädagogischen Strömungen Einfluss auf den kleinen institutionellen Rahmen nehmen. Die Wissenschaft und die Heilpädagogik sind keineswegs nur niedergeschriebene Wahrheiten, sondern finden sich in konkreten Handhabungen der Ausbildungsstätte Auboden wieder. Das Endziel der Eingliederung kann beispielsweise nur dann angestrebt werden, wenn die Institution die aktuellen heilpädagogischen Kenntnisse in ihren Leitgedanken integriert. Die aktuellen Ausbildungsinhalte und die Kommunikationskultur haben stets zum Ziel, die berufliche Eingliederung zu ermöglichen. Dies gelingt nur dann, wenn diese Inhalte auf den gesellschaftlichen Erwartungen und deren Akzeptanz beruhen. In der heutigen Zeit könnte demnach die Institution nicht mehr bestehen, wenn sie noch auf den Werten und Zielen von Fräulein Freitags Epoche aufbaute, da diese den Ansprüchen des Klientel und der Gesellschaft nicht mehr gerecht werden. Das „mit der Zeit gehen“ ist demnach unerlässlich für eine Institution und widerspiegelt sich sehr schön in der Entwicklung der Ausbildungsstätte. Dieser Aspekt wird auch in den Erklärungsansätzen zu den Lernschwierigkeiten/Verhaltensauffälligkeiten aufgegriffen, welche sich ebenfalls im Verlaufe der Zeit ändern und den aktuellen Strömungen anpassen. Dies bedeutet nun konkret für die Institution, dass eine stetige Schulung der Mitarbeitenden und eine fortwährende Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Anforderungen auch in Zukunft von Nöten sein werden.

Die Forschung zeigt zudem auf, dass eine Institution wie der Auboden eine grosse Vielschichtigkeit aufweist. Verschiedene Spannungsfelder beeinflussen die Arbeit mit den Jugendlichen. Vorgegebene Rahmenbedingungen und Funktionen, der zunehmende Ruf nach Individualisierung sowie die Ansprüche der Wirtschaft wirken aufeinander ein und widersprechen sich in gewissen Belangen. Daher gilt es an dieser Stelle für das 50-jährige Bestehen und das stetige Verfolgen einer Eingliederung seit 1963 ein Lob auszusprechen.

Natürlich ist nicht nur ein Nutzen für die Heilpädagogik sowie für die Institution zu erkennen. Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung enthält klar auch einen persönlichen Gewinn für die Forschenden selbst. Dieser liegt nicht nur in der vertieften Betrachtung einer heilpädagogischen Institution wie auch im Umgang mit wissenschaftlichen Instrumenten, sondern ebenfalls im Aneignen von vertieftem Fachwissen über die Paradigmen. Die Forschenden sind der Ansicht, dass diese Paradigmen die Arbeit im heilpädagogischen Sinn prägen und dieses Wissen für ihre zukünftige Tätigkeit von grossem Nutzen sein wird. Die erlernten Theorien in der Ausbildung zur Heilpädagogin erhalten mit dieser Auseinandersetzung einen praktischen Bezug. Es wird vermehrt hinterfragt, welche Ziele und Werte im Regelklassenunterricht vermittelt werden, gerade im Hinblick auf die

hier behandelte Eingliederungsthematik. Die Funktion der Schule im Bereich der „Qualifikation“ erhält eine stärkere Gewichtung, die Funktion der „Selektion“ hingegen wird mit einem kritischeren Blick betrachtet.

Abschliessend werden Fragen festgehalten, welche zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt sind und weitere Denkanstösse beinhalten:

- Wie äusserten sich die aktuellen Paradigmen konkret, sprich in der Kommunikation mit den Lernenden wie auch in Interventionen?
- Wie wurde den Lernenden begegnet und welche Förderkonzepte wurden angewandt?
- Würden die Schilderungen der ehemaligen Lernenden und Mitarbeitenden mit den Forschungsergebnissen korrelieren?
- Welche Gefühle begleiten die Lernenden wenn sie eine solche Ausbildung absolvieren?
- Wie weit kann von Integration gesprochen werden, wenn die Anschlusslösungen mehrheitlich in betreuten Arbeitsfeldern und nicht im ersten Arbeitsmarkt stattfinden?
- Wie sah die Zusammenarbeit mit der IV im Detail aus und welchen Einfluss haben die heutigen Änderungen auf die kommenden Jahre?
- Inwieweit kann und darf individualisiert werden, wenn das Endziel der beruflichen Eingliederung angestrebt wird?

9.2 Kritische Reflexionen des Forschungsvorgehens

Die Forschenden blicken zu diesem Zeitpunkt auf eine intensive Auseinandersetzung mit der Ausbildungsstätte Auboden und deren Entwicklung zurück. Der Forschungsprozess wird dabei geprägt durch Gelingensfaktoren wie auch Unsicherheiten, welche in diesem Kapitel thematisiert werden. Abschliessend wird auf zusätzliche Forschungsmethoden eingegangen, welche eine weiterführende Arbeit mit den oben stehenden Fragen ermöglichen würden.

Wie bereits in Kapitel 4 (siehe S. 16-21) erwähnt, basiert die Forschungsarbeit auf einer induktiven Vorgehensweise. Es wird für die Bildung von Kategorien ein induktiver Weg gewählt.

Diese Kategorienbildung leitet die Items aus dem vorbereiteten Material ab, ohne sich auf theoretische Konzepte zu beziehen. Diese Vorgehensweise bedingt eine möglichst gegenstandsnahe Abbildung des Materials ohne Vorannahmen des Forschenden (vgl. Mayring, 2010, S. 83-84).

Trotz grösstmöglicher Bemühungen, das vorhandene Wissen ausser Acht zu lassen, wird beobachtet, dass bereits bei der Textreduktion äussere Einflüsse - wie die Fragen an den Text - auf das Abstraktionsniveau Einfluss nehmen. Es wird ebenfalls festgestellt, dass individuelle Vorstellungen und im Laufe des Studiums erworbenes Fachwissen, wie auch die zu Beginn formulierte Fragestellung mit Unterfragen den Verlauf der Kategorienbildung beeinflussen. Um dies zu entschärfen, arbeiten die Forschenden eng zusammen und hinterfragen die Kategorisierung gegenseitig. Es muss jedoch festgehalten werden, dass die Kategorienbildung eindeutig auf einer subjektiven Interpretation basiert. Dennoch werden grosse Vorteile in dieser Arbeit gesehen. Es werden immer wieder neue Inhalte entdeckt und verwertet, welche durch die deduktive Arbeit im Kategoriensystem keinen Platz gefunden hätten.

Mit ihren Erkenntnissen sind die Forschenden nicht alleine, auch die Fachwelt führt Diskussionen zu dieser Thematik. Reinhoffer (2008) beschreibt dies folgendermassen: „Deduktive Ansätze bieten zwar die Chance grösstmöglicher Systematik und regelgeleiteten Vorgehens, können aber unter mangelnder Offenheit leiden“ (S 127). Fest steht, dass das induktive Vorgehen genau nach dieser Offenheit strebt, aber dadurch auch anfällig für Fehlerquellen ist. Reinhoffer warnt davor. „Die Systematik kann lückenhaft erscheinen, weil sie theoretische Momente nicht berücksichtigt, die sich nicht unmittelbar aus den vorliegenden Daten ergeben“ (Reinhoffer, 2008, S. 127). Flick hingegen weist darauf hin, dass weder das eine noch das andere in einer reinen Form zu verfolgen ist. „Jedoch ist keiner der Fälle in Reinform zu erwarten. Weder wird der Forscher völlig vorbehaltlos aus den Daten heraus, noch völlig bruchlos aufgrund eines theoretischen Hintergrundes kategorisieren“ (Flick, 1991, S. 165). Kelle und Kluge weisen ebenfalls auf die vorhandenen Schwierigkeiten bei der induktiven Arbeit im Bezug auf theoretisches Vorwissen hin. „Theoretisches Vorwissen sei für eine solche unvoreingenommene Erfassung der Realität nicht nur nicht notwendig, sondern sogar hinderlich, weil es die UntersucherInnen mit Vorurteilen belastet und sie dazu verleitet, eigene Konzepte dem Datenmaterial aufzuzwingen“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 18).

Einig, so macht es den Anschein, wird sich die Fachwelt nicht. Betrachtet man diese Forschung im Nachhinein, müssen diese Bedenken stets präsent sein. Allerdings wird versucht, mit der gegenseitigen Überprüfung möglichst objektiv zu bleiben. Dadurch findet nämlich eine, wenn auch sehr basale, Überprüfung der Reliabilität statt.

Nach Beendigung des Kodierens wird festgestellt, dass durch die induktive Vorgehensweise eine immense Fülle an Kategorien zustande gekommen ist. Dieser Fülle wird entgegengewirkt, indem einzelne Kategorien zusammengefasst werden. Ein Vorteil in diesem Vorgehen besteht darin, dass so ein Einblick in ein sehr breites Spektrum ermöglicht wird. Andererseits ist es ein sehr aufwändiges Verfahren und durch das Zusammenfassen können auch wertvolle Informationen erneut reduziert werden.

Die Arbeit mit dem Programm MAXQDA ist im Bezug auf diese Vorgehensweise sehr lohnenswert. Durch dieses Vorgehen kann jederzeit auf die Daten zurückgegriffen und Codes können ineinander verschoben werden. Solche Systeme lassen es einem aber auch offen, jederzeit wieder einen Blick auf die getätigte Arbeit zu richten. Dies kann wiederum zu Verunsicherungen führen, wenn nach einigen Wochen Arbeit festgesellt wird, dass die Kodierung nun anders ausfallen würde. Diese Verunsicherung wird dadurch zu legitimieren versucht, dass die Unwissenheit zu Beginn der Forschungsarbeit die induktive Vorgehensweise beeinflusst. Spätere, veränderte Sichtweisen bezüglich des Kodierens können auch daher rühren, dass bereits eine Tendenz abgeleitet werden kann. Würde demnach dem Drang nach Korrektur nachgegeben, wäre eine Verfälschung des Datenmaterials unerlässlich.

Nach der zusammenfassenden Inhaltsanalyse besteht immer noch ein riesiger Berg an Daten. Abhilfe kann die Darstellung auf einem Plakat verschaffen. Aus der immer noch enormen Menge zählen zum Schluss nur noch die markantesten Nennungen. Diese werden teils innerhalb der Epoche, teils auch im Vergleich dargestellt. Trotz enormer Reduktion wird immer wieder die immense Fülle dieser Arbeit vor Augen geführt. Dies zeigt sich ganz offensichtlich bei der Suche nach theoretischen Hintergründen und Verbindungen, welche zu den Ergebnissen gemacht werden können. Schweren Herzens müssen auch hier Selektionen vorgenommen werden. Diese Tatsache schärft zusätzlich das Bewusstsein, dass lediglich ein Bruchteil der Geschichte des Aubodens aufgearbeitet und mit Theorien hinterlegt werden kann. Einerseits liegt dies daran, dass eine grosse Fülle an Theorien besteht, andererseits können die Forschenden aufgrund limitierter zeitlicher Ressourcen das vertiefte Erarbeiten von zu fernen Fachgebieten leider nicht verwirklichen.

Der momentane Forschungsstandpunkt zeigt klar auf, dass mit dieser wissenschaftlichen Arbeit lediglich ein kleiner Teil der Geschichte aufgearbeitet werden konnte. Zudem wäre eine vertiefte Betrachtung von konkreten Massnahmen an dieser Stelle von grossem Interesse. Dies widerspiegeln auch die oben formulierten noch offenen Fragen. Einerseits stellt sich die Frage, ob die Durcharbeit von der doppelten Menge an Berichten zu weiteren und fundierteren Aussagen führen

würde. Die Aussagekraft der Forschung würde sich gewiss erhöhen, dennoch besteht die Überzeugung, dass der Gehalt dieser Berichte zu einem gewissen Grad erschöpft ist. Die Textanalyse, wie sie hier durchgeführt wird, stösst an ihre Grenzen, da konkrete Handlungsmuster nicht aufgedeckt werden können. Eine grössere Chance wird darin gesehen, Interviews mit Betroffenen durchzuführen um konkretere Hinweise zu erhalten, sei dies nun mit ehemaligen Lernenden oder Mitarbeitenden. Diese Interviews könnten Aufschluss darüber geben, welche Kommunikationskultur, Interventionen und Förderkonzepte während den verschiedenen Epoche vorherrschen. Analyseverfahren wäre dann die objektive Hermeneutik, welche einen systematischen Schluss der subjektiven Bedeutungen aus den Interviews auf eine objektive Sinnstruktur zulässt (vgl. Mayring, 2002, S. 124).

10. Literaturverzeichnis

- Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). (2012). *Leitbild*. Internet: <http://www.auboden.ch/index.cfm/AA4EAF94-D3C9-4A27-995ECE1D1FB739DF/> [30.11.2012].
- Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). (2003). *Auboden im Rückblick 2. 40 Jahre Ausbildungsstätte Auboden*, 1, 5.
- Baesclin, M., Baeschlin, K. (2008). *Einfach, aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen*. Winterthur: Verlag ZLB.
- Benkmann, R. (2007). Das interaktionistische Paradigma. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S.81-91). Göttingen: Hogrefe.
- Benz, D. (1964). Aus der Tätigkeit der Lehrerinnen. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1964* (S. 6-8). Brunnadern.
- Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.). (2012). *Duden – Integration*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Integration> [30.11.2012].
- Bieker, R. (2005). Teilhabe am Arbeitsleben. *Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Bleidick, U. (2000). Medizinisches Modell. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 183-189). Bern: Hogrefe.
- Borchert, J. (2000). Verhaltenstheoretische Ansätze. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 146-170). Bern: Hogrefe.
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2012). *Wahl einer beruflichen Grundbildung*. Internet: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/gleichstellung_und/eintritte_in_berufsbildungen.html [17.10.2012].
- Chs. (1996). Mehr Platz für Schule Auboden. Geplanter Neubau soll neues Ausbildungskonzept unterstützen – Subventionen vom Kanton. *Alttaggenburger*, 24.05.1996, S. 9.
- Cloerkes, G. (2001). *Soziologie der Behinderten* (2. neubearbeiteten Aufl.). Heidelberg: Schindele.
- Edgill-Knaus, L. & Edgill-Knaus, G. (1981). Aus dem Alltag. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1981* (S. 3-7). Brunnadern.
- Edgill-Knaus, L. & Edgill-Knaus, G. (1978). Die Schule und ihre Aufgabe. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1978* (S. 5-7). Brunnadern.
- Edgill-Knaus, L. & Edgill-Knaus, G. (1973). Eingliederung der ausgetretenen Schülerinnen. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1972/1973* (S. 3). Brunnadern.
- Eugster, W. (1984). Grundgedanken zur Ausbildung lernbehinderter Mädchen in der Haushaltungsschule. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1984* (S. 3-5). Brunnadern.
- Flammer, A. & Alsaker, F. D. (2002). *Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Die Erschliessung innerer und äusserer Welten im Jugendalter*. Bern: Hans Huber.

- Flick, U. (1991). Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In U. Flick (Hrsg.), *Handbuch qualitative Sozialforschung* (S. 147-173). München: Psychologie Verlags Union.
- Franziska. (1974). Mehr Verständnis für Lernbehinderte Mädchen. *St. Galler Bär*, 31.01.1974.
- Freitag, E (1969) Rückblick. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1969* (S. 3-7). Brunnadern.
- Freitag, E. (1968) Wie die austretenden Schülerinnen platziert werden konnten. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1968* (S. 6). Brunnadern.
- Freitag, E. (1967). Schulbericht. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1967*(S. 3-4). Brunnadern.
- Freitag, E. (1965). Bericht der Heimleiterin. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1965* (S. 5-7). Brunnadern.
- Freitag, E. (1964). Jahresbericht. In Ausbildungsstätte Auboden. (Hrsg.). *Jahresbericht 1964* (S. 3-5). Brunnadern.
- Gasser, P. (2008). *Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik*. (3. Auflage). Oberentfelden: Sauerländer Verlage.
- Giezendanner, B. (1963). Bericht des Präsidenten. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1963* (S. 3-5). Brunnadern.
- Gonschorek, G. & Schneider S. (2009). *Einführung in die Schulpädagogik und die Unterrichtsplanung*. (6. bearbeitete und aktualisierte Auflage). Donauwörth: Auer Verlag.
- Greving, H., Ondracek, P. (2005). *Handbuch Heilpädagogik* (1. Auflage). Troisdorf: Bildungsv Verlag EINS.
- Gro. (1988a). 25 Jahre Haushaltungsschule, Brunnadern. Eine wechselvolle 25-jährige Geschichte. *Der Toggenburger*, 15.05.1988.
- Gro. (1988b). Jahresbericht er Haushaltungsschule Auboden, Brunnadern. Ein neuer Schul- und Heimleiter gewählt. *Amts-Anzeiger*, 27.05.1988.
- Grossenbacher, U. & Gunsch-Fritschy, E. (1979). Die Aufgaben einer Wohngruppenleiterin im Auboden. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1979* (S. 6-8). Brunnadern.
- Heiderich, R. & Rohr, G. (1999). *Werte-Wandel. Aufbruch ins Chaos oder neue Wege?*. München: Olzog Verlag GmbH.
- Heraklit von Ephesus. (2012). Internet: www.schulzebrmer.de [07.12.2012].
- Hillenbrand, C. (2008). Begriffe und Theorien im Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung - Versuch einer Standortbestimmung. In B. Gaststeiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 5-20). Göttingen: Hogrefe.
- Hobmair, H., Altenthan, S., Betscher-Ott, S., Dirrigl, W., Gotthardt, W., Ott, W. (1997) *Psychologie*. Köln: Verlag H. Stam GmbH.

- Hörner, W., Drinck, B. & Jobst, S. (2008). *Bildung, Erziehung, Sozialisation*. Opladen & Farmington Hills MI: Barbara Budrich.
- Ingeber, R. F. Auboden-Ausbau. Ausbildungsstätte Auboden informiert über Zukunftspläne. *Appenzeller Zeitung*, 24.05.1996, S. 9.
- Inglehart, R. (1989). *Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt*. New York: Campus Verlag.
- Jantzen, W. (1974). *Sozialisation und Behinderung. Studien zu sozialwissenschaftlichen Grundfragen der Behindertenpädagogik*. Giessen: Focus.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen*. Luzern: Comenius
- Kelle, U. & Kluge, S. (2010). *Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastisierung in der qualitativen Sozialforschung* (2. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Kobi, E., E. (1980). *Die Rehabilitation der Lernbehinderten*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die Computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3. Aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Kuhn, T. S. (1976). *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen* (22. Aufl.). Frankfurt: Suhrkamp.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (5. Vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lauth, G. (2000). Lernbehinderungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S.21 - 31). Göttingen: Hogrefe.
- Linderkamp, F. & Grünke, M. (2007). Lern- und Verhaltensstörung: Klassifikation, Prävalenz & Prognostik. In F. Linderkamp & M. Grünke (Hrsg.), *Lern- und Verhaltensstörungen. Genese-Diagnostik-Intervention* (S. 14-28). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Meier, W. (1998). Bericht des Gesamtleiters. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1998* (S.8-13). Brunnadern.
- Meier, W. (1992). Ein gutes Fundament für das künftige Erwerbsleben von praktisch bildungsfähigen Frauen. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1992* (S. 7). Brunnadern.
- Meier, W. (1991). Eingliederung der ausgetretenen Schülerinnen. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1991* (S. 4). Brunnadern.
- Meierhaus, J. (1998) Ergebnisse November 1998. Internet: <http://socio.ch/work/jm/01.htm> [19.10.2012]
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (4. überarbeitete Aufl.). Zürich: Verlag Pestalozzianum.

- Orthmann Bless, D. (2007). Das schulsystemische Paradigma. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S.93-102). Göttingen: Hogrefe
- Pestalozzi-Seger, G. (2010). 50 Jahre IV aus der Sicht der Behindertenorganisationen. *Soziale Sicherheit CHSS*, (1), 18 - 20
- Peterßen, W.H. (1982). *Handbuch Unterrichtsplanung*. München: Oldenbourg.
- Pinquart, M., Silbereisen, K. (2007). Biopsychosoziale Erklärungsansätze. In F. Linderkamp & M. Grünke (Hrsg.), *Lern- und Verhaltensstörungen. Genese-Diagnostik-Intervention* (S. 29-43). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematisierender Vorschlag zu deduktiven und induktiven Kategorienbildung. In P. Mayring & M. Gläse-Zikuda, *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S.123-141). Weinheim: Beltz.
- Rödder, A. (2008). Werte und Wertewandel: Historisch-politische Perspektiven. In A. Rödder & W. Elz (Hrsg.), *Alte Werte - Neue Werte. Schlaglichter des Wertewandels* (S.9-28). Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht.
- Rogger, V. (1984). Lernbehinderte Schülerinnen in der Haushaltungsschule Auboden. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1984* (S. 6-9). Brunnadern.
- Rogger, V. (1982). Aus der Jahres-Chronik. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 1982* (S. 4-5). Brunnadern.
- Sarbach, R. & Schibli, F. (2010). Jahresbericht Ausbildungs- und Heimleitung. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2010* (S. 6-7). Brunnadern.
- Sarbach, R. & Schibli, F. (2010). Mit Bewährtem weitergehen. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2010* (S. 10-11). Brunnadern.
- Schenk-Danzinger, L. (2006). *Entwicklungspsychologie*. (2. Aufl.). Wien: G & G Verlagsgesellschaft.
- Schibli, F. & Thoma, E. (2011). Neuerungen im Ausbildungsbereich. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2011* (S. 7-9). Brunnadern.
- Schibli, F. (2007) Berufliche Situation und psychosoziale Lebenslage. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2007* (S. 18). Brunnadern.
- Schibli, F. (2007). Aus Sicht der Arbeitgebenden. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2007* (S. 19). Brunnadern.
- Schibli, F. & Debrunner, M. (2003). Eingliederung. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2003* (S. 14-15). Brunnadern.
- Schirmer, M., Schirmer, H., Thoma, E. & Hasler, J. (2007). Aus Sicht der Ausbildungs- und Heimleitung. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2007* (S. 5-10). Brunnadern.
- Schirmer, M. & Schirmer, H. (2004). Fragen sind Vorboten von Antworten. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2004* (S. 0). Brunnadern.

- Schirmer, H. (2000). Bericht des Ausbildungs- und Heimleiters. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2000* (S.8-11). Brunnadern.
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung* (6. überarbeitete Auflage). München: Reinhardt.
- Spengler, J. (1999). Wechsel in der Heimleitung. *Der Toggenburger* 17.06.1999, 59.
- Spengler, J. (2002). Infrastruktur wird laufend angepasst. *Der Toggenburger*, 17.05.2002, S. 53.
- Steiner, T. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Stappacher, J. (2011). *Integration gelingt!* Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.
- Sitllhart, S. (2008). „Job-Passarelle“ will für schnellere Integration sorgen. *INFOS INSOS*, 23, 1-2.
- Stöcklin-Meier, S. (2009). *Was im Leben Wirklich zählt. Mit Kindern Werte entdecken*. (1. Auflage). München: Wilhelm Goldman Verlag.
- Strobel, M., Warnke, A: (2007) Das medizinische Paradigma. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 65-80). Göttingen: Hogrefe.
- Tenorth, H.-E. (2008). Bildung als Wert und Werte in der Bildung*. In Rödder, A. & Elz, W. *Alte Werte – Neue Werte. Schlaglichter des Wertewandels* (S. 56-65). Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.
- Unbekannt (1963). Haushaltungsschule „Auboden“ im Dienste kranker Mitmenschen. *St. Galler-Tagblatt*, 02.02.1963.
- Unbekannt (1982). Heimleiterwechsel an der Haushaltungsschule Auboden. *Der Toggenburger*, 13.12.1882.
- Unbekannt (1983). 20 Jahre Haushaltungsschule Auboden – Tag der offenen Tür. *Der Altoggenburger*, 21.10.1983.
- Venez, M. (2010). *Der quantitative Weg in der Forschung: Quantifizieren als Hilfsmittel zur Situationsanalyse und Prozessbeobachtung*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.
- Vernooij, M. A. (2000). Verhaltensstörungen. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S.32 - 43). Göttingen: Hogrefe.
- Wagner-Lenzin, M. (2011). *Systembewusstes Handeln in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.
- W.E. (1982). Heimleiterwechsel in der Haushaltungsschule Auboden. Rücktritt der Edgills nach 13 Jahren. *Appenzeller Zeitung*, 14.12.1982.
- Wellendorf, F. (1975). *Schulische Sozialisation und Identität. Zur Sozialpsychologie der Schule als Institution* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Wember, F., B. (2000). Didaktische Prinzipien. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S.341-350). Göttingen: Hogrefe.

Werning, R. (2007). Das systemisch-konstruktivistische Paradigma. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S.128-142). Göttingen: Hogrefe

Wolfisberg, C. & Filippini, C. (2010a). *Was ist ein Paradigma? Personenorientiertes Denkmodell*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.

Wolfisberg, C. & Filippini, C. (2010b). *Interaktionistisches Paradigma*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik: Zürich.

Züger, G. & Kempfer, A. (2010). Fachstelle Berufliche Integration – Übergänge in die Arbeitswelt. In Ausbildungsstätte Auboden (Hrsg.). *Jahresbericht 2010* (S. 20-22). Brunnadern.

11. Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Sinneswandel. Internet: www.helldbild.de [07.12.2012].

Abbildung 1 Fünf Grundsätze des qualitativen Denkens (vgl. Mayring, 2002, S. 19-24).....	18
Abbildung 2 Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S.96)	21
Abbildung 3 Beispiel Textanalyse (Seite 1)	23
Abbildung 4 Beispiel Textanalyse (Seite 2)	24
Abbildung 5 Ansicht Programm MAXQDA.....	26
Abbildung 6 Plakat Auswertung	40
Abbildung 7 Kompetenzen Pyramide (agogis INSOS; zitiert nach Züger & Kempfer, 2010, S.20) .	47
Abbildung 8 Ursachen-Wirkungs-Prinzip einer Lernbehinderung	68

12. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Heimleitungen und ihre Amtsdauer.....	17
Tabelle 2 Exemplarische Reduktion eines Schulberichtes	25
Tabelle 3 Inhalte und Argumentation - Subcodes Werte	28
Tabelle 4 Inhalte und Argumentation - Subcodes Ziele	30
Tabelle 5 Inhalte und Argumentation - Subcodes interaktive Konzeptionen	32
Tabelle 6 Änderungen - Subcodes Werte.....	35
Tabelle 7 Änderungen - Subcodes Ziele	36
Tabelle 8 Änderungen - Subcodes interaktive Konzeptionen	36
Tabelle 9 Kategoriensystem.....	38
Tabelle 10 Erste Version des Kategoriensystems	103
Tabelle 11 Kodierung - interaktive Konzeptionen	104
Tabelle 12 Kodierungen - Ziele	112
Tabelle 13 Kodierungen - Werte	117
Tabelle 14 Epoche 1 - Auswertungen	123
Tabelle 15 Epoche 2 - Auswertungen	124
Tabelle 16 Epoche 3 - Auswertungen	125
Tabelle 17 Epoche 4 - Auswertungen	126
Tabelle 18 Epoche 5 - Auswertungen	127
Tabelle 19 Epoche 6 - Auswertungen	128

Anhang

Anhang A Erste Version des Kategoriensystems

Tabelle 10 Erste Version des Kategoriensystems

Wert	Ziel	Interaktive Konzeption
<ul style="list-style-type: none"> Wert Kritikfähigkeit positive Zuschreibungen Selbstbewusstsein kognitive Fähigkeiten praktischer Umgang Hilfsbereitschaft Motivation Anpassungsfähigkeit Verantwortungsbewusstsein Selbständigkeit Sorgfalt Zuverlässigkeit Offenheit Realitätsnähe negative Zuschreibungen ausgeglichener Gemütszustand sozialer Umgang Hygiene und Sauberkeit Fleiss Religion Zusammengehörigkeit Mobilität Abwechslung Stabilität Heimatverbundenheit Gesundheit 	<ul style="list-style-type: none"> Ziel Überprüfung Bezugsnorm <ul style="list-style-type: none"> sozial individuell personale Kompetenz methodische Kompetenz soziale Kompetenz Sachlich-fachliche Kompetenz Praktikum <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung Eingliederung externe Rückmeldungen Sicherheit Selbstvertrauen Eingliederung <ul style="list-style-type: none"> tiefe Arbeitsleistung hohe Arbeitsleistung Schulentwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> interaktive Konzeption Grundhaltung <ul style="list-style-type: none"> Medizinisch Systemisch Behaviorismus Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> Austausch intern Austausch Familie Austausch LP-S Austausch extern individuelle Entwicklung Lernmethoden <ul style="list-style-type: none"> Kontrolle Minimalanforderung Strukturen Führung Modelllernen wiederholtes Üben Selbsterfahrung Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse Mitarbeitende Fremdbestimmung Schwierigkeiten <ul style="list-style-type: none"> Physische Gewalt Leben in einer Gemeinschaft schwieriges Milieu Lernschwierigkeiten psychische Auffälligkeiten Verhaltensauffälligkeiten Partizipation Familiensystem Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien <ul style="list-style-type: none"> Institutionelle Rahmenbedingungen kognitive Fähigkeiten körperlich behindert berufliche Betreuung Öffentlichkeitsarbeit Selbstbestimmung Perspektive Lernende

Anhang B Kodierungen

Tabelle 11 Kodierung - interaktive Konzeptionen

Interaktive Konzeptionen	
...Grundhaltung	heiminterne Musiktherapie
...Grundhaltung\Medizinisch	geistig und körperlich behinderte
...Grundhaltung\Medizinisch	lernbehinderten und leicht körperbehinderte
...Grundhaltung\Medizinisch	während der Pubertät
...Grundhaltung\Medizinisch	Psychische Belastung
...Grundhaltung\Medizinisch	kaum sichtbare Behinderung
...Grundhaltung\Medizinisch	Depressionen
...Grundhaltung\Medizinisch	Hirnorganische Ursache
...Grundhaltung\Medizinisch	Lernbehinderung
...Grundhaltung\Medizinisch	Depression
...Grundhaltung\Medizinisch	psychischer Zustand
...Grundhaltung\Medizinisch	körperliche Leiden
...Grundhaltung\Medizinisch	Medizinische Abklärungen
...Grundhaltung\Medizinisch	Krankheitsbild Übergewicht
...Grundhaltung\Medizinisch	Physiotherapie
...Grundhaltung\Medizinisch	Psychische Verfassung an Medikamente gekoppelt
...Grundhaltung\Medizinisch	Psychisch labil
...Grundhaltung\Medizinisch	körperliche Konstitution
...Grundhaltung\Medizinisch	Psychologische Betreuung
...Grundhaltung\Medizinisch	psychologische Betreuung
...Grundhaltung\Systemisch	Arbeiten lösungsorientiert
...Grundhaltung\Systemisch	ganzheitlicher Lebensraum
...Grundhaltung\Systemisch	Lernen und Entwicklung ist überall
...Grundhaltung\Systemisch	lösungsorientierte
...Grundhaltung\Systemisch	Rollenwechsel
...Grundhaltung\Systemisch	Vielfalt an Lösungen
...Grundhaltung\Systemisch	Einbezug aller Beteiligten und der Jugendlichen
...Grundhaltung\Systemisch	Können der Jugendlichen positiv aber realistisch vermitteln
...Grundhaltung\Systemisch	Jeder besitzt Ressourcen zur sinnvollen Lebensgestaltung
...Grundhaltung\Systemisch	Schwierigkeiten sind nützlich
...Grundhaltung\Systemisch	Erkennen Einsatz und Leistung der Jugendlichen
...Grundhaltung\Systemisch	Entwickeln neuer Perspektiven
...Grundhaltung\Systemisch	Milieubedingt
...Grundhaltung\Systemisch	Ganzheitliche Beobachtung
...Grundhaltung\Systemisch	Jugendliche steht im Zentrum und wird durch sein Umfeld beeinflusst
...Grundhaltung\Systemisch	Ganzheitliche Betrachtung der Situation
...Grundhaltung\Systemisch	Probleme sind Herausforderungen
...Grundhaltung\Behaviorismus	Positive Verstärkung
...Grundhaltung\Behaviorismus	Bestätigung
...Grundhaltung\Behaviorismus	Positive Verstärkung
...Grundhaltung\Behaviorismus	Positive Rückmeldungen
...Grundhaltung\Behaviorismus	Rückmeldungen
...Grundhaltung\Behaviorismus	Zuspruch
...Kommunikation\Austausch intern	Veränderung bedingt Mitarbeit
...Kommunikation\Austausch intern	Fehlentwicklungen erkennen
...Kommunikation\Austausch intern	Kritische Hinterfragung und Überprüfung
...Kommunikation\Austausch intern	Gespräche müssen geführt werden durch Gruppenleitung
...Kommunikation\Austausch intern	Enge und transparente Zusammenarbeit
...Kommunikation\Austausch Familie	Anschluss für Entwicklung von Bedeutung
...Kommunikation\Austausch Familie	Positive Entwicklung durch Akzeptanz in Pflegefamilie
...Kommunikation\Austausch Familie	Eltern
...Kommunikation\Austausch Familie	Zusammenarbeit zwischen Elternhaus
...Kommunikation\Austausch Familie	Eltern dankbar
...Kommunikation\Austausch Familie	Austausch Institution Elternhaus
...Kommunikation\Austausch LP-S	Gemeinsame Arbeit von Schülerinnen und Lehrerinnen

...Kommunikation\Austausch LP-S	Ansprechen von Problemen
...Kommunikation\Austausch LP-S	Gespräch zur Ergründung des Entwicklungsthemas
...Kommunikation\Austausch LP-S	Eingliederungsgespräch
...Kommunikation\Austausch LP-S	Bereit für Gespräche
...Kommunikation\Austausch LP-S	Austausch
...Kommunikation\Austausch LP-S	Einsicht bei Einzelgesprächen
...Kommunikation\Austausch LP-S	Gespräche zum gegenseitigen Verständnis finden statt
...Kommunikation\Austausch LP-S	Unterstützung statt Zwang
...Kommunikation\Austausch LP-S	Schwierigkeiten (Kundenbetreuung) werden wahrgenommen, thematisiert und entsprechend reagiert
...Kommunikation\Austausch LP-S	der Klientin
...Kommunikation\Austausch LP-S	keine Hierarchie zwischen Lernenden und Lehrenden
...Kommunikation\Austausch LP-S	lernt voneinander
...Kommunikation\Austausch LP-S	Offener Austausch
...Kommunikation\Austausch LP-S	anders Lebensziel vermitteln
...Kommunikation\Austausch LP-S	Aufarbeiten persönlicher Probleme
...Kommunikation\Austausch LP-S	Offene Gesprächskultur bei Problemen
...Kommunikation\Austausch LP-S	Verständnis
...Kommunikation\Austausch LP-S	emotionale Austausch
...Kommunikation\Austausch LP-S	Widerstand stossen und benötigt eine Aussprach
...Kommunikation\Austausch LP-S	Ausformulieren von Tatsachen und Fremdbeurteilungen
...Kommunikation\Austausch LP-S	Therapiezielen
...Kommunikation\Austausch LP-S	Vertrauensperson aus
...Kommunikation\Austausch LP-S	zurückhaltend im Umgang mit Erwachsenen.
...Kommunikation\Austausch LP-S	benannt
...Kommunikation\Austausch LP-S	Offene Gesprächskultur
...Kommunikation\Austausch LP-S	Reflexion
...Kommunikation\Austausch LP-S	Rückmeldungen geben ihm Sicherheit
...Kommunikation\Austausch LP-S	Gespräch
...Kommunikation\Austausch extern	Gute Zusammenarbeit mit externen Fachstellen
...Kommunikation\Austausch extern	Verbesserungsvorschläge,
...Kommunikation\Austausch extern	gute Zusammenarbeit
...Kommunikation\Austausch extern	Austausch mit den Betroffenen über die Jugendliche
...Kommunikation\Austausch extern	Fachhilfe
...Kommunikation\Austausch extern	Wertschätzung unterstützender Aussenstehenden
...Kommunikation\Austausch extern	Vertrauens von Seiten IV
...Kommunikation\Austausch extern	Austausch zwischen Institution, Schnupperorten
...Kommunikation\Austausch extern	Gute Mitarbeit des Vorstandes
...Kommunikation\Austausch extern	Sind auf Unterstützung von aussen Angewiesen
...Kommunikation\Austausch extern	Praktikantin aus der Schule für soziale Arbeit bringt Entlastung
...Kommunikation\Austausch extern	Austausch der Betroffenen findet statt
...Kommunikation\Austausch extern	institutionsübergreifende Sitzungen finden immer wieder statt
...Kommunikation\Austausch extern	Es findet eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand und er IV-Stelle statt
...Kommunikation\Austausch extern	Enge und transparente Zusammenarbeit
...Kommunikation\Austausch extern	Direkte Rückmeldungen vom Kunden
...Kommunikation\Austausch extern	Stetiger Austausch mit Praktikumsplatz und Schnupperstellen
...Kommunikation\Austausch extern	Suche nach Anschlusslösung IV unterstützt
...Kommunikation\Austausch extern	Zusammenarbeit mit erst Arbeitsmarkt wird bei Ausbildung
...Kommunikation\Austausch extern	auch in Zukunft nötig und gewährleistet
...individuelle Entwicklung	individuelle
...individuelle Entwicklung	Unterschiedlichste Biografien
...individuelle Entwicklung	Einbezug der Familiensituation
...individuelle Entwicklung	Individuelle Lernschritte
...individuelle Entwicklung	individuelle Bedürfnisse
...individuelle Entwicklung	Sprachliche Fortschritte werden erkannt
...individuelle Entwicklung	Individuelle Förderung
...individuelle Entwicklung	Orientierung an Ressourcen
...individuelle Entwicklung	Es sind alle Lernende auf verschiedenen Stufen
...individuelle Entwicklung	Individuelle Lösungssuche

...individuelle Entwicklung	Einbezug verschiedener Komponenten
...individuelle Entwicklung	individuelle Lösungen
...individuelle Entwicklung	Vorgeschichte von Bedeutung
...individuelle Entwicklung	niveaumentsprechende Förderung
...individuelle Entwicklung	Begabungen und Stärken werden erkannt
...individuelle Entwicklung	Fortschritte gemacht in allen Bereichen
...individuelle Entwicklung	Eigene Stimmung
...individuelle Entwicklung	Behebung der Ablehnung
...individuelle Entwicklung	Die Individuelle Förderung
...individuelle Entwicklung	Beste individuelle Ausbildungslösungen
...individuelle Entwicklung	Herausforderung durch unterschiedlich Lehrdauer
...individuelle Entwicklung	Förderziele
...Lernmethoden\Kontrolle	Kontrolle
...Lernmethoden\Kontrolle	Kontrollen
...Lernmethoden\Kontrolle	Kontrolle
...Lernmethoden\Kontrolle	mehr Beobachtung
...Lernmethoden\Kontrolle	Kontrolle
...Lernmethoden\Minimalanforderung	Minimalanforderungen
...Lernmethoden\Minimalanforderung	einfache Arbeiten fordern sie angemessen
...Lernmethoden\Strukturen	Vorgegebene Strukturen
...Lernmethoden\Strukturen	kleine Hilfsmittel
...Lernmethoden\Strukturen	Vorschriften
...Lernmethoden\Strukturen	Klare Strukturen
...Lernmethoden\Strukturen	Strukturen
...Lernmethoden\Strukturen	klaren Rahmen
...Lernmethoden\Strukturen	Erziehung,
...Lernmethoden\Strukturen	Hilfestellungen
...Lernmethoden\Strukturen	Hilfestellungen
...Lernmethoden\Strukturen	in Teilschritte zu gliedern
...Lernmethoden\Strukturen	Zeitliche Grenzen zu setzen
...Lernmethoden\Strukturen	Hilfestellungen
...Lernmethoden\Strukturen	Hilfestellungen
...Lernmethoden\Strukturen	Hilfestellungen
...Lernmethoden\Strukturen	Hilfsmitteln
...Lernmethoden\Strukturen	Kurze Zeitspannen
...Lernmethoden\Strukturen	Kleiner überschaubarer Betrieb
...Lernmethoden\Strukturen	Hilfsmittel
...Lernmethoden\Strukturen	Arbeitsmenge
...Lernmethoden\Strukturen	vertrautem
...Lernmethoden\Strukturen	Struktur
...Lernmethoden\Strukturen	Strukturen und Regeln
...Lernmethoden\Strukturen	Klarheit und Struktur
...Lernmethoden\Strukturen	Arbeitsanweisungen werden gegliedert
...Lernmethoden\Strukturen	Kleiner Aufgabenkatalog
...Lernmethoden\Strukturen	klar strukturiert
...Lernmethoden\Strukturen	Arbeitserteilung in Teilschritten
...Lernmethoden\Strukturen	Langsames Arbeiten
...Lernmethoden\Strukturen	schnellere Interventionen
...Lernmethoden\Strukturen	braucht Zeit
...Lernmethoden\Führung	Führung und Anleitung
...Lernmethoden\Führung	Führung
...Lernmethoden\Führung	wohlwollende Führung
...Lernmethoden\Führung	Betreuung
...Lernmethoden\Führung	Führung
...Lernmethoden\Führung	Führung und Betreuung
...Lernmethoden\Führung	Führung
...Lernmethoden\Führung	Betreuung
...Lernmethoden\Führung	Führung
...Lernmethoden\Führung	Führung
...Lernmethoden\Führung	Führung

...Lernmethoden\Führung	Unterstützung
...Lernmethoden\Führung	Führung
...Lernmethoden\Führung	Führung
...Lernmethoden\Führung	Anleitungen
...Lernmethoden\Führung	Arbeitsanweisung
...Lernmethoden\Führung	Klare Einführungen
...Lernmethoden\Führung	Anleitung
...Lernmethoden\Führung	Hilfe
...Lernmethoden\Führung	Begleitung
...Lernmethoden\Führung	Betreuung
...Lernmethoden\Führung	Unterstützung
...Lernmethoden\Führung	Begleitung und Führung
...Lernmethoden\Modelllernen	Lernen am Modell
...Lernmethoden\Modelllernen	Beispiele
...Lernmethoden\Modelllernen	lernt gerne am Modell
...Lernmethoden\Modelllernen	Lernen am Modells
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	wiederholtes Üben
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Bekannte Aufgaben
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Routinearbeiten geben Sicherheit
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Routinearbeiten
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Unsicherheiten
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Sicherheit durch Vertiefung des Gelernten
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Wiederholungen und Übungen
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Bekanntheitsgrad
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Routineaufgaben
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Bekanntheitsgrad
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Konstanz ist wichtig
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Routineaufgaben
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Abwechslung
...Lernmethoden\wiederholtes Üben	Routineaufgaben
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	Selbsterfahrungen
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	Praxisnahe Erfahrungen übers Erleben
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	mathematische Inhalte im Praktischen anwenden
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	Spielerisches Lernen
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	Entwicklung durch eigenes Erleben
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	neuen Erfahrungsbereiche
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	Bewusster Umgang mit den Anforderungen aus dem Berufsalltag
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	Externe Arbeitsaufträge
...Lernmethoden\Selbsterfahrung	externe Aufträge
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Gemeinsame Ausflüge
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Feste im Jahreszyklus
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Sport und Sommerlager
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Ausflüge und Feste
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Raum für Gruppenabende zur Verfügung
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Zimmergestaltung entsprechend Jahreszyklus und Festen
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Durchführung von Festen
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Diplomfeier
...Gemeinschaftsfördernde Erlebnisse	Gesprächs- und Filmabende werden durchgeführt
...Mitarbeitende	qualifizierten Mitarbeitenden
...Mitarbeitende	Flexibilität
...Mitarbeitende	Toleranz
...Mitarbeitende	Selbstreflexion
...Mitarbeitende	Innovativ sein
...Mitarbeitende	Weiterbildung des Personals
...Mitarbeitende	Expertenwissen der Mitarbeitenden
...Mitarbeitende	Verständnis
...Mitarbeitende	Einfühlungsvermögen
...Mitarbeitende	Wenig Platz lässt keinen pädagogischen Aufbau einzelner Unterrichtsfelder zu und führt zu Nervenprobe
...Mitarbeitende	Wohnschlafzimmer für Personal sollten Rückzugmöglichkeiten bieten

...Mitarbeitende	Erkennen des Einsatzes (tapferer Durchhaltewille und freudiger Einsatz) der Lehrerinnen
...Mitarbeitende	Die Arbeit wird als Herausforderung angesehen
...Mitarbeitende	Verständnis
...Mitarbeitende	Flexibilität und Belastbarkeit bei den Mitarbeitenden ist von Bedeutung
...Mitarbeitende	Pädagogische Arbeit spannend und herausfordernd
...Mitarbeitende	Gute Grundstimmung bei den Mitarbeitenden wirkt positiv auf Arbeitsklima der Lernenden
...Mitarbeitende	Klarheit und Struktur im Leitungsteam wirkt positiv auf Arbeitsklima
...Fremdbestimmung	Abraten einer Eheschliessung
...Fremdbestimmung	Abraten von Eheschliessung und Familiengründung
...Fremdbestimmung	Institution schlägt Freizeitbeschäftigung vor
...Fremdbestimmung	Ausschluss
...Fremdbestimmung	Berufswunsch konnte nicht realisiert werden
...Fremdbestimmung	Anschlussmöglichkeit nach schulischer Fähigkeit und nicht nach Interesse
...Fremdbestimmung	Entwicklungspotenzial muss für IV bestimmt werden
...Physische Gewalt	Körperlich
...Physische Gewalt	Nonverbal
...Physische Gewalt	Tätlichkeiten
...Physische Gewalt	attackiert eine Mitschülerin körperlich
...Leben in einer Gemeinschaft	Schwierigkeiten im Zusammenleben
...Leben in einer Gemeinschaft	Forderungen lösen Widerstand aus
...Leben in einer Gemeinschaft	Hindert andere am Lernen
...Leben in einer Gemeinschaft	Widerstand ist spürbar
...Leben in einer Gemeinschaft	Gefahr für Peers
...schwieriges Milieu	Zusammenarbeit mit Eltern
...schwieriges Milieu	Milieubedingt
...schwieriges Milieu	Einfluss während der Ausbildung im Vergleich zu Biografie gering
...schwieriges Milieu	Vormundschaftsbehörde wird bei schwierigen Elternkontakten eingeschaltet
...schwieriges Milieu	Familiäre Situation wirkt negativ auf den Zustand der Klientin
...schwieriges Milieu	Sucht nach einer Anschlussmöglichkeit wird der Institution entzogen
...Lernschwierigkeiten	Lernstagnation
...Lernschwierigkeiten	Resignation durch falsche Vorstellungen
...Lernschwierigkeiten	Vergessen von Neuem
...Lernschwierigkeiten	Belastung durch kaum sichtbare Behinderung
...Lernschwierigkeiten	gering und inkonstant
...Lernschwierigkeiten	An- und Überforderungen
...Lernschwierigkeiten	Überfordert
...Lernschwierigkeiten	Geringe kognitive Fähigkeiten
...Lernschwierigkeiten	Kognitive Fähigkeiten sind limitiert
...Lernschwierigkeiten	Überforderung
...Lernschwierigkeiten	Überforderung
...Lernschwierigkeiten	Leistung
...Lernschwierigkeiten	stösst an ihre fachlichen Grenzen
...Lernschwierigkeiten	Neues bereitet Mühe
...Lernschwierigkeiten	Scheitert an verankerten Fehlermechanismen
...Lernschwierigkeiten	sehr inkonstant
...Lernschwierigkeiten	Umsetzung von neuen Inhalten und Verbesserungsvorschlägen
...Lernschwierigkeiten	Neues
...Lernschwierigkeiten	Veränderte Strukturen sind grosses Hindernis
...Lernschwierigkeiten	Erfolge nur in kleinen Schritten sichtbar
...psychische Auffälligkeiten	Psychische Belastung
...psychische Auffälligkeiten	Aggressionen und Depressionen
...psychische Auffälligkeiten	Hirnorganische Ursache
...psychische Auffälligkeiten	Versagensangst
...psychische Auffälligkeiten	Versagensangst
...psychische Auffälligkeiten	Suizidgefahr

...psychische Auffälligkeiten	Labiler psychischer Zustand
...psychische Auffälligkeiten	Depression
...psychische Auffälligkeiten	Labile psychische Verfassung
...psychische Auffälligkeiten	Labilität
...psychische Auffälligkeiten	Suiziddrohung
...psychische Auffälligkeiten	Stimmungsschwankungen
...psychische Auffälligkeiten	leidet unter Stimmungsschwankungen
...psychische Auffälligkeiten	Angst vor Fehlern
...psychische Auffälligkeiten	Psychologische Betreuung
...psychische Auffälligkeiten	psychologische Betreuung
...psychische Auffälligkeiten	psychischer Stabilität
...psychische Auffälligkeiten	Stressblockaden
...psychische Auffälligkeiten	Unbelastbar
...psychische Auffälligkeiten	Psychosoziale und pädagogische Unterstützung
...psychische Auffälligkeiten	Angst vor Anforderungen
...Verhaltensauffälligkeiten	Zukunft führt zu Verhaltensauffälligkeiten
...Verhaltensauffälligkeiten	Verhaltensstörung
...Verhaltensauffälligkeiten	Charakterzüge
...Verhaltensauffälligkeiten	negativem Verhalten
...Verhaltensauffälligkeiten	störend
...Verhaltensauffälligkeiten	Fehlende Lernbereitschaft
...Verhaltensauffälligkeiten	verbal
...Verhaltensauffälligkeiten	Streben nach Aufmerksamkeit
...Verhaltensauffälligkeiten	Arbeitsverhalten ist an psychische Verfassung gekoppelt
...Verhaltensauffälligkeiten	Aufmerksamkeit ist sehr wichtig
...Verhaltensauffälligkeiten	Kaum Lernbereitschaft
...Verhaltensauffälligkeiten	Qualität der Arbeit hängt von Interesse und Stimmung der Klientin ab
...Verhaltensauffälligkeiten	Unentschuldigte Absenzen
...Verhaltensauffälligkeiten	Verhalten
...Verhaltensauffälligkeiten	überspielt ihre Überforderung,
...Verhaltensauffälligkeiten	kam es zu Verweigerung oder lauten Beschimpfungen
...Verhaltensauffälligkeiten	Schübe von Demotivation und Ungenauigkeit
...Partizipation	Partizipation von körperlich Behinderten
...Partizipation	Beteiligung an Spiel und Sport
...Partizipation	Person im Einklang mit der Umwelt
...Partizipation	Durch Lernen und Arbeiten in Gruppen können Ängste geteilt werden
...Partizipation	Umgang mit Peers
...Partizipation	soziales Umfeld
...Partizipation	Die persönlichen Grenzen spiegeln im Kontakt mit anderen die eigene Person, dies kann auf Widerstand stossen und benötigt eine Aussprache
...Partizipation	Tauscht sich mit anderen Peers
...Partizipation	Akzeptanz bei den Peers
...Partizipation	Umgang mit schwächeren Peers
...Partizipation	die Arbeitsbeziehungen
...Partizipation	fairer Umgang mit Peers, braucht jedoch Hilfe im sozialen Bereich
...Partizipation	gute Integration bei den Peers,
...Partizipation	Beziehungsaufbau zu Erwachsenen besser als zu Peers
...Partizipation	Aktive Beteiligung bei Gruppengesprächen
...Familiensystem	Töchter
...Familiensystem	grossen Familie
...Familiensystem	Hauseltern
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Keine Einzelbetreuung möglich
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Aufnahmeverfahren erfüllen
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Weiblich
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Erstausbildung
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Schulabschluss in Sonder oder Regelklasse
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	IV Einverständnis
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	nicht allen Herausforderungen stand halten
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	16 Jahre
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Absenzen werden nicht geduldet

...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Abweisung dennoch nötig
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Mangelnde Strukturen
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Überforderung für den Auboden
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	IV finanzierte Ausbildung
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Beendigte Schulzeit
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	geistig
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	lernbehinderten
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	Lernbehinderung
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	körperlich behinderte
...Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	leicht körperbehinderten
...berufliche Betreuung	Betreuung der ausgetretenen Schülerinnen geht weiter
...berufliche Betreuung	Kontakt und Unterstützung nach dem Austritt bleibt bestehen
...berufliche Betreuung	Fehlender Kontakt
...berufliche Betreuung	unterstützt bei der Stellensuche
...berufliche Betreuung	Stellensuche
...berufliche Betreuung	Ehemaligen
...berufliche Betreuung	Berufserkundungen
...berufliche Betreuung	Unterstützung Lehrstellensuche durch Institution
...berufliche Betreuung	Beziehungen ermöglichen Schnupperwoche
...Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit
...Öffentlichkeitsarbeit	Regionale Verankerung
...Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit
...Öffentlichkeitsarbeit	Verständnis der Gesellschaft
...Öffentlichkeitsarbeit	Kontakt zur Öffentlichkeit
...Öffentlichkeitsarbeit	Akzeptanz in der Gesellschaft
...Öffentlichkeitsarbeit	Besichtigungen der Institution von aussen
...Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Anlässe
...Öffentlichkeitsarbeit	Thematiken zur Behinderung werden aufgegriffen
...Öffentlichkeitsarbeit	Institution ist bekannt
...Öffentlichkeitsarbeit	Kundenkontakt
...Öffentlichkeitsarbeit	Ablehnung des Modus Anlehre der Geschäfte
...Öffentlichkeitsarbeit	Das niedrige gesellschaftliche Ansehen der Arbeiten
...Öffentlichkeitsarbeit	Die Praktische Ausbildung wird im Vergleich zur Attestausbildung bei den Lernenden etwas abgewertet
...Selbstbestimmung	Schülerinnen beurteilen ihre Interessen selber
...Selbstbestimmung	Wünsche der Schülerin werden berücksichtigt
...Selbstbestimmung	Kleines IV-Taggeld ab 18
...Selbstbestimmung	Einbezug
...Selbstbestimmung	Medikation basiert auf Eigenverantwortung
...Selbstbestimmung	Umgang mit Geld ist unproblematisch
...Selbstbestimmung	Stellenwunsch der Klientin wird berücksichtigt und realisiert
...Selbstbestimmung	Stellenwunsch der Klientin wird einbezogen
...Selbstbestimmung	Stelle nach Wunsch
...Selbstbestimmung	Abgabe von Verantwortung an die Lernende
...Selbstbestimmung	Kommuniziert eigen Zukunftswünsche
...Selbstbestimmung	Berücksichtigung der Zukunftswünsche
...Selbstbestimmung	Die Anliegen der SuS werden wahrgenommen
...Selbstbestimmung	Einbezug und das Einbringen von Ideen
...Selbstbestimmung	Interessen der Klientin
...Selbstbestimmung	Wahlmöglichkeiten
...Selbstbestimmung	Unterstützung statt Zwang
...Perspektive Lernende	Praktikum wird von Schülerinnen geschätzt
...Perspektive Lernende	Anschlusslösung bringt Entlastung
...Perspektive Lernende	Interessen
...Perspektive Lernende	Zeigt Interesse
...Perspektive Lernende	Interesse
...Perspektive Lernende	Die Freude über die Arbeit entwickelt sich erst im Verlaufe der Ausbildung
...Perspektive Lernende	Aus Sicht der Schülerinnen beinhaltet die Musiktherapie:
...Perspektive Lernende	Die Musiktherapie bietet Gelegenheit, sich selbst auszudrücken,
...Perspektive Lernende	Interessen

...Perspektive Lernende	Interesse
...Perspektive Lernende	will Fortschritte machen
...Perspektive Lernende	Freizeit:
...Perspektive Lernende	Interesse an Ausbildung
...Perspektive Lernende	Vorliebe Kochschule
...Perspektive Lernende	Gründe des Abbruchs des Praktikums
...Perspektive Lernende	Wunsch einer zweiten Anlehre
...Perspektive Lernende	Akzeptanz der Förderziele der Ausbildung

Tabelle 12 Kodierungen - Ziele

Ziele	
...Überprüfung	Festhalten von Veränderung
...Überprüfung	festen Zielen nicht möglich
...Überprüfung	Differenzierte Beobachtung
...Überprüfung	jährliches Standortgespräch
...Überprüfung	Abschlussprüfung
...Überprüfung	Zielgerichtetes Arbeiten durch Beobachtungsbogen
...Bezugsnorm\sozial	Diskrepanzen in der Entwicklung zu Peers werden hervorgehoben
...Bezugsnorm\sozial	nicht dem Alter entsprechen
...Bezugsnorm\sozial	Leistungsvergleich mit Peers
...Bezugsnorm\sozial	Vergleich der Leistungen zu den Peers
...Bezugsnorm\sozial	Leistungsvergleich mit Peers
...Bezugsnorm\individuell	Lernbereiter
...Bezugsnorm\individuell	ausgeglichener
...Bezugsnorm\individuell	Individuelle Ziele
...Bezugsnorm\individuell	Psychische Veränderungen nur wenig sichtbar
...Bezugsnorm\individuell	zu früher
...Bezugsnorm\individuell	gesteigerte Selbstsicherheit
...Bezugsnorm\individuell	Fortschritte in Ausdauer, Mut und Zuverlässigkeit
...personale Kompetenz	Freizeitgestaltung
...personale Kompetenz	Pflege des Gemütes
...personale Kompetenz	tüchtige Hausfrau
...personale Kompetenz	persönlichen
...personale Kompetenz	Freizeitgestaltung
...personale Kompetenz	Lehrpläne und Ausbildungsprogramme noch keine Garantie fürs Gelingen
...personale Kompetenz	Interessenlosigkeit
...personale Kompetenz	Mangelnder Antrieb
...personale Kompetenz	Aufgeschlossenheit
...personale Kompetenz	Ruhige
...personale Kompetenz	Lernbereiter
...personale Kompetenz	ausgeglichener
...personale Kompetenz	Interessenlosigkeit
...personale Kompetenz	Mangelnder Antrieb
...personale Kompetenz	Vermischung von Realität und Fiktion
...personale Kompetenz	Sinnvolle Freizeitgestaltung
...personale Kompetenz	Persönlichkeitsentwicklung
...personale Kompetenz	Mitteilungsbedürfnis
...personale Kompetenz	Motivation
...personale Kompetenz	Steuerung der Emotionen fällt schwer
...personale Kompetenz	Freizeitbeschäftigung
...personale Kompetenz	Förderung der Eigenverantwortung
...personale Kompetenz	Aneignung einer gewünschten Arbeitshaltung
...personale Kompetenz	Entwickeln einer Berufsmotivation
...personale Kompetenz	Öffnung
...personale Kompetenz	Offenheit
...personale Kompetenz	Arbeitshaltung
...personale Kompetenz	benötigt äusseren Antrieb
...personale Kompetenz	Freizeitgestaltung
...personale Kompetenz	Annehmen der Behinderung
...personale Kompetenz	Entspannungszeit
...personale Kompetenz	Erlernen von aktiver Freizeitgestaltung
...personale Kompetenz	persönlicher
...personale Kompetenz	Negative Einstellung
...personale Kompetenz	Kein natürlicher Umgang mit Schwächen
...personale Kompetenz	findet man heraus, wer man ist,
...personale Kompetenz	eigenen Wahrnehmung
...personale Kompetenz	Therapieerfolg
...personale Kompetenz	Annehmen der Behinderung
...personale Kompetenz	Auf die Stimmungssensibilität einzugehen

...personale Kompetenz	Stimmungsschwankungen zu minimieren
...personale Kompetenz	Motivation
...personale Kompetenz	Kommunikation über das körperliche Leiden soll minimiert werden
...personale Kompetenz	Sinnhaftigkeit der Ausbildung
...personale Kompetenz	Motivation
...personale Kompetenz	Zuverlässigkeit
...personale Kompetenz	Offenheit
...personale Kompetenz	Mut
...personale Kompetenz	Ausgeglichener als zu Beginn
...personale Kompetenz	Mehr Geduld
...personale Kompetenz	Eigeninitiative
...personale Kompetenz	Peers haben einen höheren Stellenwert als die Arbeit
...personale Kompetenz	Geringe Frustrationstoleranz
...personale Kompetenz	Umgang mit Zeitdruck
...personale Kompetenz	Umgang mit Sonderwünschen
...personale Kompetenz	Akzeptieren von Fehlern
...personale Kompetenz	Arbeitsleistung hängt von ihrer Motivation und dem Bekanntheitsgrad ab, sie ist sehr inkonstant
...personale Kompetenz	Freude und Zuverlässigkeit, dennoch Realität in der Arbeitswelt und muss gefördert werden
...personale Kompetenz	Wert muss erkannt werden
...personale Kompetenz	Arbeitsverhalten
...personale Kompetenz	Personale
...personale Kompetenz	eigene Bedürfnisse beachten
...personale Kompetenz	Motivation
...personale Kompetenz	Ausdauer, Mut und Zuverlässigkeit
...personale Kompetenz	Erhöhung der eigenen Wahrnehmung
...methodische Kompetenz	Vorbereitung aufs Leben
...methodische Kompetenz	Organisation
...methodische Kompetenz	Fokussieren
...methodische Kompetenz	unselbständig
...methodische Kompetenz	keine Selbststeuerung
...methodische Kompetenz	Körperliche Betätigung
...methodische Kompetenz	Konzentration
...methodische Kompetenz	Ruhe bewahren
...methodische Kompetenz	Selbstständigkeit
...methodische Kompetenz	Selbstständigkeit
...methodische Kompetenz	Ablenkbar
...methodische Kompetenz	deren Anwendung
...methodische Kompetenz	langames Arbeitstempo
...methodische Kompetenz	Konzentration
...methodische Kompetenz	Praxis
...methodische Kompetenz	Körperliche Arbeit
...methodische Kompetenz	praxisbezogene Ausbildung
...methodische Kompetenz	praktischen Leistungen
...methodische Kompetenz	Praktische Fähigkeiten
...methodische Kompetenz	sichere Arbeit
...methodische Kompetenz	Verbesserte Arbeitsplatzordnung
...methodische Kompetenz	Umgang mit Küchengeräten und Reinigungsgeräten steht im Zentrum
...methodische Kompetenz	Selbstständigkeit
...methodische Kompetenz	Fähigkeiten ab, seine Arbeiten zu verrichten
...methodische Kompetenz	Ämtchen verrichten
...methodische Kompetenz	Automatismus
...methodische Kompetenz	Umsetzung von Gelerntem auf der Wohngruppe
...methodische Kompetenz	geringes Tempo
...methodische Kompetenz	langsame Arbeitstempo wirkt negativ auf ihre praktischen Fähigkeiten
...methodische Kompetenz	Problemlösung
...methodische Kompetenz	abhängig von Gedankengängen anderer
...methodische Kompetenz	Selbstständigkeit
...methodische Kompetenz	Konzentration
...methodische Kompetenz	Sieht die Arbeit

...methodische Kompetenz	Förderung von lebenspraktischen Fähigkeiten
...methodische Kompetenz	Selbständigkeit
...methodische Kompetenz	Defizite im Merken von Dingen
...methodische Kompetenz	Schnelles Arbeiten
...methodische Kompetenz	Konzentration
...methodische Kompetenz	Langsames, aber sehr Konstantes Arbeitstempo
...methodische Kompetenz	Arbeitsleistung
...methodische Kompetenz	langsames Arbeitstempo
...methodische Kompetenz	Sicherheit
...methodische Kompetenz	Praktischen
...methodische Kompetenz	Steigerung der Selbstständigkeit
...methodische Kompetenz	Eigeninitiative
...soziale Kompetenz	Entwicklung von körperlich Normalen
...soziale Kompetenz	sozialen
...soziale Kompetenz	Umgang mit Peers
...soziale Kompetenz	Zusammenarbeit
...soziale Kompetenz	Gemeinschaftsbildung
...soziale Kompetenz	Selbständigkeit im sozialen Bereich
...soziale Kompetenz	Integration in die Gesellschaftsordnung
...soziale Kompetenz	Umgang mit Peers
...soziale Kompetenz	Zuhören
...soziale Kompetenz	Vertrauen
...soziale Kompetenz	Verarbeiten von Konflikten
...soziale Kompetenz	Vielseitige Kommunikations- und Spiellust
...soziale Kompetenz	Ideen kund tun
...soziale Kompetenz	Teamfähigkeit
...soziale Kompetenz	sozialen Fähigkeiten
...soziale Kompetenz	Einzelarbeit förder Qualität der Arbeit
...soziale Kompetenz	Kundenkontakt
...soziale Kompetenz	Pädagogischer/sozialer
...soziale Kompetenz	Fragen stellen
...soziale Kompetenz	Schwäche bei Kommunikation und Verständnis
...soziale Kompetenz	Übungsfeld fürs Zusammenleben
...soziale Kompetenz	soziale Fortschritte
...soziale Kompetenz	Förderung der Sozialkompetenz
...soziale Kompetenz	Teamarbeit überfordert ihn
...soziale Kompetenz	Er hat Kommunikationsprobleme
...soziale Kompetenz	Probleme im Sozialverhalten
...soziale Kompetenz	sozialen Aspekten
...soziale Kompetenz	Verbale Äusserung
...soziale Kompetenz	Einhalten von Abmachungen
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Fachliche Ziele
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Fächer Deutsch, Rechnen und Staatskunde
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Allgemeinbildung
...Sachlich-fachliche Kompetenz	schulischen
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Fachgebiet
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Allgemeinbildung und Berufskunde
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Erwerb von fachlichen Kenntnissen
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Wissen über Herstellung von Gebrauchsgegenständen, Hauswirtschaft und Materialien werden vermittelt.
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Ausbildung
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Fachlicher
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Umsetzung der Theorie
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Leistung
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Fokus liegt auf fachlichen
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Erkennen von Zusammenhängen findet nicht statt
...Sachlich-fachliche Kompetenz	fachlicher Schwerpunkt
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Verknüpfung Theorie und Praxis
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Organisation von Hilfsmitteln an jedem Ort
...Sachlich-fachliche Kompetenz	fachliche Aspekt
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Erwerb von angemessenen Grundkenntnissen auch bei einjähriger Ausbildung
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Konstante Leistung
...Sachlich-fachliche Kompetenz	Erinnerung an vergangene Arbeitsabläufe

...Praktikum	sollte daher institutionalisiert werden
...Praktikum	Integration von Praktika
...Praktikum	Neue Lernorte
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Praktikum dient zur Vorbereitung der Eingliederung
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Praktika sind förderlich für die berufliche Integration
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Praxiserfahrungen stehen im Vordergrund
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Berufliche Integration durch Praktikum
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Eingliederungsbemühung durch Praktikum
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Praktika grundlegend für Integration
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Praktikum für berufliche Integration
...Praktikum\Vorbereitung Eingliederung	Gebrauch von öffentlichen Verkehr
...Praktikum\externe Rückmeldungen	Verbesserungsvorschläge
...Praktikum\externe Rückmeldungen	Fremdeinschätzung
...Praktikum\Sicherheit	Sicherheit
...Praktikum\Selbstvertrauen	Praktikum erhöht Selbstvertrauen,
...Praktikum\Selbstvertrauen	Sich selbst bewähren
...Eingliederung	Eingliederung
...Eingliederung	beruflichen Eingliederung
...Eingliederung	Ziel der Eingliederung
...Eingliederung	Das Finden einer Anschlussmöglichkeit
...Eingliederung	Eine Integration wird angestrebt
...Eingliederung	Stelle in der freien Wirtschaft im Anschluss
...Eingliederung	Integration in einem kleinen Betrieb
...Eingliederung	Berufliche und soziale Integration
...Eingliederung	Eingliederung
...Eingliederung	Integration
...Eingliederung	stetige Integrationsversuche,
...Eingliederung	Eingliederung ins Erwerbsleben
...Eingliederung	Eingliederung
...Eingliederung	soziale und berufliche Integration
...Eingliederung	Erhöhung der Eingliederungsmöglichkeit durch breitere Ausbildungsangebote
...Eingliederung	Anschlusslösung
...Eingliederung	Anschlussmöglichkeit
...Eingliederung	berufliche Eingliederung ist zentral
...Eingliederung	Integration
...Eingliederung	Eingliederungsbemühungen
...Eingliederung	Berufliche Integration durch Praktikum
...Eingliederung	keine Anschlusslösung
...Eingliederung	Viel Zeit und Geduld bei Eingliederung
...Eingliederung	Kein gänzlich Versagen
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Bedenken
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Integration kaum möglich
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Geschützter Arbeitsplatz als Anschlusslösung Bei Arbeitsleistungen variierend zwischen 20 und 40 %
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Eine Integration in die Arbeitswelt ist schwierig
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Die Integration gestaltete sich schwierig.
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Integration in die freie Wirtschaft nicht möglich
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Integration ist nur in einen kleinen Betrieb möglich
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Arbeitsleistung von 40-50%
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Arbeitsleistung bei 30%
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Anschluss in einem Nischenarbeitsplatz bei einer Arbeitsleistung von 50%
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Anschlusslösung: professionell betreuter Arbeitsplatz, Arbeitsleistung bei 10 bis 20 %
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Anschluss: professionell betreuten Arbeitsplatz mit einer Arbeitsleistung von 10 bis 20 %
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Empfehlung einer professionell begleiteten Arbeitsstelle mit einer Arbeitsleistung von 20 %
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Gelungene Integration in Institution
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Benötigt eine professionell geschützten Arbeitsplatz
...Eingliederung\tiefe Arbeitsleistung	Geschätzte Arbeitsleistung 30%
...Eingliederung\hohe Arbeitsleistung	Mehrzahl verdient Lebensunterhalt
...Eingliederung\hohe Arbeitsleistung	selbstständiger Verdienst des Lebensunterhalts

...Eingliederung\hohe Arbeitsleistung	Integration mit selbständigem Wohnen möglich
...Eingliederung\hohe Arbeitsleistung	Integration gelingt
...Eingliederung\hohe Arbeitsleistung	Geglückte Integration
...Schulentwicklung	Ausbau des Schulprogramms
...Schulentwicklung	Neuer Wohnraum generiert
...Schulentwicklung	Mehr Platz, steigende Schülerzahlen
...Schulentwicklung	fortschrittlich
...Schulentwicklung	breitere Ausbildungsangebote
...Schulentwicklung	Die Attestausbildung wertet die Ausbildung auf durch
...Schulentwicklung	Änderung: <ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungsdauer • Inhalt • IV bestimmt über Dauer und Aufbau von supported education
...Schulentwicklung	Optimale Ausbildung
...Schulentwicklung	Freude über Pilotlehrgang Garten im Sommer 2012
...Schulentwicklung	Anpassung des Ausbildungsangebots aufgrund von Nachfrage

Tabelle 13 Kodierungen - Werte

Werte	
...Kritikfähigkeit	kritikfähig
...Kritikfähigkeit	Kritikfähig
...Kritikfähigkeit	Kritikfähig
...Kritikfähigkeit	Umgang mit Niederlagen
...Kritikfähigkeit	kritikfähig
...Kritikfähigkeit	Nicht Kritikfähig
...Kritikfähigkeit	kritikfähig
...positive Zuschreibungen	fleissige
...positive Zuschreibungen	Folgsame
...positive Zuschreibungen	fleissig
...positive Zuschreibungen	exakt
...positive Zuschreibungen	Exakte
...positive Zuschreibungen	Gutmütigkeit
...positive Zuschreibungen	Gefügigkeit
...positive Zuschreibungen	zuverlässig
...positive Zuschreibungen	begabt
...positive Zuschreibungen	Sorgfältig
...positive Zuschreibungen	Freudig
...positive Zuschreibungen	Selbständig
...positive Zuschreibungen	Genau
...positive Zuschreibungen	Zuverlässig
...positive Zuschreibungen	Reif
...positive Zuschreibungen	Fröhlich
...positive Zuschreibungen	Offen
...positive Zuschreibungen	kritikfähig
...positive Zuschreibungen	Freundlich
...positive Zuschreibungen	Gutmütig
...positive Zuschreibungen	Exakt
...positive Zuschreibungen	Freundlich
...positive Zuschreibungen	Zuverlässig
...positive Zuschreibungen	kritikfähig
...positive Zuschreibungen	Fleissig
...positive Zuschreibungen	Kritikfähig
...positive Zuschreibungen	Fröhlich
...positive Zuschreibungen	humorvoll
...positive Zuschreibungen	Kritikfähig
...positive Zuschreibungen	Gepflegt
...positive Zuschreibungen	Angepasst
...positive Zuschreibungen	Interessiert
...positive Zuschreibungen	Gepflegt
...positive Zuschreibungen	interessiert
...positive Zuschreibungen	Interesse
...positive Zuschreibungen	Gepflegt
...positive Zuschreibungen	gewissenhaft
...positive Zuschreibungen	kritikfähig
...positive Zuschreibungen	initiativ
...positive Zuschreibungen	freundlich
...positive Zuschreibungen	Pünktlich
...positive Zuschreibungen	Pünktliches
...positive Zuschreibungen	gepflegtes
...positive Zuschreibungen	Offen
...positive Zuschreibungen	Vielseitiges Interesse
...positive Zuschreibungen	Freundlich
...positive Zuschreibungen	Sorgfältig
...positive Zuschreibungen	Offen
...positive Zuschreibungen	Interessiert
...positive Zuschreibungen	Pünktlich
...positive Zuschreibungen	Selbständig
...positive Zuschreibungen	Pünktlich
...positive Zuschreibungen	Offen

...positive Zuschreibungen	Pünktlich
...positive Zuschreibungen	Zuverlässig
...positive Zuschreibungen	Selbständig
...positive Zuschreibungen	Pünktlich
...positive Zuschreibungen	Pünktlich
...positive Zuschreibungen	Selbständig
...positive Zuschreibungen	Zuverlässig
...positive Zuschreibungen	Zuverlässig
...Selbstbewusstsein	Selbstbewusst
...Selbstbewusstsein	Eigner Wille
...Selbstbewusstsein	unsicher
...Selbstbewusstsein	Vertraut ihren Fähigkeiten zunehmend
...Selbstbewusstsein	Teilweise unsicher
...Selbstbewusstsein	unsicher
...Selbstbewusstsein	still
...Selbstbewusstsein	Geringe Meinungsbildung
...Selbstbewusstsein	Zu hohe Gefügigkeit
...kognitive Fähigkeiten	Gute kognitive Fähigkeiten
...kognitive Fähigkeiten	Intelligenz
...kognitive Fähigkeiten	Mangelnde Intelligenz
...kognitive Fähigkeiten	Geringe kognitive Flexibilität
...kognitive Fähigkeiten	Konzentrationschwierigkeiten
...kognitive Fähigkeiten	Einschränkungen im Kognitiven Bereich
...kognitive Fähigkeiten	kognitiven Fähigkeiten
...kognitive Fähigkeiten	Kognitive Fähigkeiten
...kognitive Fähigkeiten	Geringe kognitive Fähigkeiten
...kognitive Fähigkeiten	Lässt sich ablenken
...kognitive Fähigkeiten	Geringe Kognitiver Fähigkeiten
...kognitive Fähigkeiten	Sprachlich stärker als mathematisch, Mühe mit schriftlichem Ausdruck und geringer Wortschatz, Grundfertigkeiten in der Mathematik beherrscht sie nicht intellektuelle Fähigkeiten wären passend
...kognitive Fähigkeiten	Gleichzeitiges Erfassen von mehreren Arbeitsaufträgen
...kognitive Fähigkeiten	gutes Arbeitsgedächtnis
...kognitive Fähigkeiten	Verbal stark
...praktischer Umgang	handwerkliches Geschick
...praktischer Umgang	praktische Fähigkeiten
...praktischer Umgang	Arbeitsgewöhnung
...praktischer Umgang	Praktisch begabt
...praktischer Umgang	stak im praktischen Bereich
...praktischer Umgang	langsam
...praktischer Umgang	stabile und gute Leistungen in der Küche
...praktischer Umgang	praktischen Bereich
...praktischer Umgang	Einsetzbar in allen hauswirtschaftlichen Bereichen
...praktischer Umgang	Küchenarbeiten können selbständig erledigt werde
...Hilfsbereitschaft	Hilfsbereit
...Hilfsbereitschaft	Hilfsbereit
...Hilfsbereitschaft	Hilfsbereit zu Peers
...Hilfsbereitschaft	hilfsbereit
...Hilfsbereitschaft	Hilfsbereit
...Hilfsbereitschaft	Hilfsbereit
...Motivation	Motiviert
...Motivation	Interessiert
...Motivation	Interesse
...Motivation	Freude am Beruf
...Motivation	Die Freude über die Arbeit
...Motivation	Motiviert
...Motivation	Hohe Lernmotivation
...Motivation	Vielseitiges Interesse
...Motivation	positive Einstellung
...Motivation	teilweise interessenlos
...Motivation	Negative Einstellung
...Motivation	Motivation
...Motivation	Positive Einstellung

...Motivation	Interessiert
...Motivation	Ideenreich
...Motivation	kein Interesse
...Motivation	ohne Elan
...Motivation	Interessiert im Unterricht
...Motivation	interessiert
...Motivation	lustlos
...Motivation	Ernsthaftigkeit gegenüber Ausbildung
...Motivation	Motivation
...Motivation	motivieren
...Motivation	Ernsthaftigkeit gegenüber Ausbildung
...Motivation	geringe Ausdauer
...Motivation	Ausdauernd
...Motivation	Ausdauernd
...Anpassungsfähigkeit	Anpassung
...Anpassungsfähigkeit	Toleranz
...Anpassungsfähigkeit	Rücksichtnahme
...Anpassungsfähigkeit	Laut
...Anpassungsfähigkeit	Stur
...Anpassungsfähigkeit	Kooperativ
...Anpassungsfähigkeit	Angepasst
...Anpassungsfähigkeit	irritiert oder blockiert
...Anpassungsfähigkeit	Anpassungsfähig
...Anpassungsfähigkeit	Stur
...Anpassungsfähigkeit	Eigenwillig
...Anpassungsfähigkeit	Laut
...Anpassungsfähigkeit	störend
...Anpassungsfähigkeit	Kompromissbereit
...Anpassungsfähigkeit	scheu
...Anpassungsfähigkeit	Stur
...Anpassungsfähigkeit	Verrichten aller Arbeiten, keine Vorlieben erkennbar
...Anpassungsfähigkeit	Folgsame
...Anpassungsfähigkeit	Gefügigkeit
...Verantwortungsbewusstsein	Verantwortungsübernahme
...Verantwortungsbewusstsein	Vertrauenswürdig
...Verantwortungsbewusstsein	Pflichtbewusst
...Verantwortungsbewusstsein	Verantwortungsbewusstsein
...Verantwortungsbewusstsein	kann nicht zu von ihr begangenen Untaten stehen
...Verantwortungsbewusstsein	Verantwortungsübernahme
...Verantwortungsbewusstsein	Kennt Ziele
...Verantwortungsbewusstsein	pflichtbewusst
...Selbständigkeit	Selbständig
...Selbständigkeit	initiativ
...Selbständigkeit	Selbständig
...Selbständigkeit	Kann alleine die Arbeiten des Waschens und Bügelns bewältigen
...Selbständigkeit	Selbständig
...Selbständigkeit	Selbständigkeit
...Selbständigkeit	Selbständiges Erkennen der Arbeit
...Selbständigkeit	Selbständigkeit
...Selbständigkeit	Eigenständig
...Sorgfalt	Sorgfältig
...Sorgfalt	Genau
...Sorgfalt	Arbeitsqualität
...Sorgfalt	Sorgfältig
...Sorgfalt	Arbeitet qualitativ gut
...Sorgfalt	exakt
...Sorgfalt	Exakte Arbeit
...Sorgfalt	Exakt
...Sorgfalt	ungenau
...Sorgfalt	nachlässig
...Sorgfalt	angemessene Arbeitsqualität,
...Zuverlässigkeit	Zuverlässig
...Zuverlässigkeit	Pünktlich

...Zuverlässigkeit	Unzuverlässig
...Zuverlässigkeit	Pünktlich
...Zuverlässigkeit	zuverlässig
...Zuverlässigkeit	Zuverlässigkeit
...Zuverlässigkeit	Pünktlich
...Zuverlässigkeit	Pünktlich
...Zuverlässigkeit	Zuverlässig
...Zuverlässigkeit	Pünktlich
...Zuverlässigkeit	Organisiert
...Zuverlässigkeit	gewissenhaft
...Zuverlässigkeit	Zuverlässig
...Zuverlässigkeit	Zuverlässig
...Zuverlässigkeit	Pünktlich
...Zuverlässigkeit	Pünktliches
...Offenheit	Verschlossen
...Offenheit	Angst vor Neuem
...Offenheit	Wehrlosigkeit (Probleme vermeiden)
...Offenheit	Offen
...Offenheit	Kommunikativ
...Offenheit	Offen
...Offenheit	Kundenfreundlich
...Offenheit	Offen für Neues
...Offenheit	Neue Situationen wirken beängstigend
...Offenheit	Offen
...Offenheit	Kommunikativ
...Realitätsnähe	Realitätsfremd
...Realitätsnähe	Verträumtheit
...Realitätsnähe	Verträumtheit
...Realitätsnähe	Realitätsfremd
...Realitätsnähe	abwesend
...Realitätsnähe	verträumt
...Realitätsnähe	Verträumt
...Realitätsnähe	abwesend
...Realitätsnähe	realistischen Einschätzung
...negative Zuschreibungen	Realitätsfremd
...negative Zuschreibungen	Verstimmt
...negative Zuschreibungen	Zerfahren
...negative Zuschreibungen	Gereizt
...negative Zuschreibungen	Nervös
...negative Zuschreibungen	schwach
...negative Zuschreibungen	unpraktischen
...negative Zuschreibungen	störend
...negative Zuschreibungen	unselbständig
...negative Zuschreibungen	Laut
...negative Zuschreibungen	Stur
...negative Zuschreibungen	unordentlich
...negative Zuschreibungen	labil
...negative Zuschreibungen	Unzuverlässig
...negative Zuschreibungen	faul
...negative Zuschreibungen	behinderte
...negative Zuschreibungen	behinderten
...negative Zuschreibungen	kleinkindlich
...negative Zuschreibungen	Interessenlosigkeit
...negative Zuschreibungen	unsicher
...negative Zuschreibungen	bequem
...negative Zuschreibungen	interessenlos
...negative Zuschreibungen	Behinderung
...negative Zuschreibungen	Lernbehinderte
...negative Zuschreibungen	stimmungssensibel
...negative Zuschreibungen	Lernbehinderte
...negative Zuschreibungen	Interessenlosigkeit
...negative Zuschreibungen	Stur
...negative Zuschreibungen	besitzergreifend
...negative Zuschreibungen	Bemutternd

...negative Zuschreibungen	Frech
...negative Zuschreibungen	Eigenwillig
...negative Zuschreibungen	ungenau
...negative Zuschreibungen	langsam
...negative Zuschreibungen	nachlässig
...negative Zuschreibungen	unsicher
...negative Zuschreibungen	Kindisch
...negative Zuschreibungen	Bequem
...negative Zuschreibungen	Laut
...negative Zuschreibungen	Nicht Kritikfähig
...negative Zuschreibungen	störend
...negative Zuschreibungen	lustlos
...negative Zuschreibungen	vorlaut
...negative Zuschreibungen	distanzlos
...negative Zuschreibungen	angsteinflössend
...negative Zuschreibungen	Stur
...negative Zuschreibungen	Labil
...negative Zuschreibungen	Realitätsfremd
...negative Zuschreibungen	unsicher
...negative Zuschreibungen	Verträumt
...negative Zuschreibungen	Mürrisch
...negative Zuschreibungen	Sensibel
...ausgeglichener Gemütszustand	Gutmütigkeit
...ausgeglichener Gemütszustand	Ausgeglichenheit
...ausgeglichener Gemütszustand	Verstimmt
...ausgeglichener Gemütszustand	Zerfahren
...ausgeglichener Gemütszustand	Gereizt
...ausgeglichener Gemütszustand	Nervös
...ausgeglichener Gemütszustand	Freudig
...ausgeglichener Gemütszustand	Freundliches Verhalten
...ausgeglichener Gemütszustand	Umgang mit Widerstand
...ausgeglichener Gemütszustand	Fröhlich
...ausgeglichener Gemütszustand	humorvoll
...ausgeglichener Gemütszustand	Sensibel
...ausgeglichener Gemütszustand	Psychisch labil
...ausgeglichener Gemütszustand	Hohe Empfindsamkeit
...ausgeglichener Gemütszustand	Fröhlich
...ausgeglichener Gemütszustand	Charakter
...ausgeglichener Gemütszustand	Hohe Empfindsamkeit
...ausgeglichener Gemütszustand	stimmungssensibel,
...ausgeglichener Gemütszustand	Grosser Leidensdruck
...ausgeglichener Gemütszustand	Gutmütig
...ausgeglichener Gemütszustand	Freundlich
...ausgeglichener Gemütszustand	Freundlich
...ausgeglichener Gemütszustand	Mürrisch
...ausgeglichener Gemütszustand	Ausgeglichener
...ausgeglichener Gemütszustand	Zufriedenheit
...ausgeglichener Gemütszustand	Ruhig
...ausgeglichener Gemütszustand	freundlich
...sozialer Umgang	Anstand
...sozialer Umgang	Umgangsform mit Mitmenschen
...sozialer Umgang	guter Umgang mit Peers und Autoritäten
...sozialer Umgang	Gute Umgangsformen bei Kundschaft, Peers und vorge- setzten
...sozialer Umgang	Manieren
...sozialer Umgang	Auftreten
...sozialer Umgang	Soziale Kompetenz ist gut entwickelt
...sozialer Umgang	Respekt vor Autorität
...sozialer Umgang	Im Umgang mit Peers ist sie besitzergreifend
...sozialer Umgang	Bemutternd
...sozialer Umgang	Frech
...sozialer Umgang	anständig
...sozialer Umgang	vorlaut
...sozialer Umgang	distanzlos

...sozialer Umgang	beschimpfend
...sozialer Umgang	angsteinflössend
...sozialer Umgang	eigene Auftreten
...sozialer Umgang	fairer Umgang mit Peers
... Hygiene und Sauberkeit	Körperpflege
... Hygiene und Sauberkeit	Zimmergestaltung
... Hygiene und Sauberkeit	unordentlich
... Hygiene und Sauberkeit	Körperpflege
... Hygiene und Sauberkeit	Ordentlich
... Hygiene und Sauberkeit	Gepflegt
... Hygiene und Sauberkeit	Ordentlich
... Hygiene und Sauberkeit	Achtet auf saubere Kleidung
... Hygiene und Sauberkeit	Sauberkeit
... Hygiene und Sauberkeit	Pflege
... Hygiene und Sauberkeit	Gepflegte Erscheinung ist wichtig
... Hygiene und Sauberkeit	ordentlich
... Hygiene und Sauberkeit	Ordentlich
... Hygiene und Sauberkeit	Gepflegt
... Hygiene und Sauberkeit	Gepflegt
... Hygiene und Sauberkeit	Ordentlich
... Hygiene und Sauberkeit	Achtet auf Hygiene
... Hygiene und Sauberkeit	gepflegtes
...Fleiss	Fleiss
...Fleiss	Tüchtigkeit
...Fleiss	Fleissig
...Fleiss	fleissige
...Fleiss	faul
...Fleiss	fleissig
...Fleiss	bequem
...Fleiss	Bequem
...Fleiss	zügiges Arbeitstempo
...Fleiss	Einsatzwillig
...Religion	Hilfe wird bei alltäglichen Schwierigkeiten kommen
...Religion	Gedanke an bessere Zeiten tröstet
...Religion	Kraft zum Durchhalten wurde geschenkt
...Religion	wird Gott zugeschrieben
...Zusammengehörigkeit	grosse Verbundenheit zur grossen Familie
...Zusammengehörigkeit	Teilen von Freude und Leid
...Mobilität	Mobilität
...Abwechslung	Abwechslung
...Stabilität	Kein Lehrerinnenwechsel
...Stabilität	Personalsorgen
...Stabilität	Erleichterung durch die Stellenbesetzung
...Stabilität	Konstanz
...Heimatverbundenheit	Toggenburger Luft
...Gesundheit	Guter Gesundheitszustand
...Gesundheit	Guter Gesundheitszustanden
...Gesundheit	kräftigen Körperbau
...Gesundheit	Kräftiger Körperbau
...Gesundheit	Krankheiten
...Gesundheit	Körperliche Gesundheit
...Gesundheit	Gesund und kräftig
...Gesundheit	Gute körperliche Konstitution
...Gesundheit	Oft krank

Anhang C Auswertungstabellen der Epochen

Tabelle 14 Epoche 1 - Auswertungen

	Summe JE1
interaktive Konzeption\Grundhaltung	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Medizinisch	1
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Systemisch	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Behaviorismus	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch intern	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch Familie	1
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch LP-S	2
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch extern	9
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Minimalanforderung	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\angeleitetes Arbeiten	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Modelllernen	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\wiederholtes Üben	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Selbsterfahrung	0
interaktive Konzeption\Mitarbeitende	6
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Physische Gewalt	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\schwieriges Milieu	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Lernschwierigkeiten	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Verhaltensauffälligkeiten	1
interaktive Konzeption\Partizipation	5
interaktive Konzeption\Familiensystem	3
interaktive Konzeption\Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	4
interaktive Konzeption\Fremdbestimmung	1
interaktive Konzeption\Selbstbestimmung	4
Ziel\Überprüfung	0
Ziel\Bezugsnorm\sozial	0
Ziel\Bezugsnorm\individuell	0
Ziel\personale Kompetenz	3
Ziel\methodische Kompetenz	3
Ziel\soziale Kompetenz	1
Ziel\Sachlich-fachliche Kompetenz	3
Ziel\Praktikum	5
Ziel\Eingliederung	8
Ziel\Schulentwicklung	3
Wert\Selbstbewusstsein	0
Wert\kognitive Fähigkeiten	1
Wert\praktischer Umgang	1
Wert\sozialer Umgang	3
Wert\ausgeglichener Gemütszustand	1
Wert\Verantwortungsbewusstsein	0
Wert\Realitätsnähe	0
Wert\Gesundheit	3
Wert\Motivation	0
Wert\Fleiss	2
Wert\Religion	4
Wert\Mobilität	1
Wert\Abwechslung	1
Wert\Stabilität	3
Wert\Heimatverbundenheit	1
Wert\positive Zuschreibungen	2
Wert\negative Zuschreibungen	3

Tabelle 15 Epoche 2 - Auswertungen

	Summe E2	Summe JE2	Summe SE2
interaktive Konzeption\Grundhaltung	0	0	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Medizinisch	6	6	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Systemisch	2	2	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Behaviorismus	0	0	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch intern	1	1	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch Familie	0	0	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch LP-S	6	3	3
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch extern	4	3	1
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Minimalanforderung	0	0	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\angeleitetes Arbeiten	11	4	7
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Modelllernen	0	0	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\wiederholtes Üben	1	1	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Selbsterfahrung	2	1	1
interaktive Konzeption\Mitarbeitende	2	1	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Physische Gewalt	0	0	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\schwieriges Milieu	3	2	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Lernschwierigkeiten	7	5	2
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Verhaltensauffälligkeiten	8	8	0
interaktive Konzeption\Partizipation	3	2	1
interaktive Konzeption\Familiensystem	0	0	0
interaktive Konzeption\Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	2	2	0
interaktive Konzeption\Fremdbestimmung	1	1	0
interaktive Konzeption\Selbstbestimmung	3	0	3
Ziel\Überprüfung	0	0	0
Ziel\Bezugsnorm\sozial	1	0	1
Ziel\Bezugsnorm\individuell	4	2	2
Ziel\personale Kompetenz	15	8	7
Ziel\methodische Kompetenz	14	7	7
Ziel\soziale Kompetenz	3	2	1
Ziel\Sachlich-fachliche Kompetenz	3	2	1
Ziel\Praktikum	0	0	0
Ziel\Eingliederung	11	5	6
Ziel\Schulentwicklung	0	0	0
Wert\Selbstbewusstsein	4	0	4
Wert\kognitive Fähigkeiten	4	1	3
Wert\praktischer Umgang	3	0	3
Wert\sozialer Umgang	9	2	7
Wert\ausgeglichener Gemütszustand	4	0	4
Wert\Verantwortungsbewusstsein	1	0	1
Wert\Realitätsnähe	5	0	5
Wert\Gesundheit	6	5	1
Wert\Motivation	4	0	4
Wert\Fleiss	2	0	2
Wert\Religion	0	0	0
Wert\Mobilität	0	0	0
Wert\Abwechslung	0	0	0
Wert\Stabilität	0	0	0
Wert\Heimatverbundenheit	0	0	0
Wert\positive Zuschreibungen	9	0	9
Wert\negative Zuschreibungen	7	1	6

Tabelle 16 Epoche 3 - Auswertungen

	Summe E3	Summe JE3	Summe SE3
interaktive Konzeption\Grundhaltung	1	1	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Medizinisch	5	1	4
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Systemisch	0	0	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Behaviorismus	1	0	1
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch intern	1	1	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch Familie	3	2	1
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch LP-S	9	5	4
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch extern	1	1	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Minimalanforderung	1	1	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\angeleitetes Arbeiten	12	1	11
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Modelllernen	0	0	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\wiederholtes Üben	1	0	1
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Selbsterfahrung	0	0	0
interaktive Konzeption\Mitarbeitende	4	4	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Physische Gewalt	3	0	3
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\schwieriges Milieu	1	1	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Lernschwierigkeiten	3	2	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Verhaltensauffälligkeiten	17	3	14
interaktive Konzeption\Partizipation	3	2	1
interaktive Konzeption\Familiensystem	0	0	0
interaktive Konzeption\Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	4	3	1
interaktive Konzeption\Fremdbestimmung	0	0	0
interaktive Konzeption\Selbstbestimmung	6	2	4
Ziel\Überprüfung	3	1	2
Ziel\Bezugsnorm\sozial	3	0	3
Ziel\Bezugsnorm\individuell	7	6	1
Ziel\personale Kompetenz	16	8	8
Ziel\methodische Kompetenz	11	1	10
Ziel\soziale Kompetenz	2	2	0
Ziel\Sachlich-fachliche Kompetenz	2	0	2
Ziel\Praktikum	1	1	0
Ziel\Eingliederung	3	0	3
Ziel\Schulentwicklung	0	0	0
Wert\Selbstbewusstsein	4	0	4
Wert\kognitive Fähigkeiten	3	0	3
Wert\praktischer Umgang	6	2	4
Wert\sozialer Umgang	14	2	12
Wert\ausgeglichener Gemütszustand	12	7	5
Wert\Verantwortungsbewusstsein	5	2	3
Wert\Realitätsnähe	2	0	2
Wert\Gesundheit	3	0	3
Wert\Motivation	6	1	5
Wert\Fleiss	0	0	0
Wert\Religion	0	0	0
Wert\Mobilität	0	0	0
Wert\Abwechslung	0	0	0
Wert\Stabilität	1	0	1
Wert\Heimatverbundenheit	0	0	0
Wert\positive Zuschreibungen	15	5	10
Wert\negative Zuschreibungen	23	8	15

Tabelle 17 Epoche 4 - Auswertungen

	Summe E4	Summe JE4	Summe SE4
interaktive Konzeption\Grundhaltung	0	0	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Medizinisch	1	0	1
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Systemisch	1	0	1
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Behaviorismus	2	0	2
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch intern	0	0	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch Familie	0	0	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch LP-S	3	0	3
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch extern	6	6	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Minimalanforderung	1	0	1
interaktive Konzeption\Lernmethoden\angeleitetes Arbeiten	13	0	13
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Modelllernen	0	0	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\wiederholtes Üben	4	0	4
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Selbsterfahrung	3	1	2
interaktive Konzeption\Mitarbeitende	1	1	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Physische Gewalt	1	0	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\schwieriges Milieu	0	0	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Lernschwierigkeiten	5	0	5
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Verhaltensauffälligkeiten	7	0	7
interaktive Konzeption\Partizipation	8	5	3
interaktive Konzeption\Familiensystem	0	0	0
interaktive Konzeption\Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	6	4	2
interaktive Konzeption\Fremdbestimmung	2	0	2
interaktive Konzeption\Selbstbestimmung	4	2	2
Ziel\Überprüfung	2	2	0
Ziel\Bezugsnorm\sozial	1	0	1
Ziel\Bezugsnorm\individuell	2	0	2
Ziel\personale Kompetenz	15	2	13
Ziel\methodische Kompetenz	9	1	8
Ziel\soziale Kompetenz	9	4	5
Ziel\Sachlich-fachliche Kompetenz	5	2	3
Ziel\Praktikum	1	1	0
Ziel\Eingliederung	4	2	2
Ziel\Schulentwicklung	1	1	0
Wert\Selbstbewusstsein	6	0	6
Wert\kognitive Fähigkeiten	5	0	5
Wert\praktischer Umgang	8	1	7
Wert\sozialer Umgang	20	3	17
Wert\ausgeglichener Gemütszustand	6	2	4
Wert\Verantwortungsbewusstsein	12	1	11
Wert\Realitätsnähe	1	0	1
Wert\Gesundheit	8	0	8
Wert\Motivation	10	0	10
Wert\Fleiss	4	1	3
Wert\Religion	0	0	0
Wert\Mobilität	0	0	0
Wert\Abwechslung	0	0	0
Wert\Stabilität	0	0	0
Wert\Heimatverbundenheit	0	0	0
Wert\positive Zuschreibungen	22	1	21
Wert\negative Zuschreibungen	17	0	17

Tabelle 18 Epoche 5 - Auswertungen

	Summe E5	Summe JE5	Summe SE5
interaktive Konzeption\Grundhaltung	0	0	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Medizinisch	1	0	1
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Systemisch	9	8	1
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Behaviorismus	1	0	1
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch intern	3	3	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch Familie	1	1	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch LP-S	5	2	3
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch extern	11	8	3
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Minimalanforderung	0	0	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\angeleitetes Arbeiten	12	2	10
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Modelllernen	2	1	1
interaktive Konzeption\Lernmethoden\wiederholtes Üben	3	1	2
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Selbsterfahrung	3	2	1
interaktive Konzeption\Mitarbeitende	4	4	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Physische Gewalt	0	0	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\schwieriges Milieu	1	0	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Lernschwierigkeiten	1	0	1
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Verhaltensauffälligkeiten	2	0	2
interaktive Konzeption\Partizipation	2	0	2
interaktive Konzeption\Familiensystem	0	0	0
interaktive Konzeption\Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	1	0	1
interaktive Konzeption\Fremdbestimmung	2	0	2
interaktive Konzeption\Selbstbestimmung	7	2	5
Ziel\Überprüfung	1	1	0
Ziel\Bezugsnorm\sozial	0	0	0
Ziel\Bezugsnorm\individuell	11	6	5
Ziel\personale Kompetenz	10	5	5
Ziel\methodische Kompetenz	3	0	3
Ziel\soziale Kompetenz	7	4	3
Ziel\Sachlich-fachliche Kompetenz	4	2	2
Ziel\Praktikum	6	5	1
Ziel\Eingliederung	14	4	10
Ziel\Schulentwicklung	2	2	0
Wert\Selbstbewusstsein	2	0	2
Wert\kognitive Fähigkeiten	1	0	1
Wert\praktischer Umgang	2	0	2
Wert\sozialer Umgang	4	1	3
Wert\ausgeglichener Gemütszustand	2	0	2
Wert\Verantwortungsbewusstsein	6	0	6
Wert\Realitätsnähe	1	1	0
Wert\Gesundheit	2	0	2
Wert\Motivation	5	0	5
Wert\Fleiss	1	0	1
Wert\Religion	0	0	0
Wert\Mobilität	0	0	0
Wert\Abwechslung	0	0	0
Wert\Stabilität	0	0	0
Wert\Heimatverbundenheit	0	0	0
Wert\positive Zuschreibungen	7	0	7
Wert\negative Zuschreibungen	0	0	0

Tabelle 19 Epoche 6 - Auswertungen

	Summe E6	Summe JE6	Summe SE6
interaktive Konzeption\Grundhaltung	0	0	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Medizinisch	5	0	5
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Systemisch	5	5	0
interaktive Konzeption\Grundhaltung\Behaviorismus	2	0	2
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch intern	0	0	0
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch Familie	1	0	1
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch LP-S	4	2	2
interaktive Konzeption\Kommunikation\Austausch extern	3	2	1
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Minimalanforderung	0	0	0
interaktive Konzeption\Lernmethoden\angeleitetes Arbeiten	14	1	13
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Modelllernen	2	0	2
interaktive Konzeption\Lernmethoden\wiederholtes Üben	5	0	5
interaktive Konzeption\Lernmethoden\Selbsterfahrung	1	1	0
interaktive Konzeption\Mitarbeitende	1	1	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Physische Gewalt	0	0	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\schwieriges Milieu	0	0	0
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Lernschwierigkeiten	3	0	3
interaktive Konzeption\Schwierigkeiten\Verhaltensauffälligkeiten	8	0	8
interaktive Konzeption\Partizipation	3	0	3
interaktive Konzeption\Familiensystem	0	0	0
interaktive Konzeption\Aufnahmekriterien/Ausschlusskriterien	2	1	1
interaktive Konzeption\Fremdbestimmung	1	1	0
interaktive Konzeption\Selbstbestimmung	10	1	9
Ziel\Überprüfung	0	0	0
Ziel\Bezugsnorm\sozial	0	0	0
Ziel\Bezugsnorm\individuell	5	3	2
Ziel\personale Kompetenz	6	3	3
Ziel\methodische Kompetenz	6	1	5
Ziel\soziale Kompetenz	7	1	6
Ziel\Sachlich-fachliche Kompetenz	4	2	2
Ziel\Praktikum	3	2	1
Ziel\Eingliederung	14	2	12
Ziel\Schulentwicklung	4	4	0
Wert\Selbstbewusstsein	0	0	0
Wert\kognitive Fähigkeiten	2	0	2
Wert\praktischer Umgang	1	0	1
Wert\sozialer Umgang	6	0	6
Wert\ausgeglichener Gemütszustand	2	0	2
Wert\Verantwortungsbewusstsein	9	0	9
Wert\Realitätsnähe	0	0	0
Wert\Gesundheit	5	0	5
Wert\Motivation	2	0	2
Wert\Fleiss	1	0	1
Wert\Religion	0	0	0
Wert\Mobilität	0	0	0
Wert\Abwechslung	0	0	0
Wert\Stabilität	0	0	0
Wert\Heimatverbundenheit	0	0	0
Wert\positive Zuschreibungen	6	0	6
Wert\negative Zuschreibungen	2	0	2